

Periscope sur Nuit Debout

Usages, pratiques et champ médiatique

Mémoire de recherche
Encadré par Eric Agrikoliansky
Année scolaire 2016/2017

Savannah ANSELME
L3 LISS | UNIVERSITE PARIS DAUPHINE

DAUPHINE
UNIVERSITÉ PARIS

Sommaire

INTRODUCTION	3
INTRODUCTION METHODOLOGIQUE	4
I. PERISCOPE : UNE APPLICATION QUI INDUIT UNE CONTINUTE DES PRATIQUES PREEXISTANTES	6
1) HISTOIRE DES PRATIQUES MEDIATIQUES MILITANTES ET DES OUTILS DE DIFFUSION	6
a) <i>Le cinéma militant ouvrier des années 1960-1970</i>	6
b) <i>Le développement des vidéos sur Internet</i>	8
2) L'APPLICATION : HISTOIRE PROPRE ET USAGES	9
a) <i>Histoire de Periscope</i>	9
b) <i>Utilisation de Periscope</i>	10
3) CAS PRATIQUE : PERISCOPE ET LE MOUVEMENT CONTRE LA LOI TRAVAIL	12
a) <i>Le mouvement contre la loi travail, Nuit Debout et l'opportunité Periscope</i>	12
b) <i>De Periscope à #StreamDebout : réunir les matériaux d'enquête</i>	13
II. LE CHAMP MEDIATIQUE DE NUIT DEBOUT	15
1) LE CONCEPT DE CHAMP PAR PIERRE BOURDIEU	15
2) NAISSANCE DE NUIT DEBOUT ET DIFFERENCIATION DES INSTANCES DE MEDIATISATION	16
a) <i>Lancement de Nuit Debout par les réseaux sociaux et le rôle du Media Center</i>	16
b) <i>De la commission numérique aux Reporter Debout</i>	19
c) <i>TV debout, Radio debout, Gazette debout : Nuit debout sur tous les canaux de diffusion.</i>	25
3) LUTTE POUR LA DOMINATION DU CHAMP	27
a) <i>Rapport à l'espace et à ses membres</i>	27
b) <i>Confrontation des conceptions du monde : critique contre-hégémonique et expressiviste des médias traditionnels</i>	29
c) <i>Ressources et capitaux pour la reconnaissance de sa légitimité à dominer le champ</i>	32
4) LES LIMITES DE L'ENQUETE	37
CONCLUSION	40
BIBLIOGRAPHIE	42
ANNEXE 1 : PAGE WIKIPEDIA DE PERISCOPE	44
ANNEXE 2 : TABLEAU STATISTIQUE	45
ANNEXE 3 : 20MILLELUTTE	46
ANNEXE 4 : ENTRETIEN AVEC LANDRY	1
ANNEXE 5 : ENTRETIEN AVEC REGIS	1
ANNEXE 6 : ENTRETIEN AVEC GUILLAUME	1

Introduction

L'utilisation de l'application Periscope offre des perspectives sociologiques originales pour étudier un mouvement social tel que Nuit Debout, mouvement d'occupation de la place de la République pour lutter « contre la loi travail et son monde ». Afin de bien saisir les enjeux de la couverture médiatique d'un tel mouvement par ses acteurs, il est nécessaire de revenir dans un premier temps sur l'émergence de cette pratique, qui n'est pas apparu en 2016. En effet, dès les années 1960, des ouvriers en grève se sont saisi de matériel vidéo pour filmer leurs activités. L'originalité de l'application Periscope réside en ce qu'elle offre de diffuser des vidéos en direct sur Internet, mais là encore, le choix de cette application ne va pas de soi et nécessite des éléments d'explicitation. Une fois ce travail préliminaire achevé, il s'agit de poursuivre avec le cœur de cette étude : une analyse des enjeux spécifiquement liés à la création d'un champ médiatique interne au mouvement social Nuit Debout. Dans le but de restituer fidèlement les conditions dans lesquelles le contenu médiatique a été produit par les acteurs, il s'agit dans un premier temps de décrire la différenciation des différentes instances médiatiques qui se sont côtoyées à Nuit Debout suivant un fil chronologique. Dans un second temps, il s'agit de restituer les enjeux de lutte pour l'hégémonie du champ, qui constitue l'un des éléments de définition de la doxa du champ racine, c'est-à-dire du mouvement Nuit Debout dans son ensemble. Quant à ce dossier, il doit répondre à la question :

Compte tenu des outils et dispositions préalables dont disposent les acteurs de Nuit Debout, comment se constituent et s'organisent les différentes instances de production médiatique, et notamment celles qui utilisent Periscope, et comment mobilisent-elles différentes sortes de capitaux pour s'accaparer l'hégémonie du champ ?

Introduction méthodologique

L'idée première lorsque j'ai commencé à travailler sur ce dossier était de traiter spécifiquement de l'utilisation de Periscope dans le cadre du mouvement Nuit Debout, et plus largement, du mouvement social contre la loi travail qui a animé le débat public en 2016. Du fait de ma propre participation à ces mouvements, je comptais profiter du réseau de relation élaboré cette année-là pour collecter des données. Je comptais expliciter certains aspects de la mobilisation dont j'avais préalablement connaissance et les rendre intelligible pour tout un chacun. Je comptais aussi sur la quantité de données produites par l'application Periscope pour alimenter mes travaux et ainsi mener à bien mon étude. Seulement, compte tenu de la démarche méthodologique adoptée, presque rien ne s'est passé comme prévu.

Dans un premier temps, je voulais traiter de l'interaction entre le Péricopeur et le spectateur au moment de la captation d'image via l'application. Pour des raisons techniques, cette problématique n'a pas pu être développée.

Dans un second temps, j'ai voulu tenter de faire une ethnographie des participants de Nuit Debout produisant des films avec Periscope. Mais le nombre d'utilisateurs de l'application sur la place de la République à Paris et dans le reste de la France, dans les dizaines de villes ayant vu émerger une Nuit Debout a rendu cette entreprise impossible à réaliser pour une personne seule.

Dans un troisième temps, j'ai entrepris de replacer l'application dans la continuité des pratiques préexistante d'une part en matière de développement de vidéo sur Internet et d'autre part, du fait pour les acteurs d'un mouvement social de se saisir eux-mêmes de la couverture médiatique de leurs actions et organisations. Ce travail de recherche a été le premier qui a pu être mené de façon complète car il repose avant tout sur de la bibliographie plus que sur du travail de terrain, même s'il constitue plus une partie introductive que le cœur du développement.

A force de constater des limites techniques ou matérielles dans les différentes analyses auxquelles j'ai voulu procéder, je me suis mise à adopter une démarche anthropologique, à naviguer sur les différentes vidéos de Periscope produites par les participants de Nuit Debout à la manière dont un anthropologue ferait une observation flottante sur un terrain réel et non virtuel. Je naviguais aléatoirement de vidéo en vidéo, jusqu'à constater que certains Péricopeurs de Nuit Debout avaient joué un rôle plus central que d'autres dans le développement du groupe des Reporter Debout, qui réunit les acteurs du mouvement qui en font la promotion par Periscope.

A mesure que mes observations avançaient, de plus en plus de questions se posaient sur la façon dont les Péricopeurs de Nuit Debout s'organisaient pour mener à bien la mission qu'ils s'étaient donnée. Si bien que j'ai décidé de mettre de côté les observations de vidéos pour faire des entretiens avec les acteurs concernés.

A ce stade de la recherche, je ne savais toujours pas où je me dirigeais. Les deux premiers entretiens réalisés auprès de deux membres des Reporter Debout ont donc été menés de façon approximative. Ne sachant pas vraiment ce que je cherchais, j'ai préparé des entretiens de trajectoire militante pour tenter de comprendre leurs motivations, en y mêlant des questions sur le développement de stratégie ou l'élaboration d'outils numériques. Ces deux premiers entretiens ont été retranscrits. Un troisième a été effectué auprès d'un autre membre des Reporter Debout mais n'a pas donné lieu à une retranscription. Une fois ces trois entretiens réalisés, il m'a semblé qu'une réelle lutte interne avait eu lieu, non pas entre des membres de Reporter Debout, mais entre différents groupes de Nuit Debout participant à la communication du mouvement par la production de contenu médiatique : journaux, radio, télé, site web, etc.

Sur les conseils de mon encadrant pour ce mémoire, j'ai entrepris de faire un entretien avec l'un des membres du Media Center, groupe peu apprécié par les Reporter Debout. Le hasard a fait que je suis tombée sur la personne ayant à la fois lancé l'hashtag Nuit Debout (#Nuitdebout) sur Twitter, celui qui a créé le compte Twitter et la page Facebook Nuit Debout, mais aussi, celui qui a acheté le nom de domaine du site internet Nuitdebout.fr. Aussi, cet entretien a joué un rôle déterminant dans la problématisation de cette étude et sa mise en forme. Ce dernier entretien a été soigneusement préparé pour répondre aux contradictions laissées en suspens par les précédents entretiens, si bien qu'il se révèle des plus fructueux. Contrairement aux autres qui ont été réalisés alors que j'étais toujours dans une phase exploratoire.

I. Periscope : une application qui induit une continuité des pratiques préexistantes

Periscope est une application créée en 2014 faisant partie des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC). Dans ce dossier, il s'agit de replacer celle-ci dans une perspective historique à la fois sur le temps long et sur le temps court, ce qui nous permet d'écarter les idées reçues selon lesquelles les nouvelles technologies seraient empruntées d'une forme de déterminisme, contraignant dans les usages que tout un chacun en fait, ou encore que les NTIC font apparaître des pratiques complètement nouvelles. En effet, à travers l'histoire des pratiques médiatiques militantes d'une part, et l'histoire de l'émergence de la vidéo en ligne sur Internet, puis de la vidéo en direct, nous verrons que les usages actuels de Periscope s'inscrivent plutôt dans le prolongement de pratiques préexistantes. Si déterminisme il y a, il n'est pas tant inhérent à la nouvelle technologie en elle-même qu'à l'état du monde social qui, comme le montre Pierre Bourdieu dans ses travaux, tend davantage à la reproduction qu'au changement lorsque l'on traite de courte échelle de temps.

1) Histoire des pratiques médiatiques militantes et des outils de diffusion

a) Le cinéma militant ouvrier des années 1960-1970

Une des approches permises par l'analyse de Periscope comme média au prisme de Nuit Debout est celle de la vidéo militante. Elle-même est issue d'une longue tradition de production de médias militants : d'abord sous forme de presse papier, puis par la radio, et par le cinéma et la télévision. Médias militants, qui comme tous les autres médias subissent des transformations avec l'essor des NTIC.

En effet, en plaçant la caméra du côté de l'acteur qui se met en scène en participant à un mouvement social, Periscope contribue à propager des vidéos militantes.

Dominique CARDON et Fabien GRANJON, dans Médiactivistes (2010), résument en quelques pages l'histoire des médias militants : « [...] Organisations partidaires et mouvements sociaux ont constamment cherché des solutions pour articuler la parole des élites militantes avec celle des milieux populaires. »¹. A travers l'analyse de trois cas à travers le monde (presse prolétarienne en Russie, cinéma ouvrier français et médias d'Allende au Chili) les auteurs observent une « prise en compte de plus en plus forte de l'autonomie des expressions

¹ Dominique Cardon, Fabien Granjon, Chapitre 2. Mouvements révolutionnaires et médias populaires, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) «Médiactivistes», 2010, p. 25

populaires, et un desserrement du contrôle idéologique des partis révolutionnaires sur leurs médias. ». Cette question de la prise en compte à la fois de l'élite militante et des milieux populaires dans la couverture médiatique des mouvements sociaux semble se poser à nouveau dans les mouvements sociaux de 2016, notamment à Nuit Debout sur la place de la République.

Dans le cas du cinéma ouvrier des années 1960 en France, l'une des problématiques relatives aux médias militants est celle de la représentation des idéologies. Il s'agit de « trouver des moyens nouveaux pour représenter les luttes ouvrières, en évitant de leur imposer des cadres idéologiques trop contraignants. », alors que jusqu'ici il s'agissait seulement de propager des informations ayant un intérêt pour les organisations partisans (faire de la propagande). Le cinéma militant est présenté en ce sens comme une réponse par les auteurs, puisqu'il semble concilier ce paradoxe d'une double nécessité concurrente de la production de médias militants. Ainsi, les groupes impliqués dans la réalisation des premiers films ouvriers sont la CGT, le PCF ou encore la SFIO. Si le cinéma ouvrier militant émerge à cette période, c'est aussi le fait de la mise sur le marché d'appareils de captation d'images plus légers qu'auparavant, comme le soulignent CARDON et GRANJON, donc d'une évolution technique.

Enfin, le cinéma militant se trouve traversé par plusieurs types de contradictions, dont l'un particulièrement intéresse les auteurs. Le cinéaste tire profit de la position du gréviste, ce qui serait une forme d'exploitation à but lucratif. Il s'agirait là d'une reproduction des dominations qu'ils prétendaient combattre en apportant une nouvelle visibilité aux grévistes. A l'inverse de cette pratique dénoncée que l'on retrouve dans le film de Chris Marker, *À bientôt j'espère*, on trouve le film du collectif *Video-Out* tourné lors de la grève des usines Lip, *Puisqu'on vous dit que c'est possible* en 1973. Le collectif avait laissé aux ouvriers grévistes une partie de leur matériel léger tourner des images à leur gré, pendant que l'équipe professionnelle tournait de son côté. Le film a ainsi eu du beaucoup plus de succès auprès de la classe concerné que celui de Chris Marker, bien que ce dernier ait participé au montage des séquences tournées par les grévistes. Cela traduit, pour CARDON et GRANJON, un potentiel effacement de la division des tâches professionnelles dans le champ cinématographique, laissant envisager la disparition partielle des professionnels du cinéma militant.

Ainsi, le fait pour des acteurs d'un mouvement social de se munir de matériel vidéo pour filmer leurs activités est un phénomène loin d'être nouveau. Déjà, dès les années 1960, ce sont des pratiques que l'on observe déjà, lorsque le matériel le permet et qu'un pont se fait entre les acteurs d'un mouvement social et les professionnels de l'audiovisuel.

b) Le développement des vidéos sur Internet

Tout comme le fait de militer par des vidéos existait avant Internet, la vidéo en direct sur Internet existait avant Periscope. Et la vidéo en ligne encore plus tôt, notamment sur des plateformes comme YouTube ou Dailymotion, spécialisées dans l'hébergement de vidéos en ligne, permettant de les regarder, les commenter, les partager, les évaluer.

YouTube (entreprise américaine de la multinationale Google) créée en 2005, est le leader mondial de la vidéo sur Internet, revendiquant en février 2017 avoir dépassé le milliard d'heures de vidéos visualisées chaque jour². Dailymotion, plateforme de vidéo française créée la même année mais d'une moindre ampleur totalise 110 millions de visiteurs unique chaque mois.

Au sein du champ de la vidéo sur Internet, la place peut paraître restreinte quant aux nouvelles plateformes. Mais Meerkat et Periscope ont cela d'innovant qu'elles proposent de diffuser en direct les vidéos. Les deux plateformes qui sont créées à peu près au même moment entrent en concurrence. D'un côté Periscope a été téléchargé 1 million de fois au cours du premier jour de sa sortie, de l'autre Meerkat comptabilise 300 000 utilisateurs un peu plus d'un mois après son lancement en février 2015. Finalement, c'est le rachat de Periscope en janvier 2015, donc avant l'apparition de Meerkat, qui empêche Meerkat de prendre davantage d'ampleur. En effet, comme le relatent plusieurs articles de presse, Twitter a boycotté Meerkat, censurant les tweets y faisant référence par exemple³. En fin de compte, dans le champ de la vidéo en direct sur Internet, c'est Periscope qui remporte la lutte pour la domination face à Meerkat dont l'application est retirée du marché en octobre 2016.

Entre temps, d'autres acteurs ont émergé dans ce champ, notamment *YouTube Live* et *Facebook Live*, qui sont venus prendre des parts de marché supplémentaire à Meerkat, mais aussi à Periscope qui voit désormais sa place dominante très largement remise en cause par Facebook et YouTube, dont les ressources en termes d'utilisateurs sont très largement supérieures. Nous verrons cependant que Periscope a eu un écho particulier auprès du mouvement social contre la loi travail et notamment Nuit Debout qui permet une analyse originale de l'événement.

Une autre application concurrente, Bambuser, est aussi populaire dans certains milieux, notamment militants. Elle permet, comme Periscope et Meerkat, de faire des vidéos en direct. La différence majeure est que cette application est libre de droit, contrairement à toutes les autres précédemment citées. Ceci suffit à expliquer pourquoi des milieux militants comme ceux

² Roch Arène « YouTube : plus d'un milliard d'heures de vidéos vues quotidiennement » 28 février 2017

³ Philippe Berry « Meerkat vs Periscope, la bataille de la vidéo en direct » 27 mars 2015

des Indignés (*los Indignados*) en Espagne préfèrent cet outil à d'autres. Le fait d'utiliser une application libre de droit, donc à but non lucratif, est cohérent avec leur lutte qui se revendique entre autre de l'anticapitalisme. L'utilisation courante de cette dernière application dans des mouvements populaires comme celui des Indignés en Espagne la prédisposait naturellement à un monopôle dans la couverture médiatique en *direct streaming* de Nuit Debout. C'est pourtant Periscope qui a eu le plus de succès et a obtenu ce monopôle, comme nous allons le voir maintenant.

2) L'application : histoire propre et usages

a) Histoire de Periscope

L'inventeur de Periscope, Kayvon Beykpour, raconte comment lui ai venu l'idée de développer l'application dans une interview au NouvelObs le 2 avril 2016⁴. Cet étasunien aujourd'hui âgé de 29 ans, s'est rendu en Turquie en 2013, c'est à cet endroit et à ce moment que l'idée lui est venue. *« C'était début 2013, au moment où les manifestations de la place Taksim ont éclaté. Je voyais beaucoup de violence à la télé et je ne savais pas s'il était prudent de m'y rendre. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas de moyen pour voir ce qui se passait en temps réel, plus précisément dans la rue de mon hôtel, empruntée chaque jour par des milliers de gens munis d'un Smartphone connecté à internet. »* De retour de voyage, il a élaboré avec son ami Joe Bernstein une application permettant de retransmettre en direct ce que l'on filme.

Mais pas seulement. Les personnes qui visionnent la retransmission en direct peuvent interagir avec la personne qui filme la scène via des commentaires. Ainsi, les spectateurs n'en sont plus et deviennent aussi des acteurs du film auquel ils participent désormais. Kayvon Beykpour le résume ainsi : *« Nous avons voulu donner à tout le monde le pouvoir d'être en live et de toucher un public. La différence, c'est que Periscope propose une expérience interactive. Ce n'est pas simplement une fenêtre à travers laquelle vous regardez, c'est une fenêtre que vous pouvez contrôler. Le spectateur peut demander au diffuseur : Hé ! amène-moi là, tourne à droite ou à gauche. »*

L'application a connu un large succès auprès du public, revendiquant 1 million d'utilisateurs un jour seulement après son lancement, si bien que Twitter l'a racheté en 2015 pour une valeur gardée secrète. Cependant, elle est estimée à une somme allant de 75 millions à 120 millions de

⁴ Amandine Schmitt « Kayvon Beykpour, l'homme qui a inventé Periscope » 2 avril 2016. Les citations dans la suite du texte sont des extraits d'une interview réalisée par Amandine Schmitt, journaliste au NouvelObs. Précisons que l'article référé ne présente pas l'intégral de l'entretien. Il s'agit d'un article résumant l'interview, contenant seulement quelques citations, reprises telles quelles ici.

dollars selon le magazine Business Insider.⁵ Cela a permis d'élargir l'audience de Periscope, puisque Twitter revendique 288 millions d'utilisateurs au dernier quart de l'année 2014⁶, et que Periscope a atteint les 10 millions au cours de l'année de son rachat.

En France, l'essor de l'application s'est fait par à-coup, au gré des faits divers et autres événements qui l'ont popularisé. En témoigne la page Wikipédia⁷ dédiée à l'application : dès le sommaire, on observe une place prépondérante accordée aux faits divers de nature variée. Sont ainsi visibles des sous-titres tels que « Affaire Serge Aurier », « Agression retransmises en direct », « Visite présidentielle d'une entreprise », « Nuit Debout », « Suicide », « Affaire SFR », pour ne pas tous les citer.

L'objectif ici n'est pas de retranscrire l'ensemble de ces faits divers, mais de développer une analyse des usages de Periscope au prisme d'un événement en particulier qu'est le mouvement social contre la loi travail de 2016 et plus précisément Nuit Debout.

b) Utilisation de Periscope

L'application a évolué depuis sa création et continue d'évoluer encore aujourd'hui, du fait des mises à jour régulièrement proposées. Si bien que ce que je présente dans ce paragraphe a une valeur dans le temps toute relative et sans doute bien éphémère.

Pour commencer, afin d'utiliser l'application, il faut posséder un smartphone avec le système d'exploitation I-OS ou Android ainsi qu'une connexion Internet Wifi ou 4G. Il est recommandé d'avoir préalablement un compte Twitter avant d'installer Periscope. D'une part cela accélère l'installation et l'inscription. D'autre part, si vous avez déjà des followers sur Twitter, vous pourrez leur notifier vos usages de Periscope (si vous regardez ou si vous tournez une vidéo), ce qui fera plus rapidement augmenter le nombre de vos abonnés et donc votre visibilité.

Lorsque vous ouvrez l'application, il vous est proposé plusieurs onglets, vous êtes par défaut sur le premier onglet qui propose les diffusions en direct ou récentes des personnes que vous suivez. Figure en même temps, au bas de l'écran, un bouton qui permet à tout moment de tourner une vidéo en direct. Ce petit bouton reste présent en bas de l'écran pour les quatre premiers onglets. Le deuxième onglet propose des diffusions en direct de personnes

⁵ Alyson Shontell « What it's like to sell your startup for ~\$120 million before it's even launched: Meet Twitter's new prized possession, Periscope » 26 mars 2015. "Twitter and Beykpour won't reveal the exact acquisition amount, but an industry sources tell Business Insider the deal was somewhere between \$75 and \$120 million"

⁶ « Nombre d'utilisateurs de Twitter dans le monde » Par la rédaction du JDN, mis à jour le 28 avril 2017.

Graphique sur le site internet

⁷ Voir Annexe 1 : Page Wikipédia de Periscope

francophones inconnues puis d'autres non-francophones dans le monde entier. Le troisième onglet est une carte du monde interactive. Les ronds rouges et bleus apparaissent, avec inscrits en leur centre un numéro. On peut zoomer sur un endroit précis pour trouver une localisation. A mesure que l'échelle se réduit, les points se divisent et le numéro se réduit. Les numéros correspondent au nombre de vidéo présentes sur une « même » zone, la taille de celle-ci pouvant varier du fait de la variation de l'échelle. Lorsque l'on zoome un maximum, on comprend alors que chaque diffusion en direct est matérialisée par un point rouge, et chaque diffusion récente par un point bleu. Le quatrième onglet est celui des notifications, il permet de voir les nouveaux abonnés, les spectateurs en différés des vidéos tournées et autres activités. Notez que depuis le premier onglet, il vous est permis à tout moment de faire une vidéo en direct en appuyant sur le bouton correspondant en bas de l'écran. L'onglet suivant est celui des « utilisateurs à la une ». C'est-à-dire des utilisateurs mis en avant aléatoirement par l'application. Au moment où vous l'ouvrez, le bouton pour tourner en direct se change en bouton pour faire une recherche. Il est alors possible de chercher des diffusions par titre, des personnes par leur pseudonyme ou des lieux par leur nom (villes, pays...). Enfin, le dernier onglet vous permet de consulter et modifier votre profil.

Lorsque l'on diffuse ou que l'on regarde une vidéo en direct, on peut partager le lien de la vidéo sur Twitter pour prévenir ses abonnés, on peut voir en continu l'évolution du nombre de spectateurs, on peut *liker* la vidéo en tapotant du doigt l'écran, ce qui a pour effet de faire apparaître des petits cœurs éphémères. Le nombre de cœurs reçu par un PÉRISCOPEUR apparaît dans son profil à côté du nombre de ses abonnés. Il est aussi possible de commenter la vidéo en direct lorsque l'on est spectateur.

A noté que depuis une mise à jour récente, il est possible pour l'ensemble des spectateurs de modérer les commentaires. Il suffit pour cela de dénoncer les commentaires potentiellement abusifs, il est alors proposé aux spectateurs de voter pendant seulement quelques secondes pour définir si le contenu semble conforme ou non (pas d'incitation à la haine, d'insultes, etc.) Si un commentateur se voit plusieurs fois censuré par ce processus, il peut être bloqué momentanément. C'est-à-dire qu'il peut continuer à regarder la vidéo mais ne peut plus la commenter.

A noté également qu'au-delà d'un certain nombre de spectateurs en direct au même moment, l'accès aux commentaires est bloqué. On peut les lire mais on ne peut pas en ajouter. (A partir de plusieurs centaines de spectateurs en direct), ce qui est une limite importante à l'expression des spectateurs en direct.

L'utilisation se révèle assez simple pour les personnes déjà familières des smartphones, la diversité des manières dont on peut trouver une diffusion est pertinente, ajouté à cela la connexion avec le réseau social Twitter, cela a donné toutes les chances supplémentaires à l'application de s'implanter durablement parmi les nouveaux médias numériques, tels Facebook ou Twitter.

3) Cas pratique : Periscope et le mouvement contre la loi travail

a) Le mouvement contre la loi travail, Nuit Debout et l'opportunité Periscope

Le cas de l'utilisation de Periscope dans le cadre du mouvement contre la loi travail est pertinent à analyser selon plusieurs aspects, pour certains découverts au cours de l'enquête.

La question de travailler sur ce mouvement social plutôt que sur d'autres événements ou faits divers relatés par Periscope ne s'est pas posée. Ayant été initiée à Periscope par l'intermédiaire de ma participation à Nuit Debout, cela faisait de moi dès le départ un cas pratique. Je n'avais pas du tout anticipé en 2016 que je ferais un travail sur le sujet en cette année 2017.

L'inventeur de Periscope a eu l'idée de développer l'application alors qu'il se trouvait en présence d'un mouvement dont Nuit Debout s'est inspiré⁸. La façon dont est pensé un outil structure nécessairement la manière dont les gens vont s'en servir. Si cette structure n'est pas intangible, car soumise à de nombreuses modifications au cours du temps (par les mises à jour), elle contraint surtout le travail des chercheurs, comme nous le verrons par la suite. Dans un mouvement comme celui d'Istanbul en 2013 ou de Nuit Debout en 2016, où le rôle de la place publique est central, Taksim en Turquie, République en France, la façon dont est pensé Periscope, surtout l'outil de carte interactive, fait qu'il est très simple de trouver en quelques coups de doigt sur l'écran quel direct suivre. C'est donc là sa première pertinence structurelle dans le cas d'un mouvement social comme celui de 2016 en France.

Nuit Debout a été un mouvement d'occupation de place lancé par une campagne sur les réseaux sociaux en mars 2016 avec pour mot d'ordre « Le 31 mars, je n'en rentre pas chez moi »⁹, afin d'accentuer la lutte contre la loi travail commencé en février 2016. Dès le lancement, les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial en servant de relais d'information là où les médias traditionnels (télévision, presse écrite, radio) ne semblaient pas parvenir pas à répondre aux attentes ni du public, ni surtout, des acteurs du mouvements. C'est à l'occasion d'une Assemblée Générale

⁸ Comme le montre la revue Agora DÉBATS/JEUNESSES N° 73 (2016) dont le thème porte sur les mouvements des places. En lien avec le séminaire de l'EHESS de Geoffrey Pleyer « Mouvements sociaux à l'âge global »

⁹ Entretien Landry page 4

du mouvement place de la République que Periscope a vu tourner sa vidéo alors devenue la plus vue de la courte histoire de l'application, plus de 80 000 personnes en direct. Cet événement a apporté une visibilité supplémentaire à la fois à l'application et au mouvement social. Parce que la vidéo a eu un succès inattendu, cela a permis aussi, via les acteurs qui ont pris part au mouvement, en filmant avec leur smartphone sur Periscope, de constituer un stock de données qui peut apporter un nouvel angle de recherche pertinent pour les sciences sociales.

b) De Periscope à #StreamDebout : réunir les matériaux d'enquête

Dans un premier temps, lorsque j'ai commencé à utiliser Periscope en avril 2016, l'application permettait de diffuser en direct une vidéo, mais pas de l'enregistrer ni de la conserver. Il était cependant possible de la visionner en rediffusion, mais pour une durée de vingt-quatre heures seulement. Passé ce délai, la vidéo disparaissait. Pour parer à cette limite, les Périscopeurs impliqués dans le mouvement Nuit Debout ont créé un groupe qu'ils ont nommé Reporter Debout. Les membres du groupe nouvellement formé, qui ne se connaissaient pas jusqu'alors ont travaillé ensemble à l'élaboration d'une chaîne YouTube, réunissant toutes les personnes produisant du contenu sur Periscope à propos de Nuit Debout, afin que leurs vidéos soient enregistrées automatiquement sur la plateforme et restent ainsi visibles dans le temps. Ces vidéos présentaient seulement une limite, mais pas des moindres, puisque les commentaires des spectateurs n'apparaissent pas. Cependant, il se trouve que bien souvent le Périscopeur lit le commentaire auquel il va répondre avant de s'effectuer, ce qui permet de relativiser, dans une certaine mesure, cette limite. De toute façon, ici, le contenu des vidéos compte moins que la façon dont se sont organisées les personnes qui les ont capturées.

Cette chaîne YouTube, appelée #Streamdebout, regroupe 1680 vidéos, tournées par 42 personnes différentes. Commençant mon enquête avec une quantité de données à priori inexploitable par une personne seule, j'ai procédé à quelques classements statistiques pour faire le tri. Sur les 42 personnes ayant publiées des vidéos sur la chaîne, 1334 ont été postées par seulement 12 personnes, ce qui signifie que près de 80% des vidéos ont été produites par moins de 30% des contributeurs. Pour parvenir à ce chiffre de 12 personnes, j'ai simplement considéré les contributeurs ayant posté plus de cinquante vidéos. Ce choix est somme toute assez arbitraire, puisque certains se sont vus écartés de l'échantillon car ils n'avaient posté « que » quarante-neuf vidéos¹⁰. L'analyse de divers vidéos m'a conduite à resserrer encore l'échantillon. En fin de compte, sur les quelques six personnes choisies, des entretiens ont été

¹⁰ Voir Annexe 2 : Tableau statistiques

effectuées avec les personnes qui ont à la fois pu être contacté et accepter celui-ci. Par la suite, afin d'élargir de nouvelles pistes de recherche, l'échantillon des enquêtés à été élargi à un individu qui ne fait pas partie des Reporter Debout, Landry Fofana.

Au cours de l'enquête, je me suis aperçue que Periscope avait été mis à jour et qu'il était désormais possible de sauvegarder les vidéos sur l'application, de les y héberger. Il était ainsi possible de revoir des PÉRISCOPEs datant du mois de Mai 2016. Commentaires compris. Par contre, les vidéos ne sont enregistrées que si l'utilisateur mentionne l'hashtag *save* (*#save*) dans le titre de la vidéo. Ainsi, la quantité de matériaux remontant à cette date reste relativement limitée.

II. Le champ médiatique de Nuit Debout

1) Le concept de champ par Pierre Bourdieu

Le champ est un concept sociologique de Pierre Bourdieu qui désigne une partie de l'espace social au fonctionnement plus ou moins autonome par rapport au reste de la société. C'est-à-dire que les contraintes externes ont une incidence relativement faible sur le fonctionnement propre du champ considéré, qu'elles soient de nature économique, politique, médiatique, etc. Le champ est en fait le produit d'un processus d'autonomisation des agents qui le constituent, agents porteurs d'un habitus spécifique jouant un rôle majeur dans ce processus. Les habitus sont définis par Pierre Bourdieu comme étant des « systèmes de dispositions durables et transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement « réglées » et « régulières » sans être en rien le produit de l'obéissance à des règles, et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de l'action organisatrice d'un chef d'orchestre »¹¹. Le champ est structuré comme un champ de lutte, c'est-à-dire soumis à des enjeux de domination, répond d'une certaine hiérarchie, chaque agent occupe donc une place plus ou moins élevée au sein du champ, liée notamment à la structure et au volume de ses capitaux, et plus particulièrement du capital symbolique.

Lorsque le mouvement Nuit Debout a émergé, il a donné lieu à une production médiatique et culturelle très étendue. Sur le plan médiatique uniquement, de nombreux NTIC ont été utilisés pour promouvoir le mouvement, le rendre le plus visible possible : Twitter, Facebook, YouTube, Periscope, Telegram, Signal, etc. Plusieurs groupes se sont formés au sein des acteurs de Nuit Debout dans cet objectif (Commission numérique, Reporter Debout). Les interactions entre les groupes qui travaillent à la médiatisation de Nuit Debout ainsi que l'organisation interne des Reporter Debout (qui constitue l'objet d'étude initial de ce dossier) laissent entrevoir la pertinence d'une analyse en termes de champ selon Pierre Bourdieu. Il s'agit donc ici de faire une analyse du champ de production médiatique issue de Nuit Debout¹², c'est-à-dire des différents agents considérés comme des militants de Nuit Debout ayant participé à la production de contenu médiatique sur Nuit Debout. Le champ médiatique considéré ici regroupe donc les

¹¹Pierre Bourdieu, *Le sens pratique*, Minuit, 1980, p.88

¹² Par suite nous parlerons du champ médiatique de Nuit Debout par soucis de simplification

membres de la commission numérique, du Media Center, des Reporter Debout, de la TV debout, de la Gazette Debout et de la Radio Debout.

Les enjeux de lutte au sein du champ médiatique de Nuit Debout ne sont visibles qu'à condition de revenir sur l'émergence successive des différents groupes dans l'ordre chronologique : ce champ a une histoire propre qu'il est nécessaire de reconstituer. En effet, le champ étant défini notamment comme étant issu d'un processus d'autonomisation d'un groupe par rapport à la société, il semble nécessaire de revenir dans un premier temps sur les conditions de différenciation de chacun des groupes traités, puis dans un second temps sur les conditions de lutte pour la domination du champ.

2) Naissance de Nuit Debout et différenciation des instances de médiatisation

a) Lancement de Nuit Debout par les réseaux sociaux et le rôle du Media Center

La première manifestation contre la loi travail a eu lieu le 9 mars 2016 à Paris. Tout au long du mois de mars, plusieurs manifestations se sont succédées un peu partout en France. Dès le 13 mars, des militants, parmi lesquels Landry Fofana, ont créé une page Facebook nommée « Le 31 mars, nous ne rentrons pas chez nous »¹³, qui a réuni selon son administrateur environ 200 000 personnes. Ce nombre a donné un élan favorable sur lequel les militants ont pu surfer grâce à la transmission d'un savoir-faire spécifique : ils ont participé à une formation sur les NTIC pour savoir notamment, comment gérer un compte collectivement (Twitter, Mumble, Telegram, Signal, etc.) le 26 mars, soit cinq jours avant le début de Nuit Debout. La formation leur a été délivrée par des militants espagnols¹⁴, aboutissement apparent de l'enrichissement d'un réseau de relation construit de longue date :

« J'avais rencontré beaucoup d'espagnols, en Espagne, déjà. Mais aussi en Tunisie, mais aussi en Grèce, qui nous ont toujours dit "Il faut que les prochains mouvements en France ce soit sur le web, parce que sinon vous y arriverez pas." »¹⁵.

L'appellation Nuit Debout a émergé alors que les militants diffusaient plusieurs hashtags et mots-clés pour tester leur pertinence :

¹³ Entretien avec Landry, page 4

¹⁴ « Nous, cinq jours avant, on a fait une formation de Twitter quasiment pendant 4-5-6 heures. Comment gérer à un compte collectif. Comment gérer tous les outils *open source* qui existent, Mumble, Telegram, Signal, tous les trucs comme ça. » Entretien page 4.

¹⁵ Entretien avec Landry, page 4.

« la première fois que j'ai entendu parlé de Nuit Debout, le mot Nuit Debout, c'était trois jours avant je crois. Mais c'était... Y'avait beaucoup de trucs... Y'avait Nuit Rouge Debout, Nuit Rouge convergence des luttes, convergence des lutte nuit debout, et y'avait plein de trucs comme ça qui ont circulé, et y'avait un truc aussi « Faisons leur peur ». Et donc nous on a commencé à utiliser tous dans les comptes sociaux. On a créé le compte Twitter Nuit Debout la veille, le trente. On a créé parce que dans tous les trucs qui existaient, c'étaient les trucs qui étaient le plus simple. »¹⁶

Au cours de la journée du 31 mars, le nombre d'abonnés sur les différents comptes, et plus particulièrement sur Twitter, a augmenté de façon exponentielle.

« Entre neuf heures et midi, on est passé de cinquante à deux mille cinq cent *followers*. »

Ces militants se sont regroupés sous l'appellation Media Center et se sont trouvés des locaux pour travailler efficacement toute la journée durant. Pour pouvoir intégrer le Media Center, il fallait accepter de répondre à un certain nombre de question au préalable : se présenter, dire d'où l'on vient, ce que l'on fait dans la vie, si l'on est membre d'un syndicat, d'un parti politique, d'une association, révéler aussi ses affinités politiques. Pour Landry, il s'agit surtout de reconnaître « ses casseroles »¹⁷, d'en discuter collectivement pour comprendre les parcours et trajectoires de chacun avec pour double objectif de renforcer la cohésion du groupe (Landry ne connaissait que quatre des douze personnes présentes le premier jour), et de se rendre inattaquable vis-à-vis de tentative de décrédibilisation interne ou externe, puisque chacun sait tout ce qui peut être polémique sur tout le monde d'entrée de jeu. Initialement, le Media Center se veut éphémère. Les militants qui y contribuent le font pour la journée du 31 mars. Ils ignorent alors que Nuit Debout se poursuivra, encore moins pendant des mois.

« On a appelé ça un Media Center parce qu'on s'est dit, un Media Center c'est un truc éphémère. Bah, l'histoire en a décidé autrement. C'est un truc éphémère qu'on met en place, parce que 99,99% des gens qui étaient là, on savait pas qu'il y aurait un lendemain... »

La formation de ce Media Center vise à créer une source médiatique alternative aux médias *mainstream*¹⁸ pour la couverture du mouvement social « contre la loi travail et son monde »¹⁹. Une source médiatique dont l'information est créée, produite et diffusée par les militants. En d'autres termes, le Media Center se veut un média à part entière, maîtrisée par les militants qui

¹⁶ Entretien avec Landry page 4.

¹⁷ Entretien avec Landry, page 5.

¹⁸ Expression employée par Landry, voir entretien page 6.

¹⁹ Expression employée par Landry, voir entretien page 4.

participent ponctuellement à une action collective ou à un mouvement social. C'est donc un outil de communication mis à disposition des militants, par des militants.

A onze heures du matin, le hashtag Nuit Debout (#NuitDebout) est devenu *trending topic*, c'est-à-dire l'un des mots-clés les plus recherchés sur Twitter à un instant T. Landry explique au cours de l'entretien ce qui peut découler de cette petite performance virtuelle. Principalement un écho médiatique encore plus large. En effet, des journalistes sont spécialisés dans l'élaboration d'articles quotidiens reprenant tous les « TT²⁰ » de la journée. D'autres journalistes, de d'autres spécialités, viennent ensuite y prendre du contenu qui les intéresse. En l'occurrence, le Media Center a attendu toute la journée qu'un journaliste politique mentionne l'hashtag Nuit Debout dans un de ses articles en ligne. Ce n'est que vers deux heures du matin, le 1^{er} avril donc, qu'est publié le tout premier article « #NuitDebout : la mobilisation contre le projet de loi travail joue les prolongations »²¹. Cet article reprend tout le contenu produit au cours de la journée par le Media Center.

Le contenu produit par le Media Center est élaboré dans des conditions particulières qu'il nous faut éclairer. Leur stratégie les conduit à se répartir les tâches selon deux groupes de travail distincts : ceux qui collectent des données sur le terrain, et ceux qui les diffusent en ligne. Afin de se coordonner, ils créent plusieurs fils de discussion sur l'application de messagerie instantanée Telegram, dont l'un sert au groupe sur le terrain à envoyer les données collectées à ceux présents dans les locaux du Media Center. Derrière leurs ordinateurs, les militants habiles en informatiques créent des *story files* à partir des tweet contenant #NuitDebout. Le *story file* consiste à réunir sous un seul tweet un ensemble d'autres tweet ou liens éventuels, pour ensuite soit l'archiver, soit diffuser via twitter un ensemble d'information, et pas seulement un message de 140 caractères.

Ainsi, l'article du journal Le Monde reprend le *story files* du Media Center, en se donnant à peine le mal d'ajouter des commentaires aux captures d'écran provenant de Twitter. De ce premier article s'en sont suivi des dizaines, des centaines, puis des milliers. Pour Landry, cette visibilité exponentielle est le résultat du travail du Media Center. L'apparition dans les trending topics ayant été anticipé, l'un des critères pour faire partie du groupe était d'accepter de ne pas parler aux journalistes au nom du Media Center :

²⁰ Acronyme employé par Landry qui signifie *Trending Topic*, voir entretien page 7.

²¹ « #NuitDebout : la mobilisation contre le projet de loi travail joue les prolongations » 1er avril 2016

« En fait le *trending topics* peut conduire à très vite à être médiatisé. Donc nous on avait anticipé sur ça, c'est pourquoi on avait dit que 100% des personnes du Média Center ne prenaient pas la parole en public en tant que Média Center, c'était un métier éphémère. »

Sauf que Nuit Debout a perduré au-delà du 31 mars, sans que les membres du Media Center ne s'y soient préparés. Sur la place de la République, de nouveaux médias (concurrent ?) vont être créés par les acteurs prenant part à l'occupation.

b) De la commission numérique aux Reporter Debout

Dès le premier soir d'occupation de la place de la République, les participants se sont répartis en commission : logistique, communication, accueil et sérénité (le service d'ordre), action, etc. Ces commissions ont évolué à mesure que les jours avançaient, que de nouvelles personnes venaient se joindre au mouvement, apporter de nouvelles idées. Si bien que rapidement, la commission communication s'est fragmenté en plusieurs autres. Une commission pour la communication interne entre les différentes commissions (inter-commission) et une commission pour médiatiser le mouvement, c'est-à-dire à la fois lui apporter de la visibilité et l'élargir à de nouvelles personnes pas forcément engagées. Les évolutions détaillées de cette commission ne peuvent être retranscrites dans toute leur continuité par manque de données. Cependant, au bout de quelques jours, la commission numérique a émergé de cet agrégat. Landry affirme avoir été à l'origine de la création de cette commission dont le but était de créer un site internet à mettre à disposition du mouvement. Ce n'est pas lui qui a créé le site internet de Nuit Debout, en revanche il a aidé à le sécuriser en mettant en relation les acteurs de Nuit Debout avec un réseau militant créé en 2012 en Tunisie, et au sein duquel il a travaillé.

Contrairement au fonctionnement du Media Center, qui apparaît plus fermé (parce que non géographiquement situé sur une place publique, parce que les règles pour en faire partie sont assez strictes aussi pour éviter les infiltrations malveillantes) le fonctionnement des commissions de Nuit Debout est très ouvert. Les réunions des commissions ont lieu sur la place de la République à des heures diverses et sont ouvertes à tous, sans condition (à part éventuellement les conditions définies par la loi : pas d'incitation à la haine, etc.). Si bien qu'en donnant l'élan nécessaire au développement d'une nouvelle commission, Landry s'apprêtait à rentrer dans une démarche participative beaucoup plus ouverte. Le Media Center compte au total une vingtaine d'individus et les commissions en regroupent un nombre inestimable. Sans en savoir plus sur le fonctionnement en lui-même de cette commission (absence d'observation directe), l'entretien effectué avec Régis nous éclaire sur sa propre perception de cette commission, évoqué spontanément au cours de l'entretien :

« On s'est rencontré par la commission numérique [ndlr : en parlant d'un autre futur membre des Reporter Debout] où bah il avait proposé des idées mais ça rentait pas le cadre des gens qui avaient créé la commission. Il était un peu dégouté, il voulait aider mais il avait pas trouvé sa place. »

« La commission numérique je l'ai cherché pendant deux semaines et demi avant de la trouver. »

Puis pour répondre à une question de relance :

« SAVANNAH : Et du coup la commission numérique elle servait à quoi ?

RÉGIS : J'ai toujours été plus ou moins en opposition avec cette... 'Fin pas en opposition mais marginal par rapport à cette commission parce qu'ils étaient focussés sur le site internet nuitdebout.fr et sur le wiki. Pour moi c'était pas ce qu'il fallait pas faire. [...] Y'a beaucoup de conférences sur le fait que on a réinventé le minitel avec internet. C'est purement centralisé quoi. Et là, le fait que nuitdebout.fr se retrouvait à être un site de journaliste qui donnait des infos etc. Et qui ont re-rooté quelques plateformes mais genre très peu. Le plus ils pouvaient agréger sur leur plateforme, plus, mieux c'était. Du coup bah on se retrouvait à créer une centralité. Alors moi pour quelqu'un qui est fer de lance de la décentralisation, pour moi ça allait complètement à l'inverse du bon sens »

C'est parce que Régis n'a pas trouvé sa place parmi les membres de la commission numérique, et aussi parce qu'il a rencontré d'autres personnes aussi dubitatives que lui, que l'idée de créer le groupe des Reporter Debout est née.

Selon les données croisées récoltées par entretien auprès de Guillaume et de Régis, l'idée de faire un film via l'application Periscope sur son smartphone provient du buzz réalisé par Rémy Buisine le 3 avril 2016.

« GUILLAUME : Reporters debout, en fait, c'est né, euh, dû à l'émergence d'un certain Rémy Buisine qui est venu faire un premier périscopage sur la place, et qui a fait quatre-vingt mille vues en direct. Et pour nous, ça représentait quand même beaucoup. »

« REGIS : Bah en gros, moi ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est Rémy Buisine quand il a fait le buzz. Euh.. Je connaissais pas du tout ce support. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait « putain ! avec le téléphone on arrive à connecter nos oreilles, là on peut connecter nos yeux à des milliers. »

Les Reporter debout rencontrés dans le cadre de cette étude sont tous des travailleurs indépendants, l'ont été ou le sont devenus. Guillaume gère un site internet et développe des plateformes numériques. Régis était patron d'une société d'animation et d'effets spéciaux jusqu'à la fin de l'année 2015, après quoi il a fait « un *burn-out* »²². Raphaël a été photographe et graphiste indépendant avant de reprendre des études en Mai 2016 pour devenir naturopathe. Rémy Buisine était *community manager*, puis après Nuit Debout est devenu journaliste pour un nouveau journal numérique. C'est le seul à ne pas avoir le statut d'indépendant, cependant, sa trajectoire présentée dans les divers sites internet qui retrace sa biographie le présentent comme un « autodidacte », ou encore un « génie du web »²³. Avérés ou non, ces propos donnent l'image d'une personne au profil similaire à celui d'un indépendant.

A mesure que les jours se succédaient après le 31 mars, et suite au succès de Rémy Buisine le 3 avril, un certain nombre de personnes ont décidé de l'imiter sur la place de la République. Les Périscopeurs de plus en plus nombreux, agissant dans un espace restreint, se sont trouvés à entrer en contact les uns avec les autres. Ils se repèrent physiquement, une personne qui tient son smartphone pour filmer se voit plutôt aisément dans une foule. Un premier noyau de ce qui deviendra les Reporters debout est né, formé par Régis, Rémy, Victor, Beneto et Raphaël²⁴. Spontanément, selon les dires de Régis, des utilisateurs de Twitter avec un réseau préalablement constitué les ont relayés, ce qui leur a permis de gagner en visibilité assez rapidement.

« Et puis après c'qu'était assez rigolo, c'est qu't'avais des gens comme *Poon I am*²⁵ qui commençaient à... En fait t'as des initiatives de comptes Twitter qui commençaient à nous relayer en fait naturellement. »²⁶

L'un des relais en question s'est cependant révélé mal intentionné, malgré qu'il offrit une visibilité à leurs yeux très importante.

« J'avais dit un peu à tout le monde “ouais faut tagger Livedebout parce que Livedebout euh... y'a un mec qu'a l'air de nous relayer”. [...] On est dans un trip anarchique, on construit, puis on le rencontrera plus tard, on pourra s'entre-aider, etc. Il s'est avéré que ce mec, en fait, avait pas du tout des bonnes intentions. »²⁷

²² Expression employée par Guillaume, voir entretien page 1.

²³ Elise Lambert « Qui est Rémy Buisine, le "périscopeur" de Nuit debout ? » 11 avril 2016

²⁴ « Au départ [...] on était pas beaucoup en fait, y'avait Rémy, Victor, Bénéto, Raphaël et moi. [...] c'était à peu près ça. » entretien avec Régis, page 4.

²⁵ Youtubeuse avec une certaine reconnaissance

²⁶ Entretien avec Régis, page 5.

²⁷ Entretien avec Régis, page 5.

Si bien qu'ils ont été contraints de changer de stratégie, de s'associer avec d'autres personnes dignes de confiance. Le mode de recrutement plus fermé du Media Center vise justement à éviter ce genre de circonstances. Mais même avec cette vigilance, Landry a admis qu'il y avait eu une infiltration dans leur groupe qui les a contraint dans leur travail :

« On se rend compte qu'on a été infiltré. On a fait une réunion et on a soupçonné qu'il y avait les flics. Et alors on a changé le nom du groupe »²⁸

L'une des personnes participant à l'occupation de Nuit debout, Thomas, a été évoqué par l'ensemble des enquêtés quant au rôle central qu'il a joué dans la création du réseau des Reporter debout. Régis l'a rencontré la première fois alors que lui-même lançait une initiative originale : le cyber accueil.

Le principe du cyber-accueil est de créer un point fixe sur la place de la République pour, entre autres, aider les gens à utiliser les outils numériques, dans une perspective éducative de partage des savoir. Lorsque Régis met en place l'idée la première fois, c'est aussi l'occasion pour lui de développer un réseau qu'il a commencé à élaborer depuis le début de Nuit Debout :

« Y'avait plein de gens qui me demandaient... [...] j'étais sur la place et j'étais un peu facilitateur entre les commissions parce que du fait d'avoir PériScope, d'avoir interviewé tout le monde, du coup j'avais un réseau, donc il y avait beaucoup de gens qui me demandaient "et ça je trouve ça où" etc. Je trouvais que je pouvais apporter ça. [...] Donc c'était aussi un moyen plus facile de rassembler les troupes au niveau numérique. »²⁹

Si la démarche a eu le mérite de rapprocher ceux qui formeront bientôt les Reporter debout, reste que la mise en application de l'idée a rencontré quelques problèmes, que Régis explique par la culture :

« Le seul problème bah c'est que la culture des gens dans le numérique et les gens dans la lutte, dans le terrain on va dire, c'est pas la même, enfin pas toujours en tout cas. Du coup tenir un stand avec des geek c'est beaucoup plus difficile. »

En développant sa réponse, il se trouve que les personnes qu'il nomme les « geeks », disposant d'excellent savoir-faire en informatique, préféreraient mettre à profit ceux-ci directement auprès de Nuit Debout : pour construire des plateformes numériques, des outils de communication, etc. Le fait de passer des heures derrière un stand pour répondre aux questions des gens leur semblait

²⁸ Entretien avec Landry, page 5.

²⁹ Entretien avec Régis, page 7.

une perte de temps qu'ils auraient pu mettre à profit d'une façon plus appropriée derrière leur clavier. Aussi, le Cyber-accueil n'aura été fonctionnel que deux fois, à deux moments relativement éloignés dans le temps. La première fois avant la création des Reporter debout, la deuxième fois après. Cependant, on retient que c'est cette première tentative qui impulse la création des Reporter Debout :

« Y'avait Thomas que j'avais rencontré parce que j'avais ouvert le Cyber-accueil. [...] Son compte Reporter était moins haut que le compte Livedebout, mais lui au contraire il était pas, il était vraiment "moi mon truc c'est de tisser un réseau, de valoriser tout ça". On s'est bien entendu avec Raph' et on a commencé à faire une p'tite team. »³⁰

L'extrait d'entretien ci-dessus indique que c'est Thomas qui est à l'origine de la création du nom du groupe, étant détenteur d'un réseau nommé Reporter préexistant. Par suite, plusieurs choses les ont encouragés à collaborer dans leur travail : augmenter la visibilité de chaque périscopeur en mettant en commun les réseaux virtuels d'une part, se protéger contre la censure d'autre part. Plus tard, d'autres aspirations seront portées par le groupe.

Mettre en commun le réseau de chaque périscopeur se fait aisément en partageant le contenu publié par un autre Périscopeur sur les réseaux sociaux (Periscope, Twitter, Facebook notamment). Il est courant de voir pendant les Live des manifestations, des périscopeurs encourager les spectateurs à suivre d'autres *Live* à d'autres endroits de la manifestation pour se faire une idée plus globale de l'événement.

« Lutter contre la censure » est une expression qui, de prima bord, peut paraître exagérée. Or, l'ensemble des périscopeurs ayant délivré des entretiens ont évoqué ce qu'ils considèrent être un problème : la censure.

« Le seul truc qui est vraiment chiant c'est la censure »³¹

« Après on s'est aperçu qu'y avait, volontairement ou involontairement beaucoup beaucoup de coupures sur des *replay* des périscope. »³²

« Le fait que ce soit Twitter et que ils peuvent faire la pluie et le beau temps entre ce qui sera vu, ce qui sera pas vu. Et qu'ils peuvent censurer selon comment ils veulent, euh... »³³

³⁰ Entretien avec Régis, page 5.

³¹ Entretien avec Guillaume, page 12.

³² Entretien avec Régis, page 5.

³³ Entretien avec Régis, page 12.

Les Reporter debout, par l'intermédiaire d'un codeur au sein de leur réseau (le frère de Bénéto), ont créé un outil numérique permettant d'enregistrer en temps réel les périscopes pour éviter la censure. La vidéo enregistrée est stockée sur une chaîne Youtube : #StreamDebout. Afin de vérifier s'il y a véritablement eu de la censure à l'encontre des Reporter debout, il faut comparer une vidéo dont le replay est toujours disponible sur Périscopie avec la même vidéo enregistré sur la chaîne Youtube #StreamDebout. C'est un travail titanesque quand on considère le nombre de vidéos existante sur #StreamDebout dont le replay est aussi disponible de Périscopie : il est inestimable. Cependant, durant la recherche, au moins une preuve de censure a été retrouvée, qui confirme la version des enquêtés.

La vidéo censurée en question n'a pas seulement été coupée, elle a aussi été montée. La vidéo originale dure 31 minutes et 46 secondes d'après YouTube. Il s'agit d'un film montrant une action « non-violente », des militants de Nuit Debout quittent la place de la République pour gagner le plateau de télé d'une chaîne de télévision situé à Oberkampf, soit à peine quelques minutes à pied. Ils entrent dans la cour intérieure du bâtiment alors que Myriam El Khomri, ministre du travail, porteuse du projet de loi contestée intervient en direct à la télévision. L'émission est subitement interrompue par l'intervention des militants. La police arrive et encercle l'entrée de la cour, les militants s'enfuit en courant et commence une manifestation non-déclarée où des dégradations matérielles sont commises. La vidéo suivante sur la chaîne YouTube, capturée 50 minutes plus tard dure quant à elle 28 secondes³⁴. On y voit le Périscopieur s'excuser de beug survenus avec son téléphone.

Dans le *replay* disponible sur Périscopie, correspondant à la vidéo montrant l'action, il est indiqué une durée totale de la vidéo de 1 heure 8 minutes 17 secondes. Dans les faits, la vidéo n'est pas visible au-delà de 16 minutes et 29 secondes. La vidéo originale est coupée à ce moment, puis est ajoutée la petite vidéo de 28 secondes précédemment évoquée qui laisse supposée que c'est un beug qui serait à l'origine du problème. Il s'agit pourtant d'un montage, il n'y a aucun doute possible, qui plus est un montage assez élaboré.

Selon d'autres témoignages informels recueillis auprès d'autres membres des Reporter debout, la pratique de la censure était très courante, sans que l'on sache vraiment qui en est à l'origine (les développeurs de l'application ? les personnes veillant au respect des conditions d'utilisation ? suite à des signalements ? suite à une intervention des pouvoirs publics ?).

³⁴ Vidéo issue de #StreamDebout : <https://www.youtube.com/watch?v=couMMkPALao&list=PLXLdT-r0EVCyfjMN8u8aK9ynGxCvKQrqe&index=11>

Retrouver les vidéos censurés ou rechercher une correspondance entre les moments coupés n'est pas l'objet de cette étude. Mais il est important de garder à l'esprit que la vidéo analysée par le chercheur est potentiellement issue d'un montage si elle provient directement de l'application Periscope. En ce sens, la plateforme YouTube créée par les Reporter debout se révèle être un véritable atout pour contourner cet effet de censure, et un moyen très facile d'avoir accès à une base de données étendue.

Periscope représente bien sûr un moyen efficace et innovant de produire du contenu médiatique, ce n'est pas pour autant que les militants de Nuit Debout ont négligé d'autres formes de médiatisation.

c) TV debout, Radio debout, Gazette debout : Nuit debout sur tous les canaux de diffusion.

D'autres initiatives que la vidéo en direct sur internet ont émergé dès les premiers jours de Nuit debout pour promouvoir le mouvement, parmi lesquels plusieurs journaux papiers, une télé, une radio et un journal en ligne. Les journaux papiers n'ont pas été distribués régulièrement tout au long de l'occupation de la place. Il s'agissait surtout d'initiatives ponctuelles qui ne semblent pas pertinentes à analyser ici dans le détail³⁵. Dans le cas de la Gazette debout, de la TV debout et de la Radio debout, en revanche, les choses sont différentes puisque ces initiatives ont tenu plusieurs jours, voire plusieurs semaines, jusqu'à plusieurs mois dans le cas de la Gazette.

- TV debout est une chaîne YouTube³⁶ qui diffusait en direct sur Internet, depuis la place de la République, chaque soir pendant les Assemblées. Elle retransmettait des extraits de l'Assemblée, des interviews, des débats, des reportages, et parfois aussi de la musique.
- Radio debout, une web radio hébergé sur Mixlr³⁷ qui fonctionnait selon les mêmes principes que TV debout, diffusant des extraits de l'Assemblée, des interviews, des reportages, de la musique... Leurs membres disposaient des hauts parleurs près de leur tente d'enregistrement qui émettait en direct sur la place, il était courant de voir quelques personnes encercler les enceintes pour écouter Radio debout.

³⁵ Exemple de journal papier distribué, voir Annexe 3 : 20MilleLuttes

³⁶ Chaîne YouTube TV Debout https://www.youtube.com/channel/UCRLZ1A3OweyAIESd89Ho7_A/playlists

³⁷ <http://mixlr.com/radio-debout/>

- Gazette debout, un journal en ligne³⁸ diffusant des témoignages, des reportages, des portraits, des actions, ou d'autres sortes d'articles. La tenue régulière d'un journal en ligne nécessitant moins de ressources, en terme matériel ou de main d'œuvre qu'un journal papier, La Gazette debout existe toujours aujourd'hui et publie encore régulièrement des articles.

Il a été constaté sur le terrain qu'il s'agissait pour la plupart de professionnels de l'audiovisuel, d'intermittents du spectacle, de journalistes ou de professionnels des médias en général qui ont permis le développement de ces nouveaux supports médiatiques. Ces individus ont ainsi apporté avec eux différents capitaux créateurs de ressources :

- Un capital social volumineux, c'est-à-dire du réseau mobilisable pour participer au projet de façon direct ou indirect, issu de leur insertion au sein du champ médiatique au sens large.
- Un capital économique : des ressources matérielles mobilisable de par leur insertion professionnelle préalable : pour l'enregistrement audio, la captation d'images, le décor, la diffusion, etc.
- Un capital culturel : des ressources en termes de savoir-faire acquis notamment par le cursus professionnel ou de formation (ingénieur du son, monteur, acteur, chroniqueur, troupe de théâtre, etc.)

Du fait de leur position initiale dans le champ médiatique, les militants qui ont développé la TV, la Gazette et la Radio l'ont fait selon des principes couramment utilisés dans les médias. Ce procédé professionnel est tout à fait compatible avec la façon de travailler du Media Center, si bien que rapidement, une fois le site internet Nuitdebout.fr monté par ce dernier, des liens renvoyaient immédiatement en haut de la page vers TV debout, Gazette debout et Radio debout. Par suite, on retrouve également un onglet renvoyant à la chaîne #StreamDebout.

Ni la Gazette, ni la Radio n'ayant produit de contenu audiovisuel, ils seront laissés de côté dans la suite du dossier. Il en est de même pour la TV debout mais pour d'autres raisons : elle utilise un support concurrent de Periscope, YouTube *Live*, qui n'est pas initialement l'objet du dossier. Certes, l'analyse se penche sur le contenu de la chaîne Youtube #StreamDebout, mais parce qu'elle héberge du contenu diffusé dans un premier temps via l'application Periscope. Dans

³⁸ <http://gazettedebout.fr/>

tous les cas, la chaîne YouTube TV debout héberge au total quelques 487 vidéos. Leur analyse nécessiterait le rendu d'un dossier à part entière.

3) Lutte pour la domination du champ

Deux instances de médiatisation principales sont donc à distinguer au sein de Nuit Debout quant à la diffusion de vidéos via Periscope : le Media Center en créant le compte Twitter Nuit Debout d'une part et les Reporter debout en stockant les vidéos Periscope produites par leurs membres sur YouTube d'autre part.

a) Rapport à l'espace et à ses membres

Ces deux instances se sont différenciés selon différentes conditions et à différents moments. Mais aussi et surtout avec un rapport à l'espace très différent, laissant apparaître *in fine*, des stratégies de couverture et de diffusion discordantes.

- Le Media Center : Ils envoient des membres sur le terrain pour filmer avec plusieurs supports, au moins un Bambuser, un Facebook *Live* et un Periscope. Le compte Periscope en question est celui lié au compte Twitter Nuit Debout précédemment évoqué. Dans tous les cas, il s'agit de compte collectif mis à disposition des volontaires collecteurs de données. C'était des membres du Media Center présents dans les locaux qui transmettaient des informations aux membres présents sur le terrain pour les aider à filmer des zones intéressantes, souvent pour contredire un média *mainstream*. Pour que les vidéos gagnent de la visibilité, les membres du Media Center occupés dans les locaux partagent le contenu sur tous les réseaux sociaux au sein desquels ils s'inscrivent. Il y a parfois plus de personnes au Media Center pour diffuser le contenu sur Internet que pour le collecter sur le terrain.

« LANDRY : Nous, on périscopait pas nous-mêmes, on périscopait à partir du compte de Nuit Debout. On avait un périscopeur et un bambuser qui filmaient tous les deux pendant toute la manif. Et ce qui nous a permis à avoir un *live*, et quand par exemple quand une télé disait « oui... » on leur envoyait le moment en temps réel en disant « voilà ». [...] Avec Bambuser, avec Periscope aussi, et avec Facebook *Live*. »³⁹

- Les Reporter Debout : Ils se sont rencontrés sur le terrain, ils ne se connaissaient pas entre eux avant Nuit Debout. Ils ont presque tous leur propre compte Periscope et/ou Twitter individuel. Seules une personne, Thomas, pas très à l'aise en manifestation,

³⁹ Entretien avec Landry, page 9.

s'occupait de mettre en relation les différents périscopeurs sur le terrain. Mais pour des raisons logistiques, cette stratégie n'a que très peu été poursuivie au cours du mouvement social : les individus ne pouvant pas à la fois filmer avec leur *smartphone* et répondre au téléphone pour recevoir des informations. Seuls ceux disposant de ressources suffisantes pour s'acheter un deuxième téléphone ont pu poursuivre cette stratégie.

« En fait on avait une personne parmi les reporters [...] qui était pas très enclin à aller en manif, [...] qui a décidé d'être un peu le poste de régie et de nous guider à l'intérieur des manif pour qu'on aille sur les points où [...] peut-être qu'y avait quelque chose qui se passait d'intéressant à filmer. Mais ça a pas tenu, parce que pour ça en fait on utilise notre téléphone, et notre téléphone c'est notre moyen de communication aussi. Et du coup on pouvait pas être en même temps au téléphone et en même temps sur Périscope. Ou alors il fallait avoir deux téléphones. Et ça il y en a qui ont pu se le permettre, d'autres un peu moins. Et du coup on a laissé les choses se faire en free-style où chacun fait comme il veut, on vient sur l'*event* ou on vient pas, on filme, on filme pas, on filme c'qu'on veut et basta. »

Ce rapport au terrain, accaparé par davantage de membre de Reporter Debout que du Media Center, et l'articulation entre l'investissement physique (Reporter Debout) et virtuel (Media Center) marque l'une des principales oppositions entre ces deux instances. Comme cela a été évoqué précédemment, les principes de recrutement dans chacune d'elles répondent à des divergences de principe très fortes.

Qui peut faire partie du Media Center et selon quelles conditions : selon Landry, les membres du Media Center se connaissaient entre eux avant le 31 mars et le lancement officiel de Nuit Debout. Ils ne se connaissaient pas tous, mais s'inscrivent bien dans un réseau construit au préalable. Au cours de la journée du 31 mars, Landry explique avoir recruté des gens sur le parcours de la manifestation, au hasard des rencontres. Il est difficile d'en dire plus à ce sujet avec les seules données disponibles à l'heure actuelle. Mais, comme les membres du Media Center n'ont pas le droit de prendre la parole en public au nom de Media Center, comme ils se réunissent pour travailler dans des locaux éloignés de la place de la République, ils sont difficiles à trouver, et donc à rejoindre. On note l'exclusion de Rémy Buisine qui semblait

momentanément avoir collaboré avec le Media Center pour son passage dans l'émission « Le Supplément » sur la chaîne Canal Plus en tant que Périscopeur à Nuit Debout⁴⁰.

« Rémy Buisine on l'a aidé au début et après quand il est allé sur canal plus nous on voulait plus bosser avec lui. »⁴¹

En revanche, les Reporter debout sont beaucoup plus ouverts vis-à-vis des personnes extérieures à leur groupe, du fait qu'il s'est constitué à mesure que Nuit Debout se développait. Il n'y a, semble-t-il, aucune condition de recrutement. Pour Régis, cela va même plus loin, puisqu'il dépasse les conditions même d'entrée au sein du mouvement Nuit Debout :

« [...] Moi si jamais il y avait eu des gens qui voulaient couvrir Nuit Debout et qui étaient fachos, en soi moi, Streamdebout aurait relayé quoi. [...] Pas parce que je suis les idées loin de là, mais pour moi c'est la facettisation de l'information qui donne [...] du crédit à la pertinence. Et si on a que un angle de vu, bah on refait les mêmes travers que les médias actuels quoi. »⁴²

Malgré ces tactiques distinctes d'acceptation de nouveaux membres, le Media Center a quand même été infiltré, et les Reporter Debout ont collaboré avec un individu se révélant finalement malveillant.

b) Confrontation des conceptions du monde : critique contre-hégémonique et expressiviste des médias traditionnels

Au-delà des critères de recrutement, les membres des deux groupes Reporter Debout et Media Center se sont opposés quant aux conceptions du monde qui les animent, à leurs schèmes de perception, aux raisons qui les poussent à agir et à la bonne manière de procéder dans le développement d'outils numériques.

Il s'agit ici de la lutte pour la reconnaissance de son capital symbolique comme étant le plus légitime au sein du champ. Celui qui parvient à faire reconnaître ses idées et pratiques comme étant symboliquement les meilleures s'assure la domination du champ. Tout l'intérêt de l'analyse en termes de champ est de montrer que le résultat de cette lutte ne dépend pas tant de

⁴⁰ La rediffusion de l'émission n'est plus disponible. Il est en revanche possible de confirmer l'information via des sources secondaires, tel un simple programme télévisé. Il est par ailleurs fait mention de l'émission et des invités dans des sites internet référençant des liens vers les pages de replay des chaînes télévisées, sur le mode d'un programme télé en ligne, par exemple ici : https://tv-programme.com/le-supplement_magazine/replay/avec-florian-philippot-remy-buisine-eugenie-bastie-sarah-lavoine_571423e695022

⁴¹ Entretien avec Landry, page 8.

⁴² Entretien avec Régis page 13.

l'efficacité des outils développés, ni de l'originalité des idées ou des pratiques, mais est inhérent aux caractéristiques propres des agents et notamment au volume de leurs autres capitaux. Mais quelles sont donc ces visions du monde qui donnent lieu à l'élaboration de nouveaux outils numériques ?

Dans la façon de procéder du Media Center, on observe une division des tâches : il y a ceux qui collectent les données, ceux qui les mettent en forme, ceux qui les publient. Une sélection du contenu à publier se fait en amont, comme quand Landry précise qu'il ne relayait pas, par exemple, les appels à participer à des manifestations non-déclarées. Par ailleurs, les publications sont centralisées sur le site internet Nuitdebout.fr où quelques articles et événements sont temporairement mis en avant chaque jour.

Au sein des Reporter Debout, ceux qui captent les événements sont les mêmes que ceux qui les diffusent. Il n'y a pas de sélection en amont du contenu à médiatiser, il n'y a pas non plus de centralisation des données. C'est-à-dire que le contenu produit par les Périscopeurs est présenté de façon horizontale tandis que les produits médiatiques du Media Center sont proposés de façon verticale.

Ainsi, on retrouve au sein du champ, la division historique classique qui oppose deux formes différentes de médiactivisme : d'un côté les tenants de la critique contre-hégémonique des médias traditionnels, de l'autre, les tenants de la critique expressiviste.

Selon Cardon et Granjon, la critique contre-hégémonique « s'attache à mettre en lumière la fonction propagandiste des médias et appelle à la création d'un contre-pouvoir »⁴³. Ils dénoncent aussi « l'inégale répartition des flux d'information à l'échelle planétaire, l'hégémonie culturelle des médias occidentaux, la recherche du profit, le sensationnalisme, [...] de participer à la production d'une pensée unique et de marginaliser les propositions alternatives. »⁴⁴. Force est de constater que la trajectoire de Landry ainsi que son activité au sein du Media Center correspond parfaitement à cette définition : il dénonce le monopôle de l'information des médias traditionnels :

⁴³ Dominique Cardon, Fabien Granjon, Chapitre 2. Mouvements révolutionnaires et médias populaires, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Médiactivistes », 2010, p. 11

⁴⁴ Ibid, page 16-17.

« L'idée du Média Center est venue d'un principe que moi je défends beaucoup [...] Moi j'en avais un peu ras-le-cul que quand y'avait une manif [...] la seule chose que on voyait de la manif c'était le reportage de BFM. »⁴⁵

Et il travaille au développement des flux d'information sur le continent africain principalement par les entreprises qu'il dirige et par son activité militante.

La critique qui est adressée au Media Center par les membres des Reporter Debout est tout aussi classique : leur travail ne serait en fin de compte qu'une reproduction du travail des journalistes professionnels. Comme le disent Cardon et Granjon, ce serait une « copie du professionnalisme journalistique et de sa déontologie, le contre-hégémonisme plagierait la liberté d'opinion et d'expression des médias de masse et en reproduirait donc aussi les travers corporatistes, définissant des savoir-faire, normalisant la pratique et réservant les activités de production d'information aux seules personnes détentrices de ces compétences. »⁴⁶ Du fait, la centralité de la démarche (qui se retrouve dans la simple appellation « Media Center ») et la reproduction d'une certaine division des tâches confirme cet argument.

La critique expressiviste « dénonce quant à elle la réduction de la couverture des événements par les médias centraux aux seules activités des dominants. Elle revendique alors un élargissement des droits d'expression des personnes en proposant des dispositifs de prise de parole ouverts qui doivent permettre de s'affranchir des contraintes imposées par les formats médiatiques professionnels. »⁴⁷. Ici se dessine clairement le profil des membres des Reporter Debout qui veut faire « de chaque citoyen un journaliste potentiel, un reporter potentiel »⁴⁸. La critique principale adressée aux tenants de l'expressivisme est une vision potentiellement déterministe des technologies, qui se retrouve dans le discours des Périscopeurs interrogés. C'est par exemple le cas de Régis, pour qui l'horizontalité peut suffire à donner de la visibilité :

« Y'a une horizontalité de la société qui fait que assez rapidement on peut réussir à avoir un audimat et avoir une portance aussi importante que *Le Monde*. »⁴⁹

Cette analyse conceptuelle sert de point de repère afin de comprendre pourquoi les deux groupes antagonistes ne mobilisent pas les mêmes critères pour légitimer leur place au sein du champ.

⁴⁵ Entretien avec Landry, page 5.

⁴⁶ Dominique Cardon, Fabien Granjon, Chapitre 2. Mouvements révolutionnaires et médias populaires, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) «Médiactivistes », 2010, p. 23

⁴⁷ Dominique Cardon, Fabien Granjon, Chapitre 2. Mouvements révolutionnaires et médias populaires, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) «Médiactivistes », 2010, p. 11

⁴⁸ Entretien avec Guillaume, page 16.

⁴⁹ Entretien avec Régis, page 3.

Ils ne vont évidemment pas revendiquer d'être des « contre-hégémonique » ou d'être des « expressivistes ». Par contre, le fait qu'ils soient sensibles à l'une plutôt qu'à l'autre conception, s'explique par un ensemble d'autres critères, notamment la trajectoire et les capitaux accumulés au cours de celle-ci.

c) Ressources et capitaux pour la reconnaissance de sa légitimité à dominer le champ

Les deux groupes revendiquent les mêmes sources de légitimité pour assoir leur place au sein du champ, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il est pertinent de parler de champ :

- D'une part l'expérience, le savoir-faire, et le succès médiatique qui s'en suit. Autrement dit, la capacité de communication. Il s'agit d'une source de légitimité concrète, matérielle, physique. Le Media Center a créé un site internet qui fait la promotion du mouvement. Les Reporter Debout ont créé un réseau et une plateforme⁵⁰ (#StreamDebout) qui apportent une grande visibilité au mouvement (le réseau bien plus que la plateforme).
 - D'autre part, la cohérence avec les valeurs du mouvement Nuit Debout (le champ étudié est en fait un sous-champ de ce dernier). Faire appel aux valeurs du champ racine est une source de légitimité très forte qui est abstraite, immatérielle et symbolique.
- Dispositions et prédispositions : bilan de structures des capitaux

Landry Fofana, à 38 ans, est riche d'une longue expérience militante. Il a été formé auprès de divers groupes militants depuis son adolescence, associations formelles ou informelles (SKALP = Section karma anti-lepeniste), syndicats (UNEF=Union Nationale des Etudiants de France ; puis CFTD=Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) et partis politiques (MJS=Mouvement Jeunes Socialistes). Il a une expérience managériale du fait de son statut de chef d'entreprise (il héberge par l'intermédiaire de ses entreprises 140 sites internet d'association, de mouvements politiques ou autre à travers le monde : Togo, Tchad, Yémen, Djibouti, Cameroun, etc.). Il dispose d'un bon capital culturel de par ses diplômes : il a un master « finance, banques et marchés financiers », il a étudié l'économie sociale et solidaire, il a aussi entamé un master d'études européennes qu'il a arrêté au cours de la deuxième année avant de le valider. Son capital culturel est aussi volumineux du fait de ses savoir-faire acquis

⁵⁰ La visibilité apportée au mouvement par la plateforme #StreamDebout est en fait dérisoire. Les Reporter jouissent davantage du réseau qu'ils ont créé pour leur donner de la visibilité que des outils développés.

en matière de développement d'outils informatiques et de gestion des réseaux sociaux. Il dispose d'un bon capital économique, même s'il n'a pas donné au cours de l'entretien d'indice sur son niveau de revenus, puisqu'il a été en mesure de mettre à disposition un local à Paris pour le Media Center. Il est possible qu'il ne s'agisse pas de son propre capital économique cependant. Peut-être que cette ressource, et les autres qu'il mobilise pour le développement du mouvement social (achat de nom de domaine par exemple) proviennent de son capital social. Son réseau de relation très large lui donne sans doute un accès privilégié à de nombreuses ressources, notamment économiques.

En résumé, Landry jouit de capitaux relativement volumineux, d'ordre économique, social et culturel, qu'il met à disposition du mouvement social Nuit Debout, avant même sa création. Si cette mise à disposition se fait en apparence si aisément, c'est qu'il jouit également d'une autre forme de capital particulièrement volumineuse : son capital militant. Frédérique Matonti et Franck Poupeau définissent le capital militant comme un « capital de fonction né de l'autorité reconnue par le groupe et à ce titre « instable » : incorporé sous forme de techniques, de dispositions à agir, intervenir, ou tout simplement obéir, il recouvre un ensemble de savoirs et de savoir-faire mobilisables lors des actions collectives, des luttes inter ou intra-partisanes, mais aussi exportables, convertibles dans d'autres univers, et ainsi susceptibles de faciliter certaines « reconversions ». »⁵¹ Selon les auteurs de l'article, un agent comme Landry était prédisposé à un capital militant volumineux du fait de ses longues études : cela lui permet en effet de meilleure capacité d'apprentissage nécessaire pour l'adaptabilité des dispositions acquises au cours de sa formation militantes. Il paraît évident que les savoir et savoir-faire mobilisés au cours de Nuit Debout ne sont pas de même nature que ceux qu'il a dû mobiliser au sein de la SKALP ou encore au sein de l'UNEF.

C'est cette expérience et ce savoir-faire comme partie intégrante de son capital militant qui le poussent à s'investir dans le mouvement contre la loi travail, aussi et surtout à tenter d'impulser avec un groupe militant un mouvement virtuel beaucoup plus large qui deviendra Nuit Debout. Ce sont là que se révèlent les dispositions à agir, à intervenir, contenu dans le capital militant. On pense notamment au rôle clé joué par le groupe de formation intervenu quelques jours avant le lancement officiel de Nuit Debout, composé de militant espagnols, venu enseigner la gestion collective de groupes et de pages sur les réseaux sociaux. En tant que créateur de la page Facebook, du compte Twitter et du site internet éponyme, il se sent tout à fait légitime dès le

⁵¹ Matonti, Frédérique, et Franck Poupeau. « Le capital militant. Essai de définition », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. no 155, no. 5, 2004, pp. 4-11.

départ à être l'un des leaders du champ de production médiatique de Nuit Debout, puisqu'il en est l'un des initiateurs. Mais sans pour autant se mettre en avant vis-à-vis des personnes extérieures au Media Center.

A l'inverse, les trajectoires militantes de Guillaume et Régis ne leur permettent d'intégrer Nuit Debout qu'à posteriori, après sa promotion sur les réseaux sociaux, après la soirée de lancement du 31 mars pour Régis qui dit être venu dès le deuxième jour, une fois le mouvement déjà lancé et couronné d'un certain succès médiatique pour Guillaume qui dit être venu la première fois sur la place après le buzz de Rémi Buisine le 3 avril 2016. Ils sont tous les deux des travailleurs indépendants traversant une période difficile, y compris financièrement. Ils n'ont ni l'un ni l'autre d'expérience militante prolongée, Régis a déjà participé à un mouvement social lorsqu'il était au lycée. Aujourd'hui âgé de 35 ans, cette seule expérience est un peu datée. Guillaume quant à lui n'a jamais milité avant Nuit Debout. Ils n'ont donc peu ou pas de capital militant à faire valoir. Ils disposent tous les deux d'un capital culturel bien moindre que celui de Landry du point de vu des titres universitaires : Régis n'a pas le niveau du baccalauréat (« J'ai bac moins un ») et Guillaume est titulaire d'une licence d'informatique. Cela dit, ils apparaissent tous les deux comme des autodidactes, ce qui leur a permis à chacun de peaufiner leur savoir-faire en termes de développement d'outils numériques, à défaut d'un savoir-faire militant. Régis a travaillé longtemps dans l'animation 3D et Guillaume est propriétaire d'une entreprise qui permet la création de sites internet et d'outils numériques.

- Lutte pour la reconnaissance des compétences en matière de communication

Les deux groupes se sont investis au sein de Nuit Debout avec le même objectif initial : faire la promotion médiatique du mouvement. La dépense du Média Center et des Reporter Debout en termes de temps, d'argent, de personnes mobilisées, etc. n'est pas mesurable. L'efficacité du travail de chacun est donc très difficile à évaluer. Il est cependant possible d'estimer la portée médiatique de leur production : en regardant le nombre de *like* sur la page Facebook et le compte Twitter de Nuit Debout et Streamdebout d'une part :

Tableau 1 : Statistiques de la visibilité des différents acteurs du champ médiatique de Nuit Debout

	Media Center	#StreamDebout	Reporter Debout	TV debout*
Facebook (likes)	+ 173000	15	128	3377

Twitter (abonnés)	+ 47700	466	3304	316
Youtube (abonnés)	-	403	-	4597

*A titre de comparaison, le nombre d'abonnés de la chaîne Youtube TV debout est présenté, puisque le Media Center ne gérait pas lui-même de compte Youtube.

En regardant le nombre d'abonnés sur les comptes Périscopes de Nuit Debout (le compte géré par Landry) et des membres de Reporter Debout d'autre part :

Tableau 2 : Statistiques du nombre d'abonnés des quelques Péricopeurs de Nuit Debout

Péricopeurs	Nombre d'abonnés
Media Center	218
Guillaume	+ 4000
Régis	+ 6300
Rémy Buisine*	+ 69600

*Contrairement à Régis et Guillaume, Rémy Buisine a constitué un réseau sur l'application avant de rejoindre Nuit Debout.

Le premier constat est que les membres du Media Center se sont davantage approprié Facebook et Twitter que les membres des Reporter Debout, dont l'objectif premier était de démocratiser l'accès à Periscope. Le Media Center s'est appuyé sur les deux principaux réseaux sociaux existant dans le monde, ceux ayant potentiellement le plus de ressources en nombre d'utilisateurs. Tandis que les Reporter Debout se sont davantage consacrés à l'élargissement de leur réseau sur Periscope. Du fait, le compte Periscope du Media Center compte énormément moins d'abonnés que ceux des membres de Reporter Debout. Inversement, les pages Facebook et Twitter du Media Center appelé Nuit Debout ont beaucoup plus de portée : près de cent fois plus d'abonnés sur Twitter par rapport à #StreamDebout et dix fois plus par rapport aux Reporter Debout. Et plus de mille fois plus de like sur Facebook pour la page du Media Center que pour celle de #StreamDebout et des Reporter Debout réunies.

Le second constat est que les Reporter Debout se sont bien davantage consacrés à faire la promotion de leur compte Periscope, c'est-à-dire de leur compte personnel et du compte des autres membres de Reporter Debout, qu'à la promotion de l'outil qu'ils avaient créé, à savoir #StreamDebout. Si bien que dans le cas des vidéos censurées par Periscope, l'original non censuré que l'on retrouve sur la chaîne Youtube #StreamDebout comptent généralement moins

d'une dizaine de vues quand la version Periscope censurée en compte plusieurs milliers. A l'inverse, le Media Center a préféré élargir le plus possible son réseau et y est parvenu dans des dimensions impressionnantes, puisqu'en l'espace de quelques jours à quelques semaines, les nouveaux comptes Facebook et Twitter ont vu un développement exponentiel.

Par ailleurs, et ce n'est pas chiffré, mais le contenu publié sur le site Nuitdebout.fr est très important et répond du seul travail du Media Center.

On peut donc en conclure que l'efficacité et l'efficience du Media Center sont bien plus grandes que celle des Reporter Debout dans la communication du mouvement. Il est cependant impossible dans cette étude de prendre en compte la perception du travail de ces deux groupes par les acteurs du mouvement : s'ils sont satisfaits ou non du travail effectué, s'ils ont recours ou non aux outils proposés, etc.

- Lutte pour l'hégémonie symbolique du système de représentation de Nuit Debout

Qui décide des valeurs communes de Nuit Debout ? Qui décide des normes à adopter au sein du mouvement, que ce soit sur la place lors des interactions quotidiennes, sur les réseaux sociaux dans les interactions virtuelles ou face aux personnes extérieures au mouvements, qu'il s'agisse de journalistes, de l'entourage proche ou éloigné des acteurs du mouvement ou de curieux venant sur place ? Il n'y a pas à proprement parler de règle ni de règlement, mais une entente générale sur les bonnes et les mauvaises pratiques, qui semblent aller de soi pour la plupart des participants au mouvement : la doxa. Seulement, énormément d'acteurs de Nuit Debout sont arrivés avec déjà un capital militant très volumineux quand d'autres en étaient dénués, si bien que cette doxa s'est révélée multiforme à mesure que les jours avançaient et que les débats à l'Assemblée et sur les réseaux sociaux s'embourbaient. Ce qui a conduit progressivement à une dislocation du mouvement en plusieurs petits groupes, chacun se revendiquant comme étant davantage de « l'esprit de Nuit Debout » que l'autre.

Du point de vue du traitement médiatique, il n'en est pas autrement. La division entre les tenants de la critique contre-hégémonique et les tenants de la critique expressiviste se prolonge dans leurs pratiques et les critiques que se portent mutuellement le Media Center et les Reporter Debout. Même s'il convient d'admettre que la critique est davantage le fait des Reporter que du Media Center, qui, placé dans une position de domination au sein du champ, ne se donne pas la peine de critiquer ouvertement un groupe (les Reporter Debout) qu'il ne perçoit pas comme une menace qui remettrait potentiellement en cause sa légitimité.

Le Media Center est centralisé et centralisateur, il hiérarchise les contenus. Le fonctionnement du Media Center apparaît opaque de l'extérieur car on ne sait pas vraiment qui en fait partie ou non, pourquoi tel sujet est mis en avant sur le site internet plus que tel autre. Cela laisse supposer des conflits d'intérêt de la part de acteurs de Nuit Debout ne faisant pas partie du Media Center. Landry a parfois été accusé de favoriser le contenu hébergé par des sites internet dont il est le propriétaire. En ce sens, les membres de Reporter Debout dénoncent régulièrement leur position hégémonique quant à la médiatisation du mouvement, puisque le fonctionnement interne du groupe ne correspondrait pas à « l'esprit de Nuit Debout »⁵², puisque les membres du Media Center seraient mus davantage par leur « égo » et la recherche d'une notoriété individuelle que par la mission qu'ils doivent accomplir. Pour faire valoir leurs bonnes pratiques, en concordance avec ce qu'ils pensent être « l'esprit de Nuit Debout », ils mettent en avant l'horizontalité de leur démarche, le fait que tout un chacun munis d'un smartphone peut collaborer avec eux, indépendamment de leurs origines ou opinions. Sous-entendu, pour faire partie du Media Center, il faut déjà être inclus dans un groupe affinitaire préalablement construit, n'y entre pas qui veut. Ces accusations à l'encontre du Media Center ne nécessitent pas de vérification empirique pour vérifier la véracité de leur fondement. Autrement dit, l'important n'est pas tant de savoir si les accusations sont fondées, si Landry se sert effectivement de la page Facebook Nuit Debout pour faire la promotion de son entreprise privée. Il faut les prendre comme des ressources symboliques (capital symbolique) mobilisées pour lutter contre l'hégémonie d'un groupe sur un autre en termes de compétences et de capitaux (culturel, économique, social et militant). In fine, ce qui se joue dans cette lutte pour la domination symbolique du champ est une redéfinition des normes et valeurs du champ racine, c'est-à-dire de Nuit Debout dans son ensemble.

4) Les limites de l'enquête

Dans la suite de ce dossier, une analyse en termes de champ tel que défini par Pierre Bourdieu offre une approche pertinente pour comprendre le développement du mouvement Nuit Debout à travers la France et le monde. Cependant, quelques éléments ont été omis :

- Une analyse plus approfondie du groupe nommé Convergence des Luites aurait été nécessaire pour mieux appréhender l'ensemble du champ médiatique de Nuit Debout. En effet, Convergence des luttes est un groupe qui s'est formé environ un an avant l'émergence de Nuit Debout et qui a joué un rôle très important dans la constitution d'un

⁵² « L'esprit de Nuit Debout » n'est pas évoqué comme tel dans la retranscription des entretiens, cependant, lors de nombreuses conversations informelles, y compris au moment des entretiens, celui-ci a été évoqué.

réseau militant mobilisable en amont du mouvement social contre la loi travail. Parmi les militants à l'initiative des événements sur la place de la République le 31 mars 2016, Convergence des Luttes a joué un rôle clé qui ne saurait être évalué à sa juste valeur dans ce seul mémoire de recherche. Par ailleurs, lors de l'entretien avec Landry, celui-ci a nié l'existence d'un conflit entre le Media Center et d'autres acteurs de Nuit Debout, limitant celui-ci à un conflit entre les membres du Media Center et les membres de Convergence des Luttes, qui seraient aussi des militants plus ou moins amis se côtoyant de longue date. Malheureusement, ces observations-là sont apparues de façon trop tardive pour pouvoir être incluses dans le dossier.

- Dans la perspective d'une analyse des productions audiovisuelles par les acteurs de Nuit Debout, et pas seulement des productions issues de Periscope, il aurait été pertinent d'appuyer l'analyse davantage sur le travail des membres de TV Debout pour pouvoir ensuite procéder à une analyse en termes de contenus. En effet, sur YouTube, la visibilité du média dépasse de loin celle de la chaîne #StreamDebout, comme on peut le constater sur le tableau 1. Néanmoins, TV Debout ayant publié par moins de 402 vidéos, il aurait peut-être fallu une étude entière consacrée à l'analyse de celles-ci, ou bien des moyens et ressources supplémentaires qui ne sont pas accessibles dans le cadre de ce projet (personnel notamment).

- Afin de restituer une vue d'ensemble quant à la production médiatique par les acteurs de Nuit Debout, il aurait été souhaitable de compléter l'analyse par des données issues d'entretiens, ou mieux, de questionnaires effectués avec des acteurs de Nuit Debout n'ayant pas pris part à la communication du mouvement afin d'évaluer la perception de cette couverture médiatique par les acteurs, afin de déterminer dans quelle mesure ils mobilisent les outils mis à leur disposition (le site internet, la chaîne YouTube #StreamDebout, etc.), le regard qu'ils portent sur le contenu publié et la façon dont il est présenté et notamment de savoir si cela leur plaisait, les satisfaisait ou si au contraire ils préféreraient certains contenus plutôt que d'autres, etc. Il aurait été tout à fait judicieux, en résumé, de traiter de la réception et de la perception du contenu médiatique produit par le Media Center et les Reporter Debout par les acteurs du mouvement n'y ayant pas contribué directement.

En fin de compte, dans chacun des cas cités, qu'il s'agisse d'une contrainte en termes de faisabilité technique ou de contraintes en termes de temps ou de collectes de données, si les données avaient pu être analysées et/ou récoltées, le fil conducteur du dossier aurait sans doute été bien différent et les apports qu'ils constitueraient auraient tout aussi bien pu se révéler être des handicaps : si un manque de données peut entacher le sérieux d'un travail, le surplus de données peut empêcher de bien comprendre et percevoir le chemin d'analyse et les conclusions à en tirer. Autrement dit, avec d'avantage de données, et malgré le meilleur des esprits de synthèse, il aurait été extrêmement périlleux de s'adonner à des éléments d'analyse supplémentaire pour le sérieux de ce dossier.

Pour conclure à propos du champ médiatique de Nuit Debout, il apparaît que ce concept est particulièrement pertinent pour servir l'analyse de la création de contenu médiatique par les acteurs du Nuit Debout. Une reconstitution de ce sous-champ dans une perspective chronologique permet d'entrevoir l'articulation complexes des différentes instances créées pour l'occasion, d'abord dans une vision éphémère et finalement, dans une vision de plus long terme. Cette analyse en termes de champ permet aussi de comprendre que le déterminisme prêté à certaines technologies dans l'apparition d'un mouvement social est une erreur. Certaines études ont en effet vanté le rôle clé joué par Twitter et Facebook dans l'émergence du Printemps Arabe en 2011. Or, l'étude du champ médiatique de Nuit Debout montre bien comment les acteurs du mouvement l'ont construit en amont : cela s'est fait progressivement par l'acquisition de nombreuses dispositions, par l'élargissement du volume de certains capitaux, notamment le capital militant qui apporte savoir-faire et adaptabilité, par un jeu d'interactions complexes mêlant des acteurs du champ militant et politique du monde entier (notamment des espagnols : les réseaux virtuels mobilisés sont aussi souvent des réseaux réels préexistants au mouvement social). Si bien que la construction du mouvement social Nuit Debout n'allait pas de soi. Il a fallu le travail attentif de milliers de bénévoles, et parmi eux de quelques experts dans le domaine du numérique. Enfin, il a fallu que différents groupes travaillent en parallèle et produisent in fine des représentations différentes de ce qu'était Nuit Debout, parfois divergentes, touchant des publics différents, pour permettre l'élargissement à grande échelle du mouvement social.

Conclusion

L'étude préliminaire qui introduit ce dossier, portant sur l'histoire des pratiques médiatiques des militants et des outils de diffusion ainsi que sur l'histoire et les usages de Periscope montre que le fait pour des militants de prendre part directement à la médiatisation de leur mouvement est une pratique ancienne, qui remonte aux années 1960. Epoque riche à la fois en mouvement sociaux, mais aussi en progrès technique. En effet, à partir de cette époque, le matériel de prise de son et d'image devient beaucoup plus léger, ce qui permet une prise en main facile par des non-professionnels de l'audiovisuel. On note aussi qu'à cette époque, les ouvriers de l'usine Lip n'auraient pas pu filmer leur mouvement si les cinéastes ne leur avaient pas fait confiance en leur prêtant leur matériel. Déjà à cette époque, le rapprochement entre le champ médiatique traditionnel et le champ militant joue un rôle clé dans l'apparition de cette pratique.

Le développement du dossier, reprenant l'histoire de la création de Nuit Debout et des instances médiatique qui en font la promotion, montre non sans une certaine finesse le déroulement des événements précédents l'occupation de la place. Ce sont en quelque sorte les coulisses de Nuit Debout. Cela permet de voir comment un mouvement social se construit, pas seulement dans le monde réel et de façon traditionnelle (réseau syndical, associatif, organisation de manifestation, etc.) mais surtout dans le monde virtuel et de façon originale, tout en s'appuyant sur des personnes bien réelles déjà ancrées dans ces réseaux de relation antérieurs à Nuit Debout.

Par la suite, le focus mis sur les instances médiatiques recourant à l'application Periscope permet de montrer les différents usages possibles des médias numériques : le Media Center se concentre davantage sur Twitter et Facebook, réseaux sociaux les plus populaires du monde, pour toucher le nombre de personnes le plus large possible dans cette entreprise de communication ; les Reporter Debout se concentrent quant à eux sur la démocratisation de Periscope pour faire de chacun son propre média. L'opposition d'une critique contre-hégémonique des médias d'une part et d'une critique expressiviste d'autre part est d'actualité au sein du champ médiatique de Nuit Debout et creuse la principale ligne de séparation entre les différentes instances.

La lutte pour l'hégémonie du champ paraît en fin de compte à sens unique : le Media Center se place dans une situation de quasi monopôle sur Facebook et Twitter par rapport aux Reporter Debout, ce qui leur assure historiquement l'hégémonie du champ. Ceux qui luttent pour modifier le rapport de force du champ sont donc principalement les dominés, parmi lesquels les

membres des Reporter Debout, qui n'hésitent pas à critiquer ouvertement ce groupe. A l'inverse, les membres du Media Center ne se préoccupent que très peu, voire pas du tout, des agissements des Reporter Debout.

La restitution des enjeux inhérents à ce champ a pour but final de constituer un travail préliminaire de recherche donnant des clés par la suite, pour procéder à une analyse sociologique des contenus produits par les acteurs du mouvement social Nuit Debout.

Bibliographie

Ouvrages et articles :

- Dominique Cardon, Fabien Granjon, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.)
«Médiactivistes », 2010.
- Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Minuit ,1980, p.88
- Matonti, Frédérique, et Franck Poupeau. « Le capital militant. Essai de définition »,
Actes de la recherche en sciences sociales, vol. no 155, no. 5, 2004, pp. 4-11.
- Agora DÉBATS/JEUNESSES N° 73 (2016)

Sites internet :

- Roch Arène « YouTube : plus d'un milliard d'heures de vidéos vues quotidiennement »
28 février 2017 <http://www.cnetfrance.fr/news/youtube-plus-d-un-milliard-d-heures-de-vidéos-vues-quotidiennement-39849142.htm> (CNET France, propriété du groupe CBS corporation)
- Philippe Berry « Meerkat vs Periscope, la bataille de la vidéo en direct » 27 mars 2015
<http://www.20minutes.fr/high-tech/1573659-20150327-meerkat-vs-periscope-bataille-video-direct>
- Amandine Schmitt « Kayvon Beykpour, l'homme qui a inventé Periscope » 2 avril 2016
<http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20160329.OBS7347/kayvon-beykpour-l-homme-qui-a-sorti-le-periscope.html>
- Alyson Shontell « What it's like to sell your startup for ~\$120 million before it's even launched: Meet Twitter's new prized possession, Periscope » 26 mars 2015
<http://www.businessinsider.fr/us/what-is-periscope-and-why-twitter-bought-it-2015-3/>
- « Nombre d'utilisateurs de Twitter dans le monde » Par la rédaction du JDN, mis à jour le 28 avril 2017 <http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1159246-nombre-d-utilisateurs-de-twitter-dans-le-monde/>
- « #NuitDebout : la mobilisation contre le projet de loi travail joue les prolongations »
1^{er} avril 2016 <http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/04/01/nuitdebout-la->

mobilisation-contre-le-projet-de-loi-travail-joue-les-prolongations_4893662_823448.html

- Elise Lambert « Qui est Rémy Buisine, le "périscopieur" de Nuit debout ? » 11 avril 2016 http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/droit-du-travail/qui-est-remy-buisine-le-periscopieur-de-nuit-debout_1400519.html
- « Replay Canal+ Avec Florian Philippot, Remy Buisine, Eugénie Bastié, Sarah Lavoine » https://tv-programme.com/le-supplement_magazine/replay/avec-florian-philippot-remy-buisine-eugenie-bastie-sarah-lavoine_571423e695022

Vidéos YouTube :

- Vidéo issue de #StreamDebout :
<https://www.youtube.com/watch?v=couMMkPALao&list=PLXLdT-r0EVCyfjMN8u8aK9ynGxCvKQrqe&index=11>
- Chaîne YouTube TV debout :
https://www.youtube.com/channel/UCRLZ1A3OweyAIESd89Ho7_A/playlists

Autre medias de Nuit Debout

- <http://mixlr.com/radio-debout/>
- <http://gazettedebout.fr/>

Annexe 1 : Page Wikipédia de Periscope

WIKIPÉDIA
L'encyclopédie libre

[Accueil](#)
[Portails thématiques](#)
[Article au hasard](#)
[Contact](#)

[Contribuer](#)

[Débuter sur Wikipédia](#)
[Aide](#)
[Communauté](#)
[Modifications récentes](#)
[Faire un don](#)

[Outils](#)

[Pages liées](#)
[Suivi des pages liées](#)
[Importer un fichier](#)
[Pages spéciales](#)
[Adresse permanente](#)
[Information sur la page](#)
[Élément Wikidata](#)
[Citer cette page](#)

[Imprimer / exporter](#)

[Créer un livre](#)

Article [Discussion](#)

[Lire](#) [Modifier](#) [Modifier le code](#) [Historique](#)

Periscope (application)

Pour les articles homonymes, voir [Périscope](#).

Periscope est une application logicielle pour appareils mobiles fonctionnant sous le système d'exploitation iOS et Android développée par Kayvon Beykpour et Joe Bernstein. Elle permet à l'utilisateur de retransmettre en direct ce qu'il est en train de filmer. Twitter achète cette startup, le 13 mars 2015, durant le SXSW 2015 pour un montant compris entre 50 et 100 millions de dollars américains².

Sommaire [masquer]

- 1 Histoire
- 2 Fonctionnement
- 3 Utilisations notables de l'application
 - 3.1 Affaire Serge Aurier
 - 3.2 Visite présidentielle d'une entreprise
 - 3.3 Nuit debout
 - 3.4 Affaires SFR
 - 3.4.1 Dégradation volontaire de matériel en situation professionnelle
 - 3.4.2 Insultes antisémite et misogynie
 - 3.5 Agression retransmise en direct
 - 3.6 Suicide
- 4 Notes et références
- 5 Voir aussi
- 6 Liens externes

Annexe 2 : Tableau Statistique des douze PÉRISCOPEURS de Nuit Debout ayant publié le plus de vidéos

Periscopeurs	Nombre de vidéos produites	Nombre de followers
1 : Guillaume	210	3400
2	162	2200
3	144	25200
4	136	3600
5 : Rémy Buisine	120	70700
6	108	3900
7 : Régis	89	6800
8	84	27600
9	79	3900
10	76	504
11	65	536
12	61	25700
Total	1334	174040

Annexe 3 : 20MilleLutte (parodie du quotidien gratuit 20Minutes) – 28 mars 2016

MOBILISATION
« Quelque chose est en train de naître, nous sommes en train de naître. » P.2

www.convergence-des-luttes.org / Numéro 1 / MARS 2016

OUVRIER !
.....
LES YEUX !

VIOLENCES POLICIERES
La colère des jeunes grandit : y'a de quoi ! P.3

CINEMA
Les films d'horreur de l'oligarchie P.3

CLIMAT SOCIAL
Les mobilisations on mai P.3

PORTRAIT
Hommage à Thérèse Clerc P.3

ASTRO
Madame Irmaux nous dit tout P.4

2 ■ Effervescence citoyenne

MOBILISATION « Quelque chose est en train de naître. Nous sommes en train de naître. »

Le 31, ils ne rentreront pas chez eux

C'est hier à la Bourse de l'Uhrwal, l'ambiance est décrite. Le journal Faïr est à l'initiative de cette soirée à Lour faire pour dans la soirée de l'énergie des salles bondées où est projeté le film Merci Patron (voir p.3). Que faire après la mobilisation du 31 mars contre la loi El Khomri ? La réponse des citoyens est unanime : « On ne rentre pas chez nous. »

C'est la goutte d'eau !
Étudiante à l'université, Camille y était et s'est confiée à 20 Mille Luttes : « Si le projet de loi Travail s'est voté, c'est parce qu'on nous a toujours plus bien traités, il faut trouver le moyen de continuer de produire un système à haut de profit, au prix de l'indignation de plus en plus rétrograde et de toutes conférences à la logique du néolibéralisme. La France depuis broche sans tous les pouvoirs aux entreprises et aux patrons, à ce privilège qui escarapent les 97 millions de citoyens. Des systèmes nous ont imposés, qu'on ne peut pas remettre en cause au prix de multiples formes de dévouement. Le projet de loi Travail pourra bien être voté, et même voter, nous ne rentrerons pas chez nous pour autant : en mode

Le 31 mars, ils ne rentreront pas chez eux
Toutes les nuits des citoyens ne collent leur appel dans les rues de Paris

Une nuit debout
Au programme : animation, restauration, concert, partage d'information, Assemblée citoyenne permanente et plein de surprises.
Camille poursuit : « Le 31 mars on se pose, on discute et on décide ensemble des actions à mener pour faire de la Nuit Debout le début d'un mouvement citoyen. Des solutions existent, nous sommes des sources d'inspiration,

Libérer la parole
A grande classe de discrimination nous avons été et on ne peut pas nous faire peur. Nous avons besoin de nous entendre, de nous écouter, de nous partager. Terminer par célébrer les commémorations, pour que nous soyons entendus, entendus, entendus. Vous participer à l'émancipation personnelle à l'émancipation collective. Nous devons nous parler. C'est le #BoutCôté.

MÉTÉO DES LUTTES
Soleil sur tout le territoire ce 31 mars
Les conditions sont idéales pour sortir dans la rue toute la journée. Les services seront chauds et multilatéraux. Grassez, averses localisées sur le site du MEDP dès midi puis tempête en soirée sur le palais de l'Élysée.

Peut-on encore les encadrer ?

Excédés par le comportement de la classe dominante, des milliers de citoyens s'organisent. Visiblement la loi El Khomri est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. P.2

PHOTO DE CLASSE / PROMOTION DOMINANTE 2016

JEUDI 31 MARS ON NE RENTRE PAS CHEZ NOUS

convergence-des-luttes.org

MOBILISATION
« Quelque chose est en train de naître, nous sommes en train de naître. » P.2

MOBILISATION « Quelque chose est en train de naître. Nous sommes en train de naître. »

Le 31, ils ne rentreront pas chez eux

C'est hier à la Bourse de l'Uhrwal, l'ambiance est décrite. Le journal Faïr est à l'initiative de cette soirée à Lour faire pour dans la soirée de l'énergie des salles bondées où est projeté le film Merci Patron (voir p.3). Que faire après la mobilisation du 31 mars contre la loi El Khomri ? La réponse des citoyens est unanime : « On ne rentre pas chez nous. »

C'est la goutte d'eau !
Étudiante à l'université, Camille y était et s'est confiée à 20 Mille Luttes : « Si le projet de loi Travail s'est voté, c'est parce qu'on nous a toujours plus bien traités, il faut trouver le moyen de continuer de produire un système à haut de profit, au prix de l'indignation de plus en plus rétrograde et de toutes conférences à la logique du néolibéralisme. La France depuis broche sans tous les pouvoirs aux entreprises et aux patrons, à ce privilège qui escarapent les 97 millions de citoyens. Des systèmes nous ont imposés, qu'on ne peut pas remettre en cause au prix de multiples formes de dévouement. Le projet de loi Travail pourra bien être voté, et même voter, nous ne rentrerons pas chez nous pour autant : en mode

Le 31 mars, ils ne rentreront pas chez eux
Toutes les nuits des citoyens ne collent leur appel dans les rues de Paris

Une nuit debout
Au programme : animation, restauration, concert, partage d'information, Assemblée citoyenne permanente et plein de surprises.
Camille poursuit : « Le 31 mars on se pose, on discute et on décide ensemble des actions à mener pour faire de la Nuit Debout le début d'un mouvement citoyen. Des solutions existent, nous sommes des sources d'inspiration,

Libérer la parole
A grande classe de discrimination nous avons été et on ne peut pas nous faire peur. Nous avons besoin de nous entendre, de nous écouter, de nous partager. Terminer par célébrer les commémorations, pour que nous soyons entendus, entendus, entendus. Vous participer à l'émancipation personnelle à l'émancipation collective. Nous devons nous parler. C'est le #BoutCôté.

MÉTÉO DES LUTTES
Soleil sur tout le territoire ce 31 mars
Les conditions sont idéales pour sortir dans la rue toute la journée. Les services seront chauds et multilatéraux. Grassez, averses localisées sur le site du MEDP dès midi puis tempête en soirée sur le palais de l'Élysée.

3 ■ Effervescence culturelle

CINEMA Des œuvres vivifiantes pour vivre debout, pas à genoux.

Les films d'horreur de l'oligarchie ?

Les films d'horreur de l'oligarchie ? Pendant que le gouvernement tente d'imposer ses nouvelles lois avec l'arbitraire, des milliers de citoyens se mobilisent et déterminent avec nous les conditions de leur vie. On ne rentre pas chez nous pour autant : en mode

Thérèse Clerc
Thérèse Clerc, figure du militantisme féministe français nous a quittés le 19 février 2016. Membre du Mouvement pour le Droit de l'Enfant et de la Jeunesse (MDEJ), elle a été la première femme à être élue députée de la Région Île-de-France (1983-1988). Elle a été députée de la Région Île-de-France (1983-1988) et députée de la Région Île-de-France (1983-1988). Elle a été députée de la Région Île-de-France (1983-1988) et députée de la Région Île-de-France (1983-1988).

Le climat social chauffe et le climat aussi !
Y'a pas de débat, le réchauffement climatique ça va mal. On a besoin de nous entendre, de nous écouter, de nous partager. Terminer par célébrer les commémorations, pour que nous soyons entendus, entendus, entendus. Vous participer à l'émancipation personnelle à l'émancipation collective. Nous devons nous parler. C'est le #BoutCôté.

Violences policières
La colère des jeunes grandit : y'a de quoi ! P.3

ASTRO
Madame Irmaux nous dit tout P.4

4 ■ Pause

ASTRO
Milliardaire
Gouvernement
Cinéma
Mots Fléchés N°1
Sport de Classe

Annexe 4 : Entretien avec Landry

L'entretien a eu lieu dans un café à Paris, quelques temps avant une manifestation « Stop Bolloré » à laquelle l'enquêté avait prévu de participer le 8 avril 2017. L'entretien a duré une heure au cours desquelles l'enquêté s'est montré très à l'aise. Cela s'explique : enquêtrice et enquêté se connaissent préalablement mais ne sont pas amis. Ils sont inclus dans un même réseau militant davantage virtuel que réel depuis plusieurs années. S'il ressort une impression globalement positive de cet entretien, il n'en reste pas moins que l'absence de familiarité avec l'accent africain pose parfois des problèmes de compréhension lors de l'échange. Ajouté à cela le bruit ambiant cacophonique, la retranscription est de fait, parfois incomplète. Il n'en reste pas moins que le fond produit peut permettre différents angles d'analyse tout à fait pertinent.

SAVANNAH : Est-ce que tu pourrais te présenter ?

LANDRY : Ça a commencé déjà ?

SAVANNAH : Oui.

LANDRY : Landry Fofana.

SAVANNAH : Ton âge ?

LANDRY : Euh, 38 ans.

SAVANNAH : Et ton métier ?

LANDRY : Je suis chef d'entreprise.

SAVANNAH : C'est quoi comme entreprise ?

LANDRY : J'ai une boîte qui fait de la com' web et j'ai une boîte qui fait du français en organisation et en formation pour la, les associations et des villes.

SAVANNAH : Tu fais ça où ?

LANDRY : A Paris, en France et à l'étranger.

SAVANNAH : Tu habites où en ce moment ?

LANDRY : Dans le 20^{ème} arrondissement.

SAVANNAH : Et, elles marchent bien tes boîtes ?

LANDRY : Ouais.

SAVANNAH : Mais je veux dire, financièrement ça va ?

LANDRY : Oui.

SAVANNAH : Tu as suivi quelle formation.

LANDRY : La finance. La finance au début et puis j'ai fait un master d'études européennes à la Sorbonne que j'ai pas fini. J'ai fait un M1 plus un semestre de M2 mais j'ai pas fini. Et j'ai fait l'économie sociale

et solidaire. Master finance, banque et marchés financiers puis économie sociale et solidaire puis master d'études européennes que j'ai pas fini.

SAVANNAH : D'accord, et c'est quand que tu as milité la première fois.

LANDRY : Oh putain. [Silence] Militier ? C'était au lycée je pense.

SAVANNAH : Tu te souviens pour quoi c'était.

LANDRY : oui il y avait un problème soit avec le proviseur adjoint, un truc comme ça.

SAVANNAH : Et depuis ?

LANDRY : Et depuis beaucoup de mouvements sociaux plus ou moins radicaux. J'ai fait quelques mois à la SKALP, j'ai fait quelques mois aux MJS. On m'a viré. J'ai fait quelques mois à l'UNEF, on m'a viré.

SAVANNAH : Pourquoi on t'a viré ?

LANDRY : De l'UNEF ?

SAVANNAH : Et des MJS ?

LANDRY : Pour la même raison.

SAVANNAH : C'est-à-dire ?

LANDRY : Je voulais savoir, c'est la même période en plus... c'était sur... c'était sur le LMDE. On avait, y'avait des tracts qui étaient chez moi, qui étaient pour défendre le projet. Et puis le gouvernement à changer, on a ramené des tracts pour dire qu'on était contre le projet, et j'ai demandé pourquoi. Donc, [???] pour dire pourquoi on change d'avis du jour au lendemain. Et ça s'est pas bien passé, j'avais un très mauvais chef qui était le chef à l'UNEF et sa copine était la chef aux MJS donc si t'es viré de l'un, t'es viré de l'autre aussi.

SAVANNAH : C'est quoi le SKALP ?

LANDRY : C'est un mouvement très groupusculaire. En fait ce n'est pas en région parisienne. Le seul endroit où je l'ai revu c'était à Nantes. C'est un mouvement qui s'appelle Section Karma Anti LePéniste.

SAVANNAH : Oui, à Nantes, ça m'étonne pas.

LANDRY : Et c'est pas très parisien. C'est un mouvement qu'était un peu... Beaucoup de skalpeux sont aujourd'hui au MILI. Tu vois ce que c'est le MILI⁵³ ?

SAVANNAH : Oui.

LANDRY : Je vois beaucoup de skalpeux maintenant... C'est vraiment un truc qui était hyper discret, secret en fait. Où l'idée euh... C'qu'est des euh... De coller les portes euh... Des locaux du FN à la veille des élections par exemple. D'empêcher aux militants FN de coller, ça c'était avant. Maintenant ils sont plus nombreux. Ils sont même plus nombreux que les militants donc... C'était vraiment un mouvement... pas très constructif... mais qui était bien. Très bonne école de formation. Moi j'y ai pas passé beaucoup de temps mais j'étais très content d'avoir fait ça.

⁵³ MILI = Mouvement InterLutte Indépendant. C'est un groupe de jeunes autonomes, dont beaucoup de lycéens. Ils appellent régulièrement à des manifestations non déclarer ou bien se joignent à d'autres manifestations, comme lors du mouvement contre la loi travail par exemple.

SAVANNAH : Et comment ça a évolué ensuite ?

LANDRY : Ah je sais pas.

SAVANNAH : j'veux dire, toi, ton engagement militant.

LANDRY : Ah oh ! Bah après j'ai rejoint le syndicat étudiant, j'ai participé à la création de l'AC, je suis ensuite devenu président, puis je me suis barré. J'ai créé le [???] non j'ai créé d'abord Activ'génération avec Abdel qui vient de partir en Tunisie, on voulait créer une organisation internationale pour aider les activistes du monde entier à avoir des outils.

SAVANNAH : Quel genre d'outil ?

LANDRY : Un téléphone par exemple. Un ordi. La connexion internet. Un site Web. Par exemple aujourd'hui j'héberge à peu près 140 sites d'associations, de mouvements politiques, d'activistes dans le monde. Est-ce que les gens peuvent pas l'héberger chez eux. Par exemple, les togolais, les tchadiens, les camerounais... Euh... Quelques activistes yéménites, les djiboutiens ils peuvent pas héberger leur site eux même. Même quand ils les hébergent en France, des fois les français dénoncent, les dénoncent dans leur pays parce que la France a des contrats avec ces pays-là donc nous on a créé des logiques assez intéressantes pour les héberger. Et pour qu'on leur dégage des centres. Donc c'est un apport essentiellement technique et opérationnel.

SAVANNAH : D'accord.

LANDRY : C'était juste apporter de la logique technique, logistique et opérationnelle de façon incolore et inodore. Ça veut dire, y'a pas de réunion, de machins, de remerciement, des machin et tout ça. Si c'est... Par exemple récemment, un pays, hélas on peut le dire, en Gambie on a aidé les gambiens à avoir une radio pirate montée en six jours. Parce que les jeunes qui étaient dans le rue, toutes les radios privées étaient coupées. Le seul réseau qui marchait c'était WhatsApp, et le seul réseau téléphonique qui marchait c'était le réseau Sénégalais parce que la Gambie est entourée par le Sénégal. On a aidé avec les activistes Sénégalais à monter une radio pirate, à activer les réseaux WhatsApp sur place, avec quelques mots, mais sans jamais qu'il y ait... C'est pas les *french doctors*, c'est pas les sacs de riz avec la télé. C'est inodore et incolore.

SAVANNAH : Mais du coup pour articuler ton engagement militant avec ta vie professionnelle, ça s'est fait tout seul j'ai l'impression ?

LANDRY : Non. Parce que c'est hyper dur. Maintenant c'est de plus en plus dur même. C'est que j'ai de plus en plus de salariés donc c'est un peu compliqué. Mais au début j'avais monté les boîtes pour avoir suffisamment de temps pour aller où... Pour ne pas dépendre, avoir des contraintes financières déjà, mais aussi... Ouais... Mais aussi parce que le métier m'intéresse beaucoup. La com' ça m'intéresse beaucoup. La com' qui n'est pas la com' à la télé. [???] machin. Ça m'intéresse beaucoup la com' euh... parallèle. Parce que je sais pas si c'est alternatif, je sais pas si Facebook est alternatif je sais pas si Twitter est alternatif, j'en sais rien. J'utilise de tout. Des outils qui sont alternatifs mais ça... Soit des causes militantes mais en fait je pense que le lien, le plus gros lien, c'est le lien technique. Parce que les outils que j'utilise pour militer je les connais. Ça c'est le plus gros lien entre ma boîte et mes activités militantes. Mais oui, c'est un environnement, commun.

SAVANNAH : Est-ce que on... Alors... Quand est-ce que tu as entendu parlé de Nuit Debout la première fois ?

LANDRY : C'étais au 9 mars, j'étais à l'AG de la Sorbonne le 7 mars. Plus les... non à Tolbiac, le 7 mars. Puis il y a un truc, une manif le 9 mars. Organisée par un collectif de jeune. Puis le 22. Et on avait

rencontré les militants espagnols avec euh... Des amis euh... Nous on était assez intéressés. Moi j'avais rencontré beaucoup d'espagnols en Espagne déjà, mais aussi en Tunisie, mais aussi en Grèce, qui nous ont toujours dit « Il faut que les prochains mouvements en France ce soit sur le web parce que sinon vous y arrivez pas » et tout ça. En fait quand ça a commencé bon c'était pas [???] quoi. C'était la manif contre la loi travail en vrai. Et son monde. Et nous on avait créé des... J'ai retrouvé ça, le 13, on avait créé une page pour la manif du 31 qui s'appelait « le 31 mars, je ne rentre pas chez moi » ou « nous ne rentrons pas chez nous », déjà. Une page qui avait bien marché parce qu'il y avait deux cent mille personnes qui avaient dit qu'ils participaient au truc. Et euh... Moi, j'étais à l'AG après, place à la Bourse à côté de République. Et nous, on savait qu'on allait faire un truc sur le web. Que ça s'appelle Nuit Debout ou pas. On s'en foutait. Parce que cette page-là elle marchait bien. Elle s'appelait « le 31 mars je ne rentre pas chez moi ». On a commencé à voir des gens qui se donnaient rendez-vous. Donc nous à la manif, la manif devait se terminer avec nous. Puis les syndicats ont changé l'itinéraire. Et puis la manif s'est terminé à Nation. Mais nous, on a maintenu la page, parce que on aurait pu changer pour mettre à Nation mais on a maintenu la page pour place de la République. Et après on a entendu qu'il y avait le film de Ruffin, il y avait plein de choses euh... Ce qui c'est... Tout le monde s'est greffé à tout le monde et... Donc la première fois que j'ai entendu parlé de Nuit Debout, le mot Nuit Debout, c'était trois jours avant je crois. Mais c'était... Y'avait beaucoup de trucs... Y'avait Nuit Rouge Debout, Nuit Rouge convergence des luttes, convergence des lutte nuit debout, et y'avait plein de trucs comme ça qui ont circulé, et y'avait un truc aussi « Faisons leur peur ». Et donc nous on a commencé à utiliser tous dans les comptes sociaux. On a créé le compte Twitter Nuit Debout la veille, le trente. On a créé parce que dans tous les trucs qui existaient, c'étaient les trucs qui étaient le plus simple.

SAVANNAH : Quand tu dis « on », c'est qui « on » ?

LANDRY : On était douze.

SAVANNAH : C'est des gens que tu côtoies habituellement ?

LANDRY : Non j'en connais quatre. J'en connaissais quatre. Le premier jour, le trente-et-un, on était chez Antony. Antony, Laurent, Pierre et Nicolas⁵⁴. Nous, cinq jours avant, on a fait une formation de Twitter. On a demandé aux espagnols de nous aider. On a fait une formation de Twitter quasiment pendant 4-5-6 heures. Comment gérer un compte en collectif. Comment gérer tous les outils euh... *Open source* euh... qui existent, Mumble, Telegram, Signal, tous les trucs. Ça c'est quatre-cinq jours avant et deux jours avant on a créé les comptes, et le matin de Nuit Debout, parce que j'ai retrouvé des trucs là, c'est quand j'ai reçu les notification de joyeux anniversaire Nuit Debout, le matin du 31 on était à cinquante followers. Donc deux jours avant, le compte a été créé deux jours avant et y'avait cinquante personnes. On était huit à la formation, on était douze le jour J, puis vingt le soir.

SAVANNAH : Ça va. (rires)

LANDRY : Et entre neuf heures et midi on est passé de cinquante à deux mille cinq cent followers.

SAVANNAH : Ah oui, d'accord. Ça a été exponentiel en fait

LANDRY : Tout de suite. Toute de suite. Donc euh... Ouais, Nuit debout, la première fois, ça devait être l'après avant, mais c'était pas « on fait Nuit Debout ». C'était genre, y'a la manif, les slogans, les hashtag, les machins, et nous on avait testé, on a vu que celui-là il marchait bien. Et on l'avait fait.

SAVANNAH : Est-ce que tu te souviens quand tu y es allé la première fois.

⁵⁴ Les noms ont été changés.

LANDRY : A Nuit debout ? A la place ?

SAVANNAH : Oui. Pendant Nuit debout, la première fois que tu y es allé à Nuit debout ?

LANDRY : C'était à cinq heures de l'après-midi. La manif était en train d'arriver ici il pleuvait.

SAVANNAH : C'était le 31 mars ?

LANDRY : Ouais. La manif était en train de arriver à Nation.

SAVANNAH : Ah oui, il pleuvait, je m'en rappelle.

LANDRY : Et il pleuvait et ça avait été coupé au niveau de la gare de Lyon. Et nous, nos locaux sont à gare de Lyon. Là où on avait installé un *Media Center*, c'était sur le parcours donc à côté de la gare de Lyon. Et donc moi je sors de là, je voulais remonter d'ici déjà pour partir chez moi. La police avait coupé, donc je suis directement parti à République et il était cinq heure, y'avait déjà du monde en fait, à dix-sept heures y'avait déjà plein, plein, plein de monde.

SAVANNAH : Et euh... [silence] Est-ce que tu peux revenir un peu sur la création du Média Center ?

LANDRY : Oui. Alors. On voulait... L'idée du Média Center est venu d'un principe que moi je défends beaucoup, que je défendais beaucoup et que je défends toujours. Moi j'en avais un peu ras-le-cul que quand y'avait une manif, et j'étais pas le seul, quand il y avait une manif, la seule chose que on voyait de la manif c'était le reportage de BFM. Voilà. Et que le reportage de BFM et aussi la deuxième chose qui... Parce que le 9 avril, euh non le 9 mars, il y a eu une manif qui s'est très bien passé. Je rentre chez moi, j'ouvre ma télé, je vois des masques, des machins tout ça. Moi je les ai pas vu. J'ai fait tout le parcours, j'ai pas vu le truc. Et après j'ai appris que c'était dans les rues parallèles. Et en fait ça m'a vraiment choqué parce que je me suis dit, comment le journaliste de BFM s'est retrouvé, parce que vu mon peu de parcours dans le mouvement agité que je connais assez, comment ils se sont retrouvé au bon endroit au bon moment, ça m'a un peu choqué, je me suis dit il y a un foutage de gueule quelque part. On se balance des trucs, on passe à la télé, on met un masque, voilà, et on dit la manif a dégénéré. Sauf que quand il y a la manif pour tous machin, il y a aussi le même type de casseur, peut-être même les mêmes. Mais on voit jamais ça à la télé. Donc nous, quelques-uns on s'était dit, on voulait plus, il y avait un slogan... *Our revolution will not be televised but live twitted*. Donc on ne voulait pas... D'abord 1, on voulait avoir une caste forte sur le terrain c'est pourquoi on a créé le groupe Telegram TERRAIN son seul rôle c'était ça. C'était l'ensemble des gens qu'on avait vu, qu'on avait rencontré dans les manif donc à partir du 9 qui ont dit que ça les intéressait de participer à un mouvement dont la couverture du mouvement est en ligne, donc sur internet. Donc certains ont dit « moi je préfère aller manifester », d'autres préféraient avoir un ordi' et rester voir des photos et les diffuser. Donc on avait deux groupes distincts. Le premier groupe c'est TERRAIN, le deuxième groupe c'est STATUT DANS LE JARDIN. Pourquoi « statut dans les jardins » ? Parce que le premier groupe qu'on a créé sur nuit de.. [Il se reprend] sur le mouvement, c'est déjà 5-6 jours avant, on se rend compte qu'on a été infiltré. On a fait une réunion et on a soupçonné qu'il y avait les flics. Et alors on a changé le nom du groupe. Parce que ça s'appelait « Le 31 mars je rentre pas chez moi ». On a changé tous les noms de groupe. Et le premier groupe, ça s'appelait comme ça. Et donc on a changé les noms de groupe, on a supprimé le groupe, on a créé des nouveaux groupes dans lesquels la stratégie c'était, toutes les personnes, toute personne qui amenait quelqu'un, et on avait même fait ça, tu te présentais, tu disais d'où tu venais, ce que tu as fait de ta vie, quelles sont tes casseroles, c'est-à-dire, moi j'ai été aux MJS, à l'UNEF, à la SKALP, à un syndicat de la CFDT, euh... J'ai été Scout... Donc, tout ça était sur la table, j'ai voté le Oui à la constitution européenne. Donc...

SAVANNAH : [rires]

LANDRY : Non mais chacun faisait cet exercice-là, et euh, tout le monde les posait. Parce que on avait besoin que quand on commence à travailler il y a pas de perturbation autre, comme si on nous dit, si euh... « Savannah elle a été à l'UNEF ». « Ouais je le sais. » Et c'est fini. Mais si je ne le sais pas, « ah bon ? » Et ça c'est très important. Et ça, c'est les espagnols qui nous ont appris ça. Parce que si vous travaillez dans un Media Center, 1, vous fermez votre gueule, 2, vous ne répondez pas à la télé, 3, vous savez chacun tout ce qui peut être polémique sur tout le monde parmi vous. Comme ça, c'est clair. Donc on a passé une journée à faire ça, on en a discuter beaucoup. Et euh... Ça, ça, les gens ils comprenaient pas. « Mais comment tu es arrivé à la CFDT en faisant ça », « mais pourquoi tu as fait ci ? » Pour tout le monde. Tout le monde a fait ça. Cet exercice-là. Tout cela s'appelait STATUT DANS LES JARDINS, où il y avait les gens qui diffusaient les photos et des textes qui venaient du terrain. Donc TERRAIN vers RS, c'était terrain vers les réseaux sociaux. Tu faisais une photo, tu prenais ta photo, tu la commentais et tu balançais dans le groupe, toi-même. Et nous à partir du commentaire, on fabriquait un tweet et on balançait. Jusque-là y'avait pas de compte Facebook en fait, y'avait que un compte Twitter. Et donc du coup on a... On a appelé ça Media Center parce que on s'est dit un Media Center c'est un truc éphémère, bah, l'histoire en a décidé autrement. C'est un truc éphémère qu'on met en place, parce que 99,99% des gens qui étaient là on savait pas qu'il y aura un lendemain...

SAVANNAH : Qu'il y aurait ?

LANDRY : Un lendemain. Après le 31. On savait pas. Pour nous c'était Média Center, c'était un Média Center mobile, hyper agile, à chaque étape il y avait des photos mais aussi on voulait hacker toutes ces fausses informations des... de la télé et des hommes. Donc dès qu'on voyait un tweet du Parisien qui disait la manif n'a pas encore commencé mais déjà il y a un désordre dans une rue. Donc nous on envoyait quelqu'un qui prenait la photo, qui disait « Attention, la rue en question c'est à deux cents mètres de là où la manif devait commencer. On sait même pas qui c'est. » Et donc nous on allait sur la page de... du... média et on balançait, on balançait, c'était devenu de plus en plus « vous êtes pourris » machin et tout ça « c'est faux, c'est à telle rue » et les citoyens ont commencé à le faire spontanément en fait. Et du coup, BFM, a du faire un premier reportage où ils montraient des violences en direct, c'est passé deux fois toutes les quinze minutes et trente minutes après la même journaliste a du faire un direct à partir de la place de la manif en disant « c'est vrai qu'ici c'est tranquille, mais tout là-haut on était à peu près trois cent mètres d'ici... » et nous on envoyait la carte avec, « voilà regardez où c'est », « voilà où ça commence ». Donc petit à petit les gens ont commencé à prendre ça. Et on a eu beaucoup de photographes, par exemple PicturesGroup⁵⁵ qui nous ont rejoint, qui nous ont amené euh des photos pro qu'ils ont pris parce qu'ils ont vu que ça faisait bien. On était trending topic⁵⁶ à 11h. On était TT à 11h. Et on a créé un serveur, j'ai créé un serveur à GlobNet qui est une association que je connais bien, puis à la Quadrature⁵⁷ pour stocker les photos, on a créé des serveurs pour créer des photos mais aussi parce que physiquement la police pouvait saisir nos matériels. Donc c'était pour les serveurs la plupart des choses, puis on a commencé on était dix à peu près sur euh... Nous on était six en train de twitter, et y'avait à peu près 10-15 sur le terrain qui nous envoyait du contenu. Et il y avait des gens en Espagne machin qui nous appelaient...

SAVANNAH : C'est quoi pour toi les avantages d'un Média Center ?

⁵⁵ Le nom a été modifié.

⁵⁶ Twitter définit le trending topic comme suit : « C'est le sujet tendance sur twitter à un moment donné, pour un pays donné, voire tous les pays confondus. On parle alors de Worldwide Trends ou tendance mondiale. Les Trending topic sont affichés dans la colonne de gauche sur twitter, et peuvent être affichés pour un pays donné, pas forcément le pays où vous habitez, mais le pays qui vous intéresse à un moment donné. Comme les twittos [ndlr : les utilisateurs de Twitter] aiment bien les acronymes, le Trending Topic se dit TT.

⁵⁷ La quadrature du net.

LANDRY : C'est agile. En fait, pour moi un Média Center s'il est bien fait, on maîtrise notre propre information, on la fabrique et on la produit et on ne défend pas un média *mainstream*. C'est un vrai média pour moi, si on le maîtrise.

SAVANNAH : Et l'inconvénient ?

LANDRY : L'inconvénient c'est que ça devient vite la cible.

SAVANNAH : La cible de quoi ?

LANDRY : De tout le monde.

SAVANNAH : Pourquoi ?

LANDRY : Les médias... Euh, alors, y'a un parcours, ça s'explique petit à petit. Si tu fais un TT, si tu montres tes seins et que c'est un TT, dans l'heure qui suit il y a un journaliste tech' qui va faire un papier, une dépêche en disant « les TT d'aujourd'hui, les training topic d'aujourd'hui, c'est Savannah euh... qui veut faire sa série X » machin et tout ça et qui va faire un papier dessus en disant d'où ça vient tout ça, t'avais voulu faire un délire avec tes potes, machin, mais il fait un papier. Le journaliste tech' c'est son métier. Une fois qu'il fait ce papier, selon le domaine, les journalistes spécialistes du domaine vont poser une dépêche qui indique, donc si un journaliste s'intéresse à toi parce qu'en plus tu veux être candidate aux législatives. Donc là c'est un journaliste politique qui va prendre le sujet. Il va dire « Savannah c'est cette jeune fille qui est à l'ENS, qui veut être candidate pour euh... » Je sais pas, « pour Macron, et en plus qui montre ses seins, et tout ça ». Du coup, le journaliste politique va prendre le sujet et il va faire un papier. Donc en fait le training topics peut conduire à très vite à être médiatisé. Donc nous on avait anticipé sur ça, c'est pourquoi on avait dit que 100% des personnes du Média Center ne prenaient pas la parole en public en tant que Média Center, c'était un métier éphémère. Et que tu prenais la parole en tant que participant à Nuit Debout à la commission machin mais pas en tant que Média Center parce que c'est éphémère. Tu peux venir aujourd'hui t'arrives, t'as les codes, tu twittes, tu finis, tu fermes ton ordi tu te tires. Donc en fait l'exposition elle vient dès lors que le journaliste va chercher à savoir. Parce que le premier papier sur Nuit Debout c'est à deux heures du matin, Le Monde, donc les mecs ils ont pas fait de papier toute la journée parce qu'ils pensaient pas que ça allait prendre. Tous les journalistes [???] ont dit que c'était en TT dès 11h. On a commencé à twitter à 9h, à 11h on était TT. Les mecs, les journalistes politiques ils s'en foutent, ils en... Voilà ils disent « ça va pas prendre ». Le soir ça prend et nous, on fait un *story file* et à 2h, le Monde fait un papier, le tout premier papier du Monde sur Nuit Debout. Et ça, ça explose tout. Pourquoi parce que ça affiche, que Twitter a joué un rôle important et du coup les journalistes cherchaient qui était derrière le compte Twitter. Et, à partir du moment où les journalistes le cherchent, les journalistes ont appelé des personnes qui me connaissaient. Des personnes qui me connaissaient c'était Sandrine Tisserand, Luc, Samantha, Paul Ponsillon⁵⁸, c'est des personnes qui me connaissent en fait, des journalistes, dans, sur Mumble, moi ils savaient pas parce que, les mecs un journaliste m'a appelé et m'a dit « on pensait que vous étiez encore en Tunisie ». Moi, personne savait. Donc à partir de là ça explose en fait. Loi travail, ça s'appelait Loi travail, le premier article sur Nuit Debout, Loi travail joue les prolongations je crois⁵⁹.

⁵⁸ Les noms ont été changés

⁵⁹ http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/04/01/nuitdebout-la-mobilisation-contre-le-projet-de-loi-travail-joue-les-prolongations_4893662_823448.html « #NuitDebout : la mobilisation contre le projet de loi travail joue les prolongations »

SAVANNAH : Je l'ai lu.

LANDRY : Non ?

SAVANNAH : Si je l'ai lu. Je l'ai lu parce que moi je suis pas allée à Nuit Debout le 31, j'y suis allé le 32.

LANDRY : Et en fait... Tout commence par le hashtag. Et du coup dans cette euh, moi, une partie de la soirée j'ai décidé de twitter en anglais. Parce que les amis à l'international commençaient à me dire « qu'est-ce qui se passe » Donc j'ai twitté moi-même. De mon compte. Mais quand on twittait... A ce moment, on était déjà vingt à twitter. Voilà. Et après là c'est parce que je twittais en anglais, c'était les premiers tweets en anglais. Et ils commencent à mettre les gens qui étaient là. Ils commencent à mettre les gens qui y étaient...

SAVANNAH : Oui.

LANDRY : Et du coup, à partir de là, bah, les journalistes politiques ont fait des articles à partir de 7h du coup. Sauf que le mec qui fait ça, c'était un *story file* que nous on a fait. Ce qu'il y avait sur le papier là, c'est nous qui l'avons fait. On a fait un *story file* pour un peu, c'était vers 1h et demi. On peut le Media Center, on fait un *story file*, on va stocker.

SAVANNAH : C'est quoi ce que t'appelle un *story file* ?

LANDRY : Un *story file* c'est un outil qui permet de... C'est un agrégateur qui permet de mettre plusieurs tweets et de faire un commentaire, sur euh... plusieurs tweets et de faire un espace de billet de blog. Et du coup, si tu veux, tu peux le twitter sans faire un résumé de la situation.

SAVANNAH : Ok.

LANDRY : Donc on a fait un tweet du *story file*, cinq minutes après le mec il fait un papier sur le Monde qui est en fait un retweet de page du *story file*.

SAVANNAH : Est-ce que, euh, qu'est-ce que je voulais te demander... Est-ce que t'as eu l'occasion de travailler avec d'autres euh... comment dire ? productions médiatiques qui ont émergé à Nuit Debout ?

LANDRY : Oui.

SAVANNAH : Oui ? Comme quoi par exemple ?

LANDRY : Radio Debout

SAVANNAH : Ouais ? La radio, la télé aussi ?

LANDRY : Non la télé... Télé Debout plus que Radio Debout.

SAVANNAH : Avec les Périscopeurs aussi ?

LANDRY : Avec les périscopeurs, pas tous parce que Rémy Buisine on l'a aidé au début et après quand il est allé sur canal plus nous on voulait plus bosser avec lui.

SAVANNAH : Sur canal plus c'est-à-dire ?

LANDRY : Il est allé parler à canal plus en tant périscopeur indépendant.

SAVANNAH : Oui il était passé sur un plateau de télévision c'est ça.

LANDRY : Canal plus.

SAVANNAH : Ok. Et tu as travaillé avec d'autres périscopeurs à part Rémy Buisine ?

LANDRY : En fait le jour, donc le 31, dans le Terrain y'avait deux, euh, y'avait un périscope et un Bambuser. C'est le même, c'est pareil. Donc nous on avait des périscopeurs en fait. Mais qui étaient périscopeurs, pas périscopeurs perso. Par exemple aujourd'hui peut-être je vais périscooper la manif, mais à partir du compte de Nuit Debout.

SAVANNAH : D'accord.

LANDRY : Nous, on périscopait pas nous-mêmes, on périscopait à partir du compte de Nuit Debout. On avait un périscopeur et un bambuser qui filmaient tous les deux pendant toute la manif. Et ce qui nous a permis à avoir un *live*, et quand par exemple quand une télé disait « oui... » on leur envoyait le moment en temps réel en disant « voilà ». Et on avait aussi un Turc, un pote Turc que je connais à Gezi. Qui est hyper bon, qui vit en Espagne, qui était venu pour nous aider à faire, euh... Euh... Comment ça s'appelle ? Le mixage. On pouvait avoir six périscoopes de Nuit debout, lui il les mixait. Y'avait tout. Toi, tu voyais tout en un. Donc dans la manif, on en avait six, sauf que tu pouvais voir devant, au milieu, et dès que on disait devant, il montrait devant. Et tout ça c'est des outils *open source* en fait, il avait un ordi dans un café.

SAVANNAH : Avec Bambuser du coup ?

LANDRY : Avec Bambuser, avec Periscope aussi, et avec Facebook *Live*.

SAVANNAH : Mais du coup, Reporter Debout, le groupe qui a été créé avec les Périscopeurs de Nuit Debout, vous avez travaillé avec eux directement ?

LANDRY : Non. Certains au début parce que Reporter Debout s'est créé c'était cinq/six jours après le début de Nuit Debout.

SAVANNAH : ouais ça doit être ça.

LANDRY : Donc euh... cinq/six jours... y'avait déjà trop de choses à faire.

SAVANNAH : Ouais. Et vous avez travaillé aussi dans la commission numérique ?

LANDRY : Bin, c'est moi qui ait créé la commission numérique.

SAVANNAH : D'accord. Ok.

LANDRY : En gros, euh... Activ'génération, le réseau qu'on a créé en Tunisie, qui existe toujours, c'est une association, voilà, qui existe toujours, qui a 8000 membres dans le monde. En gros, au début c'était des informaticiens, des développeurs et des amis aussi. En gros ça permet à n'importe quels mouvements sociaux dans le monde à contourner la surveillance. Et donc le premier RDV qu'on a fait avec la commission numérique, quand on s'est rendu compte qu'il faut un site, moi j'ai contacté ce réseau, ils ont contacté tous les développeurs qu'ils ont en France et on a fait la première réunion. A côté de la République, juste en bas. Et après que ça a été créé j'ai participé à trois-quatre réunions et après euh... C'est Mex, tu vois qui c'est ? Pascal Seguin et Arthur Sigéres⁶⁰. [??] qui gèrent toujours eux d'ailleurs le site.

SAVANNAH : Donc, est-ce que tu pourrais revenir sur le... où est-ce que j'ai écrit ça... Sur le conflit qui a opposé le Média Center avec d'autres militants de Nuit Debout ?

LANDRY : Le conflit qui a opposé le Média Center et Convergence des luttes. Parce que c'est pas « d'autres militants » c'étaient pas des militants individuels, c'était un groupe. Petite anecdote, c'est

⁶⁰ Les noms ont été changés

moi qui ai sécurisé le site Convergence des luttes. Donc c'est la multinationale *Raise* qui a sécurisé le site Convergence des Luttes. Deux-trois jours avant Nuit Debout. Donc c'est des gens que je connais, parce qu'on s'est rencontré dans différents mouvements, Elise, je la connais très bien, Samantha aussi. Et donc, c'est euh... C'est plus un conflit euh... C'est même pas un conflit, c'est plus un gros désaccord sur le début de Nuit Debout qui est un conflit. Parce qu'après il y a eu règlement de compte. Mais bon ça à la limite moi je m'en fou, mais y'a pas conflit. Parce que même aujourd'hui si je croise Luc en dehors du groupe, il ne dit rien, on discute normalement. Si je croise Elise euh... je la croise plus mais... Samantha je l'ai recroisé, on en discute pas, on parlera de choses diverses et variées euh... On se rencontre dans les manifs, voilà. Mais il y a pas de conflit, il y a eu un moment, où 1, les gens disaient que la page Facebook a pris trop d'importance, soit il faut la fermer, soit il faut prendre la main dessus.

SAVANNAH : Soit il faut ?

LANDRY : Soit il faut la fermer.

SAVANNAH : Soit il faut ?

LANDRY : Prendre la main dessus.

SAVANNAH : Prendre la main dessus, ok.

LANDRY : Et ça, les gens qui étaient comme moi, on était pas d'accord. Ni l'un, ni l'autre.

SAVANNAH : Et prendre la main, mais qui veut mettre la main dessus aussi après, c'est ça la question.

LANDRY : C'est une convergence de personnes qui sont à Nuit Debout place de la République qui sauraient tenir mieux le site que nous on a fait. En fait il y avait un côté, dénigrer le travail qu'on a fait pendant quinze jours. Qui était « vous avez fait de la merde, nous on sait faire ». Déjà Nuit Debout on a dit celui qui veut fait, donc nous a fait. Déjà, tu viens pas nous expliquer que nous on a fait de la merde. Et le plus gros conflit qu'il y a c'est le jour où on nous a dit qu'il fallait qu'on crée une commission qui fait une réunion avant les AG. Mais moi je suis toujours contre ça.

SAVANNAH : Pourquoi ?

LANDRY : Parce que je crois pas.

SAVANNAH : A quoi ?

LANDRY : A la réunion avant la réunion. Moi j'y crois pas en fait, j'y ai jamais cru. Et dans tout mon parcours militant chaque fois que j'ai vu ça en fait ça a foiré.

SAVANNAH : Pourquoi ?

LANDRY : Bah parce que à partir du moment où il y a une réunion dans la réunion, il va se passer que ce groupe-là qui s'est réuni va être dans le rapport plus politique et en plus moi j'étais pas très satisfait du tour de table. Dans le tour de table il y avait Ruffin et ses amis qui étaient clairement politisés alors que c'était, moi, ce qui m'intéressait dans ce mouvement c'était de faire venir des gens qui ne sont pas encore en lutte. Donc ça pour moi c'était primordial, c'était plus important que l'organisation de où est-ce qu'on va, comment on gère l'argent. En fait on nous a même demandé de faire une association pour gérer l'argent de la cantine. Moi j'ai pas voulu. Ça pour le coup, j'ai buté là-dessus et personne a su me convaincre. Parce que moi je voulais qu'on me convainc pourquoi c'est important. Donc comme j'ai dit moi je ne suis pas d'accord, déjà 1, je vais pas assister à cette réunion qu'on est en train de faire où moi je vois pas quel rôle je joue qui est plus que les gens qui sont sur la place, donc moi je me sens pas à l'aise d'être dans une telle réunion. Et donc personne a réussi à me convaincre. Et du coup comme

on me convainc pas j'ai eu le bon réflexe de pas participé à ça. Du coup tout le monde a fabriqué son récit à part en disant que... Parce que le site Nuitdebout.fr quand je l'ai acheté c'est Elisa et Samantha qui, j'ai toujours le texto, qui m'ont dit de l'acheter. Parce qu'on a créé une pétition, qui était le premier texte qui avait été écrit par Convergence des Luttes sur « le 31 mars on ne rentre pas chez nous », qu'on a validé ensemble. Il fallait publier ce texte-là sous forme de pétition pour le soumettre à signature. Donc j'ai dit « est-ce qu'on le met en signature sur un truc qui s'appelle *We sign It* ou on crée un nom de domaine spécifique ? » Ils ont fait « Ah ouais c'est génial » donc j'achète le truc séance tenante, à euro fluctuant. Donc en fait tout ce truc-là, euh... Bon après, les règlements de compte, les machin, c'était essayer, comme dirait ma mère, c'est les espèces d'enfants pourris gâtés qui se connaissent, quoi. En fait, on se connaît tous. Donc c'est un truc de vieux mecs et meufs de plus de 35 ans qui se charcutent sur leurs parcours militants à nous tous plus ou moins réussi quoi. C'est euh... Mais pour moi il n'y a pas de conflit avec le Média Center, il y a des désaccord politiques entre moi et Elisa et c'est tout.

SAVANNAH : Et le groupe Convergence des Luttes il vient d'où celui-là ? Tu sais comment il s'est formé ?

LANDRY : Oui je sais parce que... Ça aussi anecdote. Un an avant c'est moi qui ait monté la première pétition pour l'origine du groupe Convergence des Luttes, c'était les Engraineurs.

SAVANNAH : Le collectif des Engraineurs ?

LANDRY : Ouais. Et après ça a, devenu, maintenant on va faire comme les RG toutes les ??? C'est ??? mais vous prenez les Engraineurs c'est tout. En fait c'est les membres du réseau plutôt alternatif plutôt à gauche, plutôt artistique, plutôt mouvement des Communs. On s'est rencontré plus ou moins un peu partout, que ça soit en Espagne ou France, que ça soit Occupy.

SAVANNAH : Mais du coup Convergence des Luttes avait pour fonction de réunir des groupes déjà politisés, du fait. Donc y'avait peut-être un petit décalage avec euh... L'ambition de vouloir l'ouvrir à des gens qui sont pas politisés.

LANDRY : Ouais. Moi ça me dérangeait pas d'ouvrir à des gens pas politisés. Mais moi j'ai toujours, c'est toujours mon problème, même tout à l'heure ça va être mon problème. J'en ai marre de rencontrer les gens que j'ai déjà, que seulement des gens que j'ai déjà rencontré dans les manifs. J'aimerais bien, qu'un jour je débarque, comme le 31, quand je débarque à République, je connais Sone-per⁶¹ et pour retrouver mes potes j'ai mis deux heures. C'est ça que je veux. Donc moi ce qui m'intéressait, c'est de dire ok, réunir des gens qui sont déjà en lutte c'est parfait, mais réunir des gens qui pourraient être en lutte mais qui ne le sont pas encore, pour des raisons qui leur appartiennent, ça aussi pour moi c'est une illusion, mais je vais encore plus loin et c'est là où je pense que je vais perdre la moitié de mes amis, de mes anciens amis, y compris ceux qui pensaient ne même pas être en lutte. Ceux qui disaient hier « Ouais vous faites chier, toujours à faire chier machin et tout, toujours bloquer la route » Mais moi c'était aller chercher ceux-là. Pour moi ce n'est pas le seul outil, internet fait partie des outils qui permettent à des gens de participer. Mon voisin de palier qui est un arabe-israélien qui se définit ainsi, hein, parce que c'est important. Parce que souvent les gens nous disent « bah non il est palestinien ». C'est lui qui se définit, ça c'est hyper important. Il voulait aller parce qu'il garde ses gosses, sa femme travaille. Et quand on a commencé à faire ces *Live*, il était hyper content parce qu'il suivait tous ces passages qu'il pouvait faire ça. Il est plutôt dans l'extrême gauche en Israël et il aimait faire ça, il aimait voir ça. Un homme comme ça il n'aurait jamais le temps d'être en lutte. Il a une entreprise du bâtiment et quand il sort du travail sa femme commence à travailler dans un resto sa

⁶¹ Personne en verlan

femme elle travaille jusqu'à deux heures, il a deux gosses il peut pas aller quoi. Il commence à cinq heures, l'équipe finit à deux heures du matin. Quelle que soit sa bonne volonté il peut pas y aller. Du coup je lui ai dit et si on lui permettait de pouvoir participer. Peut-être un jour quand on va décaler l'heure il va se dire « ah ouais putain aujourd'hui j'aimerais pouvoir y aller » ou peut-être quand sa femme sera disponible pour garder les enfants. Ou mieux, il pourra peut-être y aller avec ses enfants. Il y est allé un jour avec les enfants quand il y a eu une journée avec la Palestine, il y est allé avec ses enfants. Mais son premier contact avec ce mouvement c'était sur les pages Nuit Debout. Donc moi c'est ça et c'était ça encore plus pour lui. Un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre des gens qui étaient à convergence disaient que en fait on risquait aussi, parce qu'avec cette méthode, et je suis d'accord avec eux, on risquait de se faire insulter. Et je suis d'accord. Mais moi je pense que s'il y a des règles, un cadre, qui est féminisme, pas de racisme, pas de machin. On arrive déjà à éliminer quand même un bon paquet. Et si on garde ça, bah on ouvre à l'intérieur de ce cadre, tout le monde peut aller. Et donc pour... Un certain nombre d'entre eux disent « tout le monde pourra aussi avoir des mouvements infiltrés ». Bah oui même à la CGT y'a des mouvements. Pourtant la CGT on sait ce que c'est et les gens ils adhèrent et ça on peut rien. Donc c'était des désaccords politiques mais pas un conflit.

SAVANNAH : Et donc comment ça se passait quand vous vouliez couvrir des événements à la limite de la légalité ou même illégaux parfois ?

LANDRY : Alors, euh, donc le Média Center ça a jamais été un accord. On a souvent discuté, souvent même on a voté c'que on pouvait diffuser ou pas. Donc y'a jamais eu de ligne identique. On est des gens qui viennent euh... Euh... De moi qui suis chef d'entreprise, mais qui vient de mouvements peut-être plus radicaux que les gens qui sont aujourd'hui chez Mélenchon. Qui sont [???] par le Média Center. Donc moi pour mes actions, moi je n'exclus aucune forme d'action. Jamais dans ma vie, je n'ai jamais exclu aucune forme d'action. Perso j'en fais plus. 1, parce que je n'ai plus l'âge et 2, parce que je me trouve plus utile ailleurs. Mais pour moi ça c'est personnel, ce n'était pas la position du Média Center, il y avait des gens qui pensaient qu'on ne pouvait pas utiliser un certain nombre d'images parce que ça jouait contre nous. Ça je l'entends, mais moi je n'ai jamais voulu exclure une forme d'action.

SAVANNAH : D'accord.

LANDRY : Et les formes d'action qui sont un peu plus agitées...

SAVANNAH : Du coup, c'est arrivé finalement que le Média Center censure certaines actions ?

LANDRY : Euh, oui. C'est des personnes en fait.

SAVANNAH : Comme quoi par exemple ?

LANDRY : Euh... Quoi mais... Et d'ailleurs on n'a pas censuré parce que... Comme les appels à faire des manif sauvages. On voulait pas faire un appel à faire une manif sauvage.

SAVANNAH : D'accord, donc ça vous avez pas relayé du tout.

LANDRY : Non. Non. On a relayé quand y'avait la manif, mais on faisait pas un appel pour. Y'a pas d'appel.

SAVANNAH : D'accord, mais si y'a un compte rendu de manif sauvage ou...un truc comme ça...

LANDRY : Bah ça on relaie !

SAVANNAH : Ah, ça vous le relayez, mais c'est pas en amont quoi.

LANDRY : Non. On ne peut... En fait légalement déjà c'est compliquer.

SAVANNAH : Inciter à un rassemblement illégal... Juridiquement...

LANDRY : Voilà, ça légalement c'est compliqué pour les gens qui sont identifiés parce que la page Facebook c'est moi qui l'ai créée. Physiquement. Donc euh... Si... Mon IP et que la police me trouve... A l'origine s'ils cherchent quelqu'un qui l'a fait. C'est pas parce que j'avais la volonté c'était parce que c'est moi qui avait l'ordi à ce moment-là pour le faire. C'est comme l'histoire des vidéos coup de poings à faire. Samantha avait sa carte bleue, professionnelle. Elle s'était déjà fait taxé parce que c'est elle qui avait acheté le site Convergence des Lutte, alors qu'elle bossait pour Dassault ou un truc ... Non, Thalès. Thalès. Elle s'est fait gaulée par un troll qui avait dit « le site convergence des luttes est acheté par... » le jour où j'ai acheté Nuitdebut.fr y'avait un problème. Moi je suis en train de changer tous les paramètres, les, convergences des luttes pour les transférer à [???]. C'est moi qui l'ai fait, séance tenante. C'est moi qui l'ai fait. Et donc c'est ce jour-là qui, parce que j'avais ma carte professionnelle, parce que je voulais pas utiliser ma carte perso, parce que je savais que ces 11 balles je les récupérerai jamais de ma vie. Et donc j'ai utilisé ma carte professionnelle qui servait à ça et j'ai acheté le nom de domaine.

SAVANNAH : Ok

LANDRY : Voilà. Mais c'est pas grave hein. [???] on ne retient pas que je suis le propriétaire de Nuit Debut. [Rires]

SAVANNAH : [Rires] Et qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien Nuit Debut ?

LANDRY : J'ai eu des lettres de menace

SAVANNAH : T'as eu quoi ?

LANDRY : J'ai eu des lettres de menace, y'a eu la Chouette qui a publié mon adresse, de chez moi. J'ai eu des menaces de ma, de ma famille et tout ça et donc euh...

SAVANNAH : Qui c'est qui a publié ton adresse ?

LANDRY : La Chouette.

SAVANNAH : Je connais pas.

LANDRY : C'est un compte Twitter anonymisé.

SAVANNAH : Et tu sais qui c'est ?

LANDRY : Non.

SAVANNAH : Non tu sais pas et tu as reçu des lettres de menace, sur toi ta famille et tout ?! Et sur quel motif ?!

LANDRY : Parce que j'aurais cassé le mouvement.

SAVANNAH : Ah oui, d'accord...

LANDRY : Non, non mais... Je, je pourrais savoir qui c'est parce que euh... En seize clicks je peux trouver l'IP qui a créé le compte mais ça m'intéresse pas.

SAVANNAH : Mais...

LANDRY : Ça c'était compliqué, mais le reste, j'ai rencontré de nouveaux amis. Non mais vraiment, je me suis fait beaucoup beaucoup de liens d'amitiés. Des gens avec qui j'aurais fait vraiment rien... On n'était pas dans le même monde, on n'était pas le même secteur d'activité, on avait pas le même parcours ; C'était des personnes sur lesquelles j'aurais pu avoir d'énormes préjugés, j'en ai toujours, mais aujourd'hui ce sont mes potes parce que on s'est rencontré à Nuit debout, on a discuté, on s'est assis par terre, on a discuté, on a échangé, je me suis rendu compte qu'ils avaient des intelligences que moi j'avais pas sur des sujets. Donc en fait moi ça a beaucoup changé ma vie. Ma vision du monde, militant ou pas militant. Si j'ai rencontré des gens que j'ai connu dans... que j'ai connu dans la banque par exemple, que j'ai jamais pensé que ils pourraient apporter les idées qu'ils portent, qu'ils ou elles portent, et pourtant ils les portent et là je l'ai découvert. Donc je suis content d'avoir... C'est-à-dire si Nuit Debout recommençait demain, je recommencerais à zéro.

SAVANNAH : Dans quelle mesure est-ce que tu as continué à utiliser les outils développés par le Média Center ?

LANDRY : [émet un grincement avec ses lèvres, qui signifie grossièrement « je ne sais pas »]

SAVANNAH : Bin, par exemple, tu parlais de faire des périscopes avec le compte twitter de nuit debout, ou des choses comme ça.

LANDRY : Par exemple pour aujourd'hui y'a personne pour le faire. Du coup c'est un sujet qui m'intéresse.

SAVANNAH : Du coup tu continues à publier des choses sur NuitDebout.fr ?

LANDRY : Euh ouais j'ai publié euh... J'ai fait euh... 4-5 heures de tweet pendant qu'on interpellait les députés sur le Tafta et le Ceta. Euh... J'ai fait euh... les Amis, quand y'a eu la journée de la Terre et la journée de la transition, j'ai filmé parce qu'il y avait personne pour le faire, on était quatre à le faire. Euh... J'ai fait quoi... Les jours de manif, euh... Contre la loi travail, j'ai continué à twitter sur le compte Nuit Debout parce que... fallait que quelqu'un le fasse...

SAVANNAH : Et à part Twitter tu as utilisé d'autres outils ?

LANDRY : J'ai jamais réussi à publier sur le site.

SAVANNAH : Ouais ?

LANDRY : Jamais. En fait j'ai même pas les codes d'accès.

SAVANNAH : C'est d'autres personnes du Média Center ?

LANDRY : Non. Personne au Media Center a jamais publié dans le site.

SAVANNAH : C'est pas vous qui l'avez créé ?

LANDRY : Non ! C'est euh... Non.

SAVANNAH : Mais t'as dit que c'est toi qui l'avais acheté...

LANDRY : Oui, j'ai acheté le nom de domaine, j'ai refilé le code à Alexandre et Pierre, ils ont créé le site dans lequel je n'ai pas d'accès. Il paraît qu'il y a deux cent personnes qui y ont accès, mais pas moi. Mais je suis éditeur sur le compte Facebook, je ne suis pas administrateur. Je me suis enlevé des admin', et je suis éditeur sur Twitter.

SAVANNAH : D'accord. Qu'est-ce que tu retiens alors de cette participation à Nuit Debout et au Média Center ?

LANDRY : Plein de choses. Il y a beaucoup de choses y compris sur mon métier.

SAVANNAH : Sur ton métier, comme quoi par exemple ?

LANDRY : Comme quoi... Comme gérer les comptes collectifs avec des gens qui ne sont pas des salariés, qui n'ont pas, qui ont une autre motivation. Et des façons, prouver qu'en fait c'est pas grave si on n'est pas d'accord. En fait, j'ai appris aussi à accepter que les gens qui sont pas d'accord avec moi. On peut travailler ensemble, on peut créer ce qu'on appelle [???] Si à un moment on n'est plus d'accord, et si tu veux travailler sur ça, et bah moi je travaille sur ça, à condition qu'on se dise qu'on va pas se retrouver plus loin. Ça voilà. Donc j'ai appris ça.

SAVANNAH : Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais me faire part ?

LANDRY : je pense que Nuit Debout euh... Ne s'est pas beaucoup intéressé à la question, ne s'est pas assez intéressé à la question des, 1 des discriminations, ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup choqué de devoir batailler pour organiser les journées sur le contrôle au faciès, et qu'on te dise non, il y a pas de contrôle au faciès, il y a que des violences policières. Mais en fait non, il y a les gens qui les subissent. Pas les violences... parce que... Et ça, ça m'a beaucoup choqué et ça, ça fait partie des choses qui m'ont toujours choqué et ceux qui m'ont dit ça je les connais et j'ai pas le même regard que j'aurais eu sur eux, parce que quand on me dit y'a pas que les noirs et les arabes qui subissent les violences policières y'a aussi les militants, en fait les militants aujourd'hui quand je vais manifester quand on se retrouve chez Bolloré et qu'on est nassé, j'ai choisi d'y aller. C'est moi qui ait choisi, moi-même, je me suis levé en préparant dans ma tête...

SAVANNAH : Le militant il a choisi son stigmaté alors qu'un noir de peau il a pas choisi d'être noir de peau.

LANDRY : Quand je vais travailler au bureau et que la police m'arrête, et que j'ai un salarié, un stagiaire qui sont blancs et qui sont à côté. Le mec il me contrôle et les salariés ils sont comme ça. En fait ça, tu peux pas m'expliquer que c'est pas une violence. Et ça, ça m'a beaucoup choqué. Et il y a même les gens qui sont allés jusqu'à me dire que « oui les questions de contrôle au faciès si c'est pour soutenir Landry Fofana... » Mais en fait il y a douze millions de Landry Fofana en France. On s'est soit concentré en... c'est un problème de la gauche française. On considère que le droit travail prime sur tout. Sur les libertés individuelles, sur... Bah oui, c'est du travail... C'est mon problème actuel avec Jean-Luc donc je lui ai dit en face. En fait je comprends pas son obsession de l'emploi. Moi j'ai juste envie qu'on me foute la paix. C'est-à-dire que je me sente digne d'habiter chez moi. Point barre. Et après, je peux me débrouiller comme tout le monde s'il y a un problème on le subira ensemble, s'il y a des solutions, on... Je veux pas qu'il y ait en plus... Moi je connais les jeunes parce que je travaille aussi dans des associations qui aident les jeunes, à rentrer par exemple dans les grandes écoles ou à préparer des concours. Et en fait pour moi je ne peux pas, je connais les jeunes qui... quand ils sortent de chez eux ils savent qu'ils peuvent subir un traumatisme. Ils ont 15 piges, ça, ça me choque beaucoup. Ça c'est dommage qu'Nuit Debout n'essayait... le féminisme on a beaucoup avancé mais là-dessus, non.

SAVANNAH : Moi j'suis pas d'accord dans le sens où j'ai participé pas mal aux préparations des AG et tout ça. Et c'est vrai que... bon on n'était pas dans... ce que tu dis sur la discrimination au faciès tout ça c'est totalement vrai, mais sur le féminisme par exemple, il fallait que je me batte à chaque AG où j'ai participé, mais que je me batte littéralement pour qu'on alterne une prise de parole homme, une prise de parole femme. Sinon c'était que des hommes qui prenaient la parole. Et pourtant il y avait des féministes qui régulièrement venaient et criaient « ouais c'est bien le féminisme ! ». Mais dans, dans, dans le discours y'avait, mais dans les faits, dans la concrétisation de la chose, c'était creux, c'était vraiment creux. C'était dix mecs d'affilé qui allait parler, une femme. Après y'avait plus d'hommes que

de femmes sur la place en moyenne, mais si t'avait deux tiers d'homme et un tiers de femme t'avait pas deux tiers d'hommes pour un tiers de femme qui parlait. En moyenne, c'était 7 hommes pour une femme.

LANDRY : En fait moi l'une des choses qui m'a le plus révolté pendant toute cette gué-guerre, c'est on va pas faire venir tout le monde. Quand on diffusait sur Internet de faire venir les gens, nous on regardait les, quand on faisait des analyses. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut en France c'est encore les filles qui préfèrent rester à la maison. Si on doit aller à une manif à deux, et que l'un ou l'autre doit garder les enfants ou préparer à manger ou nettoyer la maison, c'est encore la fille qui va, qui se propose même pour rester à la maison. Mais on voyait bien que sur les réseaux sociaux, y'avait plus de femmes que d'hommes. Et en fait de plus en plus de femmes venaient. Sauf que, c'est, moi je travaille à Créteil, j'ai fait venir des jeunes de Créteil. Ils ont assisté à une AG du début à la fin, ils ont entendu les représentants des banlieues. Eux ils veulent pas des représentants des banlieues. Ils veulent que il y ait des sujets qui les concernent qui soient mis sur la table. Donc ils sont pas revenus. Donc en fait il y avait aussi, pourquoi les filles notamment féministes ne revenaient pas, mais aussi parce que quand tu viens à une AG et qu'y a pas l'effort, parce qu'il faut un effort nécessaire. Même s'il y a dix hommes qui veulent prendre la parole, on la donne à une femme. Et on fait cet exercice-là, dix fois, vingt fois, trente fois, c'est normal que les filles ne trouvent pas leur place, les seules qui trouvent leur place sont celles qui sont habituées à se battre. Or les garçons nous on nous a appris à se battre depuis tout petit pour gagner, pour machin. Les filles euh... c'est rare qu'on leur apprenne à se battre, à se battre. Ma nièce je lui apprends à se battre. Je lui dis de péter la gueule aux garçons. Ça c'est... elle apprend, elle saura faire. En fait c'est ça, pour moi c'est les choses qui m'ont manqué dans ce mouvement-là. Et aussi le truc qui est toujours de projeter dès qu'on parle de discrimination, c'est en banlieue. En fait, moi j'ai grandi en centre-ville et j'ai jamais grandi en banlieue. En fait j'ai été discriminé. J'étais dans un collège, lycée catholique privé, perfectionniste tout. Donc c'est pas une histoire de... En fait, la police ne me demande pas si je viens de banlieue. Elle sait que je suis Noir, point barre. Et donc on a l'impression que, qu'en banlieue c'est que on dit « tous les [???] » En fait on peut demander aussi des fois et dire euh, sexisme, ça s'appelle sexisme, bah c'est pas les formes. C'est sexisme, là y'a du sexisme, là y'a ça, là y'a ça, là y'a ça. Donc ça, ça m'a manqué mais c'est pas grave. Parce que euh, je pense qu'en même temps c'est la première fois dans un mouvement social où y'a eu sûrement on ne s'est pas concentré que sur un seul sujet. Donc euh... C'était déjà énorme, même si y'a eu des manques, pour moi c'était déjà énorme. Et je suis content de continuer à discuter. C'est un sujet-là, tous les jeudis on organise des trucs sur les violences policières. A Répu euh... C'est la majorité des gens qui étaient à Nuit Debout.

SAVANNAH : C'est jeudi ? A quelle heure ?

LANDRY : A partir de 19h à la place, discussion citoyenne.

SAVANNAH : Moi ce que j'ai vu, bon après je te donne mon avis, ce que j'ai vu c'est qu'y avait beaucoup de gens qui sont venus militer pour la première fois contre la loi travail puis après à Nuit Debout, et qui n'avaient jamais été confronté... C'est des gens on va dire classe moyenne, des blancs euh... Voilà. Qui n'avaient jamais été confronté aux violences policières et qui pour la première fois de leur vie se sont rendus compte que les flics pouvaient être violents. Donc c'est pas les mêmes flics que ceux qui vont emmerder les jeunes et tout ça. Mais quelque part, d'un seul coup ils ont été obligés, on va dire, de se sentir empathiques de ceux qui subissent les violences policières au quotidien. Y'a une clause de conscience quelque part.

LANDRY : Oui mais ce qui a manqué c'est une juste, la petite pointe d'aspérité qui consiste à dire ce que vous subissez là, ce n'est qu'une partie de la violence policière. Et ce n'est pas toute la violence

policière. Moi j'ai assisté à des débats sur la violence policière à République. Et bah je suis parti. C'était horrible, les manifs, les machins... Mais vous parlez de quoi là ? Mais venez ! Belleville, c'est à côté-là ! Le nombre de fois où la police vient emmerder la même personne. Moi le nombre de fois où les mecs ils me disent « Dans le fourgon, tu sais ce qu'on va te mettre ! » Rien que ça, même s'ils le font pas, parce que moi ils savent, à un moment ils se disent « Houla ! Là on peut pas y aller » Mais euh... C'est une violence ! Effectivement les mentalités évoluent, moi je suis hyper content ! Moi je suis un gros défenseur de ce qu'il s'est passé à Nuit Debout, dans les quartiers et tout ça... C'est pas vrai que... Parce que y'a des quartiers où les gens ils disent carrément « c'est un mouvement raciste. »

SAVANNAH : Y'a des quartiers où y'a des mouvements racistes ?

LANDRY : Non. Y'a des quartiers où les gens ils disent « Nuit Debout a été un mouvement racisé ».

SAVANNAH : Ouais ? [ne comprenant pas vraiment, sur le moment, ce que Landry veut dire] Ouais... Pourquoi pas...

LANDRY : Moi je suis un gros défenseur parce que... En fait, moi on m'a jamais parlé pourtant en même temps beaucoup de personnes concentrées dans un petit périmètre qui s'est soudé là.

SAVANNAH : Avec autant de sujet différents aussi. C'est sûr...

LANDRY : Mais... C'est eux... Sa force c'est la loi travail, puis les questions internationales, dont le sommet c'est la Palestine, puis y'a la Syrie et peut-être quelques pays africains.

SAVANNAH : Moi à titre individuel c'est quelque chose qui m'a beaucoup sensibilisé à la cause des réfugiés en général. Et euh... Et au droit au logement aussi, parce que c'est lié. C'est vraiment les deux causes sur lesquelles je me suis beaucoup beaucoup rapproché alors que c'était des causes que j'avais... Que je voyais avec beaucoup de distance. Donc voilà c'est individuel après...

LANDRY : Non mais là-dessus pour le coup tout le monde... a été bienveillant là-dessus. Et c'est pas mais, c'est aussi parce que y'avait des images.

SAVANNAH : Y'avait une maladresse aussi qui est évidente quoi ! Les gens... On va dire ce qui venaient de la classe moyenne, voir la petite bourgeoisie et qui... qui savaient pas parler à... à un Noir sans être raciste, qui savait pas aller aider un réfugié sans être... méprisant.

LANDRY : Comme à l'AG de dimanche dernier où le mec est arrivé en disant « Hey ho les chinois là »

SAVANNAH : « On est pas tous des chinois ! »

LANDRY : « Ho hey ! Les chinois c'est bon là maintenant. On vous a soutenu. »

SAVANNAH : Ah ouais ?! [Rires] Haha putain ! Moi j'ai vu celle qui disait « ouais on n'est pas tous des chinois y'a aussi des vietnamiens, y'a aussi des coréens... » Non ?

LANDRY : Mais aussi y'avait une intervention avant qui disait « ouais les petits chinois là, c'est bon on vous a soutenu... » Bah elle, je pense qu'elle reprendra pas le micro. Parce qu'elle s'est fait, elle s'est pris une volée... Tu entendais « Whou ! héé ! Oooh ! ».

SAVANNAH : Bah je te remercie, je pense qu'on va arrêter là.

LANDRY : Bah, y'a pas de problème.

Annexe 5 : Entretien avec Régis

L'entretien s'est déroulé le 13 mars dans un café près de la gare des Halles à Paris, le 13 mars dans l'après-midi. L'entretien s'est très bien déroulé, l'enquêté semblait plutôt à l'aise pour répondre aux questions. Le temps a manqué des deux côtés, si bien que la fin a été un peu rapide. Il aurait été préférable d'approfondir certains points. Ce sont là les limites principales de ce matériau d'enquête. Il est à préciser que l'enquêté a été contacté par le biais d'amis militants en commun avec l'enquêtrice, il n'est pas un ami de l'enquêtrice directement.

SAVANNAH : J'ai vu Guillaume samedi !

RÉGIS : Et alors ?

SAVANNAH : Bah on a discuté pendant une heure. C'était très enrichissant. Du coup, j'ai...

RÉGIS : Il vient d'interviewer Etienne Chouard en plus, il est au taquet.

SAVANNAH : Oui, on en a parlé un petit peu. Ca faisait longtemps qu'il en avait envie, il a enfin réussi à l'avoir.

RÉGIS : Ouais bien controversé le truc. Non c'était intéressant son truc quoi.

SAVANNAH : J'ai pas regardé du coup.

RÉGIS : Bah disons que moi il m'avait évoqué des trucs intéressants. Après euh... C'est un putain de centraliste quoi. Mais sinon il a des, pour moi c'est un bon analyste politologue qui a compris quand même pas mal des questions, qui a une grosse culture quoi. Maintenant entre la pertinence de son analyses et ses propositions pour le futur pour moi y'a une grosse marge quoi.

SAVANNAH : Bon, là les questions que je te pose, c'est pas de l'ordre idéologique on va dire, tu vois c'est des questions plus pratiques sur la mise en œuvre de Reporters debout, de Streamdebout, de Périscope, etc. La première chose que je voulais te demander c'est revenir un peu sur ta trajectoire professionnelle et militante, savoir ce que t'as fait avant etc. Et du coup est-ce que tu peux me dire ton âge ?

RÉGIS : 35.

SAVANNAH : 35. Et ton métier actuellement ?

RÉGIS : Euh... En ce moment mon métier c'est *burn-out*.

SAVANNAH : Ok. [Le serveur vient et nous donne nos consommations] [Je m'adresse au serveur] Merci. [Le serveur repart]

RÉGIS : En ce moment ça fait un an que j'ai arrêté. J'avais une boîte.

SAVANNAH : Une boîte de quoi ?

RÉGIS : De films d'animation et d'effets spéciaux. Et euh... Et... et... bah ouais, *burn-out* fin décembre 2015. Donc Nuit Debout m'a relevé gentiment en février, en février-mars. Et puis euh, et puis, bah depuis, même si j'ai donné des cours, globalement, c'est le moment du changement.

SAVANNAH : T'as donné des cours ?

RÉGIS : Ouais, ça fait sept ans que je donne des cours aux Beaux-Arts.

SAVANNAH : Des cours de [Je n'avais pas compris la fin de sa phrase] ?

RÉGIS : Des cours de sculpture, des cours de rendu 3D, principalement de FX, c'est tout ce qu'est de, d'explosion, tout ce qu'est animation qui n'est pas fait avec un squelette mais plutôt avec des forces physiques ou des comportements faits avec de la programmation.

SAVANNAH : Ok. T'as fait quoi comme formation universitaire ?

RÉGIS : Euh, bac moins un.

SAVANNAH : Bac moins un... T'as, euh, t'as fait quoi comme formation ?

RÉGIS : Bah au départ, rien. J'ai bouffé beaucoup de bouquins... Euh... En sortant de l'école en première. Et puis après j'ai fait réalisateur direct, parce qu'en fait j'suis tombé dans l'informatique très très jeune. Du coup, voilà, j'ai commencé sans formation du tout. J'ai fait une dizaine de films. Et puis... après j'me suis auto-formé pendant un an pour un autre projet qui était un beau projet et puis après bah j'suis rentré directement à Paris dans les effets spéciaux. Et bien plus tard après j'ai repris une école, et j'lai fait complètement en diagonale. J'ai fait six mois la première année, six mois la deuxième, j'ai pas fini. J'ai, j'bossais déjà en fait en même temps. Et puis, et puis après bah... J'ai... fait plein de métiers différents dans le milieu et voilà.

SAVANNAH : Tu faisais quel genre de film ?

RÉGIS : Euh, bah, j'ai bossé sur *Le Prophète*, sur euh, le le le [?] sur euh, *Astérix*, sur euh [silence] sur euh *l'affaire Farewell*. J'ai fait pas mal de longs métrages, puis après j'ai fait pas mal de pub aussi. Euh, un petit peu de série pour les gamins. Et euh... voilà.

SAVANNAH : Ok. Et euh, dans tout ça, c'est quand la première fois que t'as milité, à proprement dit, si on peut dire ?

RÉGIS : Bah, c'est assez tôt et puis ça s'est arrêté très vite. Euh, en fait c'était euh, la première fois où j'ai pris un haut-parleur c'était au moment de, des réformes de l'éducation nationale quand on était au lycée.

SAVANNAH : C'était en quelle année ?

RÉGIS : Quatre-vingt-dix-huit j'crois, quelque chose comme ça, je sais plus. C'était euh, j'ai toujours un doute sur le ministre. Mégret ? Non c'était pas Mégret. Enfin bref, il voulait faire une réforme... Hein, c'était ça ?

SAVANNAH : Je sais pas.

RÉGIS : J'me souviens plus mais en tout cas le mec était complètement décrié par les mammouths de l'éducation. Nous en tant que gamin on était là « ouais c'était cool, ca va pas » comme ils disent que ca va pas, ca va pas. En fait c'est longtemps après que j'ai réalisé que le mec il avait juste tout compris et que on s'est vidé le chargeur dans le pied. Parce que en gros il voulait mettre des ordinateurs au moment du bac, il voulait enlever les systèmes de notation sur le savoir, et en gros il voulait donner des sujets aux élèves qu'ils avaient jamais vu mais avec l'accessibilité avec Internet de réussir à trouver des solutions. Et lieu de noter les connaissances, on notait l'utilisation des connaissances, la manière de trouver. Donc y'avait plein plein de choses très bien. Et en fait j'étais le premier en première ligne à militer contre, parce que j'avais rien compris. Et ce jour-là en fait j'ai arrêté les manifs. Euh... Donc absolument pas militant. Et euh... Et du coup, même là, au niveau de Nuit Debout, euh, là ce qui m'a intéressé justement c'est que c'était pas des manifs, et qu'on était là pour réfléchir et construire un projet et que du coup, y'avait pas ce côté on est « contre ». Pour moi être « contre », ça sert à rien. Euh, faut créer un truc quoi.

SAVANNAH : Du coup, y'avait des causes pour lesquelles tu avais envie de te battre ?

RÉGIS : Moi la principale cause pour laquelle j'ai envie de me battre c'est l'éducation. Euh, c'est pour ça que je fais prof. Euh... Donc euh, voilà, en gros arrêter de dire aux gens que c'est des merdes alors que les profs ont jamais eu [??] professionnel. Moi ça c'est une de mes principales causes c'est de récupérer tous les gens et c'était d'ailleurs la genèse de ma boîte. Quatre-vingt-quinze pour cent des gens qui étaient dedans étaient des gens qu'étaient pas du métier, formé zéro. Et l'esprit d'équipe du coup, et par l'information, et que, au fur et à mesure les gens accédaient au truc. Euh, y'a quand même cent pour cent de réussite dans [???]. Pour replacer après des gens dans des boîtes. Moi c'est vraiment mon fer de lance, c'est ça. De, d'enseigner, apprendre à apprendre, euh, la confiance en soi, et puis euh, se déplacer un peu quoi.

SAVANNAH : Et, euh, c'est quand que tu as entendu parler de Nuit Debout la première fois ?

RÉGIS : Sur Facebook, euh, un pote. Euh, il envoyait à fond : « il faut y aller ». Moi j'étais là : « bof, moyen », parce que loi travail pour moi, c'est pas dans la même lignée que d'habitude. A la limite pour moi c'est de l'inégalité pour tous. Au moins y'a un truc, en tant qu'indépendant et intermittent, bon bah, juste, on met tous au même pied d'insécurité et de... social. A la limite je trouvais ça pas plus choquant qu'autre chose en fait. Nan surtout ce qui m'a intéressé justement c'est que c'est « la loi travail et son monde ». Et surtout on est là pour se rassembler et étudier le bordel. Donc du coup j'y ai été dès le deuxième jour, et voilà.

SAVANNAH : Tu retiens quoi de ce premier jour, tu étais dans quel état d'esprit ?

RÉGIS : Au départ curieux, juste. Euh, assez rapidement j'ai vu que y'avait des mecs qui avait des conneries bien dans le ciboulot, y'avait des discussions constructives. Donc du coup, du coup énormément d'enrichissement sur des choses qu'on entend absolument pas en terme de débats d'idée dans les médias.

SAVANNAH : Comme quoi par exemple ?

RÉGIS : Euh, comme, euh [silence] la volonté déjà de vouloir organiser de manière horizontale les gouvernances, ça je trouvais ça intéressant alors, y'en a pour qui l'horizontalité c'est personne n'a le pouvoir. Du coup ça a été un peu pour moi le côté stérile de Nuit Debout. Du coup au bout d'un moment on arrive un peu à la chasse aux sorcières. Toi tu dépasses un peu trop le rang. Pff, on te coupe la tête ! Donc euh, voilà. Pour moi ça c'était l'horizontalité dans le mauvais sens du terme. Mais à côté de ça voilà y'avait tout un rapport de complémentarité. 'Fin moi maintenant c'est là-dessus que je bosse en ce moment. Sur euh... J pense que voilà on est dans une génération Internet mais aussi vachement jeux vidéos. A l'image des MMORPG, on a euh... une société qui peut s'organiser en cultivant les différences, et les organiser de manière complémentaire. Même si là c'était pas vraiment le sujet, 'fin ce qui ressortait de Nuit Debout. Moi les premiers contacts que j'ai eu avec les gens étaient très éveillés en fait. Et euh... et du coup euh... [silence]

SAVANNAH : Eveillés dans quel sens ?

RÉGIS : Eveillés dans le sens où on peut désormais avoir le pouvoir. Périscope en fait partie. Ça a été un des gros trucs pour moi. Euh ? ou par exemple au niveau des médias bah y'a une horizontalité de la société qui fait que assez rapidement on peut réussir à avoir un audimat et avoir une portance aussi importante que *Le Monde*. Ou en en cas en bossant en tout cas avec Streamdebut et avec Reporters on a réussi à faire une posture qui nous a fait quand même une belle visibilité. En sortant de nulle part, en deux secondes. C'est un truc qu'était encore pas possible y'a pas si longtemps. Euh.. le fait que les, Sapin équipait les flics de caméras assez rapidement ça montre bien aussi que, qu'y a un vrai pouvoir

médiatique avec un vrai contre-pouvoir. Ca c'est pour moi aussi révélateur d'une société qui s'aplatit. Euh, donc, euh, qui doit se réorganiser avec de bons outils.

SAVANNAH : Et donc à quel moment t'as décidé de t'impliquer dans Nuit Debout ? Est-ce que c'était dès le premier jour ou est-ce que c'est venu par la suite ?

RÉGIS : Ouais, ouais, c'était dès... Bah, s'impliquer pour moi c'était un endroit de la réflexion et de, et de, voilà. A partir du moment où j'y étais, j'étais assez actif direct.

SAVANNAH : Et de quelle façon ?

RÉGIS : Bah en regardant ce qui se passait au niveau des commissions, en participant si jamais j'avais quelque chose à dire, même si au début j'étais plutôt sur le retrait. Euh...

SAVANNAH : Est-ce qu'il y avait des commissions qui t'intéressaient au départ ? Plus que d'autres peut-être ?

RÉGIS : Euh, ouais, commission création monétaire et euh... Bah c'est d'ailleurs un des principaux trucs que j'ai découvert et sur lesquels je me suis renseigné à Nuit Debout, c'est tous les mécanismes de la création monétaire et tout ce que ça induit derrière.

SAVANNAH : C'est quelque chose que tu connaissais déjà avant ?

RÉGIS : Non.

SAVANNAH : Non, pas du tout ?

RÉGIS : Non, très très mal, voire même pas du tout. Voilà, béh du coup j'suis partie à Angers, Laval en formation sur l'économie pour en discuter, ça a occupé pas mal de mon temps.

SAVANNAH : Quand est-ce que tu es parti à Laval ?

RÉGIS : Je sais pas euh... L'été dernier.

SAVANNAH : L'été dernier ? Ok. Et est-ce que tu te rappelles dans quelles circonstances t'as fait tes premiers films avec PériScope ? Ou ton premier film avec PériScope.

RÉGIS : Bah ouais, c'était tout simplement euh, présenter la place, et les fonctionnements, justement j'ai été assez euh... Je trouvais ça super cool cet écosystème qui c'était créé. Et vu qu'au niveau des médias on disait n'importe quoi, voire rien. Bah en gros, moi ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est Rémy Buisine quand il a fait le buzz. Euh.. Je connaissais pas du tout ce support. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait « putain ! avec le téléphone on arrive à connecter nos oreilles, là on peut connecter nos yeux à des milliers. » On extrapole un peu, j'ai fait « si on veut jouer à qui veut gagner des millions avec autant d'amis qu'y a de personnes, on est sûr de gagner le million à tous les coups. » Donc mutualisons nos cerveaux, nos yeux et nos oreilles. Euh, voilà. Donc du coup, bah voilà, moi ce qui m'a engagé dans les Reporters, c'est l'aspect didactique de la présentation du mouvement et mettre en valeur quelque chose qu'était pas possible avec les médias traditionnels parce qu'on était pas dans le sensationnel euh... de vraiment expliquer. Voilà. Tout bêtement au départ l'accueil, les commissions ça marche comment, qu'est-ce qu'y a comme commission, faire un portrait aussi des gens qui sont sur place. Voilà. Tout l'aspect justement un peu sociologique de la place.

SAVANNAH : Et comment ça s'est passé la rencontre avec les autres périscopeurs ?

RÉGIS : Bah sur le terrain. Euh, sur le terrain... Bah au départ on était avec euh, bah on était pas beaucoup en fait, y'avait Rémy, Victor, Bénéto, Raph' et moi. Quasiment hein, j'crois qu'au début

c'était à peu près ça. Donc du coup bah le noyau était quand même facile à repérer quoi, on voyait les gens donc on a appris à se connaître. Principalement avec Raph' d'ailleurs au début et puis avec Bénéto aussi. Et puis après c'était assez rigolo, c'est qu't'aurais des gens comme Poon I am qui commençaient à... En fait t'as des initiatives de comptes Twitter qui commençaient à nous relayer en fait naturellement. Et au départ, moi j'avais dit un peu à tout le monde « ouais faut tagger Livedebout parce que Livedebout euh... y'a un mec qu'a l'air de nous relayer, justement, un des relayeur ». Du coup bon bah c'est pas grave. On est dans un trip anarchique, on construit, puis on le rencontrera plus tard, on pourra s'entre-aider, etc. Il s'est avéré que ce mec en fait avait pas du tout des bonnes intentions.

SAVANNAH : Qui ça ?

RÉGIS : Le mec de Livedebout. Et euh...

SAVANNAH : Je sais pas qui c'est.

RÉGIS : Bah personne en fait vraiment qui sait qui c'est. Et euh du coup bah en fait impossible de le rencontrer. Et en fait à un moment moi j'ai réussi à avoir son contact, je l'ai eu au téléphone, et le mec m'a dit « livedebout ça m'appartient. Vous avez aucune interaction à avoir avec. On n'est pas du tout dans le... On marche pas ensemble quoi. » Donc du coup... Ouais au niveau de Télé Debut il a quand même volé les mots de passe. Parce qu'il était rentré à l'intérieur de manière plus importante et il a fait un vieux coup de krav maga. Ce mec là, ça m'a un peu refroidi. Au même moment, y'avait Thomas que j'avais rencontré parce que j'avais ouvert le Cyber-accueil. Justement pour aider les gens, dans l'esprit un peu pour l'éducation, pour aider les gens à manier les outils. Puis à réussir aussi sur une toile complètement décentralisée de suite qui pop un peu partout. Puis voilà on n'a pas mal discuté avec Thomas, moi j'ai trouvé super pertinent. Son compte Reporter était moins haut que le compte Livedebout, mais lui au contraire il était pas, il était vraiment « moi mon truc c'est de tisser un réseau, de valoriser tout ça » On s'est bien entendu avec Raph' et on a commencé à faire une p'tite team. Et puis après on s'est aperçu qu'y avait volontairement ou involontairement beaucoup beaucoup de coupures sur des *replay* des périsopes. Bon après là je déplace la question.

SAVANNAH : Non vas y continue.

RÉGIS : Bon bah après du coup... Du coup en fait le frère de Bénito était codeur et, et donc à force de faire des cafés et des machins. Bon au départ je savais même pas que c'était le frère de Bénito d'ailleurs. Mais on s'est rencontré par la commission numérique où bah il avait proposé des idées mais ça rentait pas le cadre des gens qui avaient créé la commission. Il était un peu dégouté, il voulait aider mais il avait pas trouvé sa place. Et à force de discuter bah on s'est mis à créer un outil permettant de d'enregistrer en temps réel les périsopes pour pouvoir éviter la censure, et au moins, parce qu'on avait vu que c'était aussi un mode de protection par rapport aux dérives policières. Au moins déjà au départ pour faire un stock pour avoir aussi chez nous. Au moins voilà, on avait un truc, on voulait contrecarrer la censure. Et puis bah au fur et à mesure ça commençait à prendre de la place, et puis surtout les gens nous demandaient de récupérer les *replay* parce que tout au début Périscope ne sauvegardait pas du tout les *replay*. Et en fait quand on a commencé à sortir la plateforme...

SAVANNAH : La plateforme sur *Youtube* du coup ?

RÉGIS : ...la plateforme sur *Youtube*. Deux semaines plus tard, alors est-ce que c'est une relation de cause à effet ou du pur hasard, ça j'en ai aucune idée, a commencé à sortir le hashtag *save* [#save], quand on mettait le hashtag *save* ça sauvegardait pour de vrai les vidéos. Du coup il a fallu faire, commencer à faire des différentiels entre ce que eux enregistraient et ce que nous on enregistrerait pour

voir les différences, et le but aussi était analytique pour analyser si c'était un hasard ou pas, pour savoir si quand même au fur et à mesure c'était ciblé mais pour ça on avait besoin de se construire des outils. Et donc la guerre un peu médiatique off version plutôt aboutie de programmation était enclenché comme ça. Et puis Olivier il a fait un super boulot. Mais on manquait de gens quoi. On manquait de gens, on manquait d'infrastructures, on manquait de plein de choses. Et puis Périscope qui arrêtaient pas de mettre à jour son API donc euh... ce qui nous permet d'utiliser Périscope. Et toute une sorte de mini langage qui nous permet d'accéder à des fonctionnalités hot code, qui n'arrêtaient pas de changer en permanence, ce qui faisait que ça cassait notre code. Et donc du coup y'avait un travail de bête important. Puis bah voilà, moi, à ce moment-là même si j'ai un passé de codeur, j'ai pas du tout un passé de codeur web, donc j'peux absolument pas aider... Du coup, bah au fur et à mesure, la coupe était pleine et donc euh, là où ça a été rigolo c'est quand même ça a lancé la plateforme. Et en fait tout le monde s'en est un peu saisi, ça a recréé une cohésion euh... Parce que bah les gens voyaient que ça avait bougé et que y'avait un truc qui existait. Et en fait quand les trucs ont tombé, au départ on a continué mais à le faire à la main. D'enregistrer, déjà de continuer à récupérer les vidéos comme on pouvait pour essayer d'étoffer la mémoire commune des périscopeurs. Et pour le coup sans éviter la censure, du coup. Parce que bah on récupérait voilà. On faisait comme on pouvait.

SAVANNAH : Parce que là sur la chaine Streamdebut les premiers périscopeaux auxquels j'ai accès ils sont datés, ils sont datés, enfin mis en ligne début Mai.

RÉGIS : Ouais alors après entre le moment de l'enregistrement et le moment de l'emploi y'en a plein qui sont bien antérieurs.

SAVANNAH : On est d'accord.

RÉGIS : Et après parce que c'était fait de bouts de ficelles, de scotch, y'en a aussi qui n'ont jamais été mis en ligne, parce que... mais qu'on a. Et que... [silence] Le problème c'est que on avait des milliers de vidéos et tout uploadé d'un coup on aurait fait péter les compteurs des push à tout le monde et du coup tous les abonnés ils en auraient... ils en auraient... 'fin ça aurait pas été cool pour eux. Du coup on a franchement hésité. Et du coup on a essayé au maximum d'en remettre, ça demandait quand même un énorme travail manuellement, il fallait retourner les vidéos, mettre les tags, machin, ça prend vachement de temps, c'est hyper chronophage. Du coup y'a beaucoup de vidéos qui sont pas publiées. Mais voilà, moi c'qu'était super intéressant hormis la plateforme c'était déjà moi jamais de la vie avant d'avoir été vraiment dans le contexte j'aurais imaginé qu'on puisse euh... avoir euh... une menace direct avec les flics. Moi j'ai eu des menaces en direct, comme tout le monde de : « éteins ta vidéo on va te casser ton téléphone » quand c'est un flic qui dit ça ça fait quand même bizarre. Surtout quand on n'est pas habitué aux manif et qu'on n'est pas particulièrement... Enfin moi j'suis pas méchant pour deux sous. Ça fait quand même froid dans le dos. Euh donc voilà, grosse prose de conscience, moi j'vois mes parents qui au début comme beaucoup de gens n'y croyaient pas en disant bah [silence] « c'est parce qu'il y a du bordel qu'ils foutent la pression » et non pas l'inverse, euh.... Là c'était plutôt parce qu'il y a de la répression qu'y a du bordel. Bah du coup ils ont commencé à suivre les Périscopeaux. Ils ont commencé à changer d'avis sur ce qu'il se passait. Pour moi c'était une forme de militantisme constructif dans le sens où on n'était pas en train justement de foutre le bordel pour dire contre, mais vraiment en train de créer une alternative médiatique. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai eu des interviews aussi sur des Ecoles de journalisme. Euh... Ou euh... Voilà, la prise de conscience journalistique que y'a une nouvelle, euh, y'a [silence] une couverture, une info qui peut être citoyen.

SAVANNAH : Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus du Cyber-accueil dont tu as parlé tout à l'heure ?

RÉGIS : Oh le Cyber-accueil il a une durée de vie... Oh y'a eu deux tentatives, ça a été extrêmement éphémère. Euh... [silence] On a le niveau euh... Y'avait deux raisons au Cyber-accueil. Y'avait une première raison euh... qui était que du fait qu'on ait une plateforme qui pour nous soit dématérialisée, y'avait pas particulièrement de raisons d'avoir un stand. Donc déjà les Geek et les non Geek, tout cet amas là, ils avaient pas d'interface physique sur la place.

SAVANNAH : Mais au moment où tu as fait le Cyber-accueil, y'avait déjà une plateforme qui existait.

RÉGIS : Non pas à ce moment-là. Non. Pas la première fois en tout cas. Parce qu'il est re-né, il a revécu, je sais plus comment on dit, voilà y'a eu deux tentatives, la première fois elle existait pas. Y'avait plein de gens qui me demandaient. Parce que évidemment j'étais sur la place et j'étais un peu facilitateur entre les commissions parce que du fait d'avoir Périscope, d'avoir interviewé tout le monde, du coup j'avais un réseau, donc il y avait beaucoup de gens qui me demandaient « et ça je trouve ça où » etc. Je trouvais que je pouvais apporter ça. Et donc euh, donc ça ça existait pas à ce moment-là. C'était aussi un moyen, la commission numérique je l'ai cherché pendant deux semaines et demi avant de la trouver. Donc c'était aussi un moyen plus facile de rassembler les troupes au niveau numérique. Le seul problème bah c'est que la culture des gens dans le numérique et les gens dans la lutte, dans le terrain on va dire, c'est pas la même, enfin pas toujours en tout cas. Du coup tenir un stand avec des geek c'est beaucoup plus difficile.

SAVANNAH : Pourquoi ?

Bah parce que... Parce qu'il y a tellement à faire au niveau des outils et tellement peu de personnes, que les gens se disent mais là je suis en train de perdre mon temps tellement y'a beaucoup de choses à faire. Donc rester sur place et accueillir des gens, pour beaucoup ils ont l'impression de perdre leur temps et d'avoir autre chose à faire. De deux, au niveau de leur profil c'est pas particulièrement des gens qui se mettent en façade. Et puis... Et puis c'est pas des gens particulièrement manuels non plus, pour beaucoup. Du coup monter un stand tous les jours, s'organiser au niveau logistique et tout, c'est pas dans la même culture.

SAVANNAH : Et du coup la commission numérique elle servait à quoi ?

RÉGIS : J'ai toujours été plus ou moins en opposition avec cette... 'Fin pas en opposition mais marginal par rapport à cette commission parce qu'ils étaient focussé sur le site internet nuitdebout.fr et sur le wiki. Pour moi c'était pas ce qu'il fallait pas faire. Dans le sens où... avec plein de bémol, hein. Dans le sens où pour moi nuitdebout.fr devait être un moteur de recherche, une cartographie de l'ensemble des réseaux parce que si on peut pas, 'fin, c'est le problème de [comprendre « avec »]Google, c'est... plus vertical et plus centralisé on peut pas faire. Y'a beaucoup de conférences sur le fait que on a réinventé le minitel avec internet. C'est purement centralisé quoi. Et là, le fait que nuitdebout.fr se retrouvait à être un site de journaliste qui donnait des infos etc. Et qui ont re-rooté quelques plateformes mais genre très peu. Le plus ils pouvaient agréger sur leur plateforme, plus, mieux c'était. Du coup bah on se retrouvait à créer une centralité. Alors moi pour quelqu'un qui est fer de lance de la décentralisation, pour moi ça allait complètement à l'inverse du bon sens, euh, au niveau du numérique. Et puis le Wiki, c'est rigolo, c'est le peu de chose qui était bien mais c'était absolument pas *user friendly*, euh...

SAVANNAH : *User friendly* ?

RÉGIS : C'est pas euh.. Un néophyte il part en courant quand il voit le truc quoi. C'est pas accueillant, voilà. Du coup les gens qui sont dedans en gros et qui créent le contenu bah ils l'utilisent. En fait les gens qui vont chercher le contenu, les trois quarts ils l'utilisent pas parce que c'est totalement

hermétique. Donc en fait, au bout d'un moment en se retrouve encore à faire de l'entre-soi et à communiquer pour soi-même. Et ça pour moi y'a eu, ça marche pas quoi. Donc vu que toutes les commissions numériques à chaque fois, bah c'était le problème d'Olivier. C'est à dire dès qu'on proposait d'autres choses, bah non. Même Streamdebout on a développé la plateforme, ils se sont amusés à recréer un outil qu'on avait en partie développé et qu'on avait besoin pour, justement, déployer un réseau décentralisé avec Streamdebout. Parce qu'on avait streamdebout.org qui n'est jamais sorti. L'objectif c'était justement de faire une carte en faisant poper tous les streamers au fur et à mesure et de pouvoir avoir un slide temporel qui nous permet de savoir à tel moment, telle date, tel lieu, quelles informations il y a eu de manière aussi à pouvoir synthétiser l'information par la présentation horizontale des médias. Et bah euh ils ont fait un truc en première page dès que y'avait un truc direct bim ça arrivait sur la page. Ouais super mais le fait pas sur Nuitdebout.fr parce que vous re-centraliser encore du truc, du coup il va y avoir encore que une personne. Pour moi y'a une guerre et une transition de Mentalité même si toutes les intentions étaient bonnes, vraiment de méthode. Sur le fait qu'ils sont éduqués à se dire que l'union fait la force. Mais l'union centralisé. Du coup bon voilà j'ai jamais... chaque fois au bout d'un moment j'ai... Pendant un petit moment j'ai été dans la commission en train d'expliquer un petit peu ce genre de chose qui passait complètement à la masse mais... Donc voilà pour moi y'a eu un vrai blocus parce que tout le monde arrivait, même les développeurs. Y'en a énormément qui se sont barrés parce bah euh... C'était hyper rigide. C'est-à-dire, d'abord il faut faire le Streamdebout, ensuite le wiki et après on verra. En fait on n'a jamais passé les deux barrière, c'était un boulot infini, et pour moi contre-productif. Donc du coup voilà, le cyber-accueil ça avait surtout pour but de familiariser les gens, de, au niveau de streamde... Des Reporters et pas de Streamdebout c'était d'expliquer aux gens, juste tu prends ton téléphone et tu filmes. Et ça c'est accessible à n'importe qui. Mais les gens des fois ils ont juste besoin qu'on leur installe l'application. Ça se résume à que dalle. Le but du Cyber accueil pour beaucoup, c'était d'installer les applications, de leur expliquer deux ou trois conneries de manière après à ce qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent avoir un acte militant, au moins au niveau médiatique facilement, de juste mettre le pied à l'étrier quoi.

SAVANNAH : Et dans tout ça, Reporter debout c'est pas vraiment une commission ?

RÉGIS : Non, pour moi c'était un organe de... Bon ça a eu plusieurs fonctions mais bon pour moi c'était un organe de facilitation, euh, de formation, euh... et de relais. De relay euh... plutôt communitée manager, c'est-à-dire les twitter les machins. Pas l'aspect stockage de Streamdebout. Mais juste, Thomas a fait un gros travail de référencement. Donc c'est pour ça qu'on marchait main dans la main. Parce que plus t'as du référencement, plus au niveau de Streamdebout on pouvait aussi avoir une visibilité, savoir quoi riquer pour euh... Pour bah continuer la mémoire commune. Donc euh, ça marchait vraiment ensemble.

SAVANNAH : Tu parles de mémoire commune, il y avait une commission qui existait qui s'appelait mémoire commune, est-ce que vous avez essayé de travailler ensemble ?

RÉGIS : On a essayé, mais c'est toujours la même chose, c'est des problèmes de moyen. Nous déjà avec Streamdebout on y arrivait difficilement. Euh... Donc même si on a eu des réunions, euh... Par exemple je vois eux ils étaient quand même vachement centrés sur les AG. Donc euh... Des trips de reconnaissance vocale et d'indexation, de facilitation d'indexation, on a commencé à essayer d'y réfléchir pour faire un peu des tags automatiques, même si la reconnaissance vocale est dégueulasse et que le but c'est pas d'avoir la version texte de l'audio. Parce que ça techniquement c'est pas possible. Si... Euh, 'fin, c'est pas possible, ou en tout cas, pas facilement. Euh... Déjà si on pouvait juste récupérer des mots et du coup d'avoir des tags, une sorte de taguage automatique. Et d'avoir quelqu'un avec un micro à côté, et c'est ça qu'on avait imaginé, et envoie des tags, envoie des heures,

envoie des machins et fait du script mais oral avec une *timeline* et synchronisé avec nos vidéos, aussi. L'idée était de synchroniser les deux en fait. C'est pareil, ça demande un travail énorme en fait. Enorme non, mais ça demande des gens en fait. Des gens compétents et motivés. On en a plusieurs fois discuté mais on n'a jamais réussi à le mettre en œuvre.

SAVANNAH : Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus du rôle de Thomas dans les Reporters Debout.

RÉGIS : Tel que je l'ai vu en tout cas. Thomas ce qu'est intéressant c'est que c'est quelqu'un qui est doux dans son approche. Du coup, le fait qu'il soit pas frontal comme je peux l'être, il est politiquement suffisamment intelligent pour euh... [silence] Pour euh... Pour développer un capital confiance dans un réseau. Et euh... Et avec des gens très différents. Donc ça pour moi ça a été une de ses principales, un de ses principales atout en termes de caractère. Son deuxième atout ça a été que c'est quelqu'un de polyvalent dans son profil. Il est autant artistique que technique, et avec une vraie réflexion sur les nouveaux médias. Moi je l'appelle souvent la sentinelle. C'est un bon chercheur. Thomas, tu lui demande n'importe quoi sur Internet, en deux-deux il va avoir une pertinence très forte. Du coup c'est bien parce qu'il faisait vachement de veille sur les nouveaux outils. Il comprend assez vite comment rapidement mettre des choses en place sur des outils déjà existants.

SAVANNAH : Comme quoi par exemple ?

RÉGIS : Comme des robots Twitter par exemple, il a mis en place des robots twitter.

SAVANNAH : Je sais pas ce que c'est.

RÉGIS : Alors des boots c'est des... Bah par exemple si y se passait des choses sur la Gazette, sur différents fils actions, directement ça créait un Twitter, sans qu'il y ait d'action humaine.

SAVANNAH : Oui, j'ai vu ça mais sur Telegram, je crois.

RÉGIS : Oui sur Telegram, et sur Twitter, il a fait ça. C'est un peu monsieur Bot. Il a créé plein de petits bridge en fait. Plein de petits bridge qui permettaient justement, et c'est pour moi la bonne approche, c'est à dire au lieu de créer des centralités, on fait des petits robots informatiques qui nous, qui lient les plateformes entre elles, de manière à ce que peu importe la plateforme qu'on utilise, on est au courant et on communique. Chaque plateforme a sa cible. Pour X raison. Et vouloir déplacer les gens dans des plateformes, c'est très compliqué. Par contre mettre en lien des plateformes les unes dans les autres c'est beaucoup plus... C'est pas plus simple mais... C'est moins... Dans un premier temps en tout cas c'est moins compliqué. Et l'avantage c'est que après, ayant relié les plateformes les unes avec les autres, les gens communiquent. Et du coup se disent « ah c'est que sur cette plateforme tout compte fait y'a un truc qui pourrait m'intéresser » Et au lieu de faire un gros travail de communication militantiste en disant « c'est cette plateforme là qu'il faut utiliser » les gens y arrive d'une autre manière, plus doucement parce que c'est la pertinence qui prime.

SAVANNAH : Quel genre de plateforme par exemple ?

RÉGIS : Oh y'avait... On a bossé sur plusieurs plateformes, on a bossé sur Slak, sur Guiter, sur Ariot, Matrix et un des gros projets qu'on a su pendant très longtemps [???] Bon donc y'avait twitter, y'avait Facebook, y'avait Youtube, y'avait la Gazette, du coup le fait de générer des flux RSS de la Gazette. Des flux RSS, tu sais ce que c'est ?

SAVANNAH : Je connais pas bien non.

RÉGIS : Le flux RSS c'est euh... Sur un site en fait...

SAVANNAH : Je vois le petit onglet mais je sais pas à quoi il sert.

RÉGIS : C'est un peu la Révolution.

SAVANNAH : 'Fin j'crois savoir mais j'aurais peur de dire des bêtises.

RÉGIS : Le flux RSS c'est un jeune homme qui est mort maintenant. Un vrai militant numérique, j'suis en train d'essayer de retrouver son nom. Swartz. Swartz... J'ai plus son nom. Qui a créé même, Wikipédia, avant Wikipédia, qui a été un des fondateurs si je me trompe pas de Redit Et qui, 'fin bon...

SAVANNAH : J'peux te taxer une cigarette, s'te plait ?

RÉGIS : Ouais vas-y.

SAVANNAH : Merci.

RÉGIS : Une vraie figure militante dans le milieu du monde libre. Une vraie figure militante dans le monde libre. En gros le principe du... Du...

SAVANNAH : Du flux RSS.

RÉGIS : Du flux RSS, c'est admettons que tu poses des choses sur ton site. T'as soit la possibilité de dire à tes potes journalistes « il s'est passé un truc vous pourriez relayer ? » Ou toi tu récupères le flux RSS et au lieu d'aller visiter le site régulièrement pour voir ce qu'il s'est passé, et bah tu vas créer ton fil d'actu directement, parce que ça va scanner tous les changements qu'il y a sur la page et t'envoyer des push réguliers, et des url preview sur ce qu'il se passe. Donc c'est de la veille passive entre guillemets. Donc dans un monde décentralisé, c'est un outil fondamental.

[silence]

SAVANNAH : Quand... Quand t'étais avec ta petite caméra, Périscope, 'fin avec ton smart phone, ça se passait comment avec les autres militatns de Nuit Debout.

RÉGIS : Globalement, ça se passait bien. J'ai pas trop trop eu de... me filme pas, j'te cache ta caméra. Je l'ai eu deux fois, mais gentiment... Gentiment, c'est jamais gentil mais... J'ai pas eu d'altercation violente. Mais euh... A part avec un flic et une nana qui tenait un stand. Moi j'arrive pour présenter le stand gentiment. En me disant bon si t'es sur un stand t'es quand même dans un espace public donc voilà. Pour qu'elle présente justement son stand. Puis elle était anti-pub, j'sais pas quoi. Et puis elle est venue me voir en mode violent, vas-y que je t'arrache le téléphone. Voilà, on se calme. Non au contraire, plutôt... Moi j'ai énormément de gens qui m'ont appelé en me disant « ouais est-ce que tu pourrais filmer là ? » « Romain il se passe un truc ici » Plus en mode sollicité que en mode méfiance. Et puis, moi ce qui tranchait un peu par rapport à pas mal de Reporters, même si j'ai fait des manifs, c'était vraiment pas mon fer de lance quoi. Donc euh... Donc du coup, même si j'ai pu me retrouver en première ligne, moi ce qui m'intéressait c'était plus de couvrir les bavures policières sur certains moments. Et justement au niveau de l'opinion public que y est une contre-vérité par rapport à la diffusion médiatique. Mais assez rapidement, juste être dans les manifs et montrer des gens qui sont pas content, au bout d'un moment je trouvais que c'était faire le boulot de BFM. De dire, de montrer, parce que c'est assez dur en fait. C'est assez facilement manipulable de prendre des trucs des périscope et d'en faire complètement la volonté inverse de l'intention de départ. Donc euh... Donc voilà. Vu que j'étais pas trop trop là-dedans j'ai pas eu trop ce genre de problématique.

SAVANNAH : Quand tu dis que tu couvrais parfois des bavures policières ou des trucs comme ça t'as un exemple concret ?

RÉGIS : Euh... Bah... Oui... Avec Bénito déjà. Euh... Bénito qui s'est fait exploser son téléphone qu'était à 4-5 mètres du truc. Alors malheureusement je l'ai pas eu son mon écran. Mais je l'ai eu de visu. Où... J'étais vraiment juste à côté. Bah tout simplement y'avait une ligne de CRS, il se passait rien en plus à ce moment-là, c'était assez calme. Y'a un mec qui a pris sa matraque qui lui a juste explosé le téléphone par terre. Et les mecs ont commencé à rigoler comme des ânes. Evidemment lui il était sous le choc. Puis là, ils commencent à rigoler en lui montrant la boutique d'en face où il y a marqué I-phone-cassé.fr Et les mecs en train de glousser alors y'avait rien de violent, c'était totalement gratuit. Euh... Après moi, j'me suis retrouvé placardé sur un arbre sans raison par des policiers un peu pareil. Y se passait rien. A un moment ils ont fait « charger ! » Moi j'ai faut « Oh ! » Je me suis retrouvé là-dedans, j'me suis fait éclaté. Et puis c'est la limite entre la bavure et le... Et la répression abusive. Et... Elle est sensible, même si c'est pas un terme « répression abusive » c'est pas un terme qui est dans les médias. Mais c'est clairement ça quoi. C'est... [silence] Bah ouais pour moi ça revient sur le même plan que on n'a pas un ministère de la paix, on a un ministère de la guerre quoi. Voilà on les appelle plus gardien de la paix on les appelle force de l'ordre quoi. Donc voilà, c'est... Moi si directement, j'ai eu des menaces, plusieurs fois. Euh... Soit complètement explicites soit de manière implicite. Une fois où tout simplement je faisais le tour, et en plus j'étais tout seul, je faisais le tour du quartier pour aller récupérer... Parce qu'ils avaient fait une scission avec les nasses et les manifs. Et là j'arrive, pour faire le tour, là il y a un mec qui arrive et qui me dit que je passe pas quoi. Bah, là il se passait rien en plus, il y a pas de raison de ne pas passer. « Mais dites-moi pourquoi » Et là le mec voit mon téléphone et il me dit « Eteins ton téléphone et supprime la vidéo » Bon là déjà d'une j'ai pas lieu de, d'éteindre mon téléphone. De deux déjà au niveau de la vidéo même si je voulais l'effacer déjà je pourrais pas parce que c'est du direct. Et puis bah continuez comme ça, vous êtes en train juste de montrer justement dans l'état répressif au niveau médiatique. Et euh, la petite phrase assassine de derrière c'est « T'en fais pas ton nom on te l'a repérer » et le mec il sort mon nom en disant « On t'as dans le viseur, fais gaffe à toi » Vraiment menace, quoi. Et plusieurs fois je me suis retrouvé devant les lignes à entendre, à entendre, parce qu'en plus j'ai un point distinctif avec une casquette panda on me loupait pas. Donc du coup j'entendais plusieurs fois du côté des CRS « Romain Leclerc ». J'entendais mon nom au moment où on arrivait sur les trucs. Est-ce que c'est de la menace ou pas ? Mais en tout cas ça fait super bizarre pour un citoyen qui a pas particulièrement l'habitude d'être en première ligne de se retrouver avec clairement des gens hostiles sans raison apparente.

SAVANNAH : Est-ce que ça t'est arrivé de couvrir, on va dire, des actions à la limite de la légalité ou même dire complètement illégales ?

RÉGIS : Non. Non. J'ai été à un moment à suivre rapidement des manifs sauvages. Mais c'était plus des débordements [silence] Ouais y'avait des trucs. Y'a eu de la casse. Mais 'fin moi dans les casses que j'ai vu, y'a jamais eu de casse genre des barrières, des poubelles, des machins, 'fin rien de grave quoi. Après des trucs vraiment illégaux, illégaux... Oah ! Toute façon on est toujours border mais pas foncièrement volontairement.

SAVANNAH : Tu as pas fait par exemple des actions d'occupation ou des choses comme ça ?

RÉGIS : Au moment où il y avait le théâtre... Ou la comédie française ?

SAVANNAH : La comédie française ou à l'Odéon ?

RÉGIS : Moi à ce moment-là j'étais pas très loin d'Odéon. Et là y'avait une occupation. Pareil, c'était gentil, bon enfant.

SAVANNAH : Mais toi, tu n'étais pas dedans ?

RÉGIS : Non, je n'étais pas dedans.

SAVANNAH : Sur l'application Périscope, c'est quoi pour toi les limites de cet outil ?

RÉGIS : C'est centralisé. Et c'est même pas une limite, c'est un danger. Le fait que ce soit Twitter et que ils peuvent faire la pluie et le beau temps entre ce qui sera vu, ce qui sera pas vu. Et qu'ils peuvent censurer selon comment ils veulent, euh...

[Le serveur vient pour le règlement de l'addition]

RÉGIS : Je paie en carte.

SAVANNAH : Si tu veux, tiens, j'ai l'appoint.

[Silence. Le serveur repart]

SAVANNAH : Ouais tu me disais le fait que ça soit sur Twitter ça pose un soucis ?

RÉGIS : Ah bah énorme ! Enorme ! Surtout que deux ou trois semaines après l'arrivée de Nuit Debout y'a quand même Valls qui a inauguré Twitter France. Coïncidence, pas de coïncidence ?

SAVANNAH : Valls qui a inauguré Twitter France ? C'est-à-dire ?

RÉGIS : Bah le pôle Twitter France.

SAVANNAH : D'accord, ok.

RÉGIS : Au même moment où Sapin a commencé à équiper de camera les CRS et qu'on avait à balle de coupure dans nos *replay*. Ouais sur le moment ça fait bizarre quoi. Euh... Y'a ça, y'a le rapport à la propriété intellectuelle, euh... Le fait que ce soit pas de, en terme de licence, on n'est pas sur des licences libres. Ca pose un vrai problème. Euh... Ouais, c'est euh... C'est un nouvel empire qui est en train de se faire là.

SAVANNAH : Et au niveau des avantages, l'interactivité, la facilité de déploiement, euh... Le... L'aspect user friendly, euh... Qu'est-ce qui va y avoir d'autre ? [silence] Et puis bah là, avec le 360 vraiment ce côté de... d'immersif en fait, d'immersif en action. Qui permet une facettisation de l'information où on peut se rendre compte que selon ce qu'on suit on a l'impression de pas avoir la même chose alors que c'est à quelque degré près la même chose. Pour moi y'a une vraie réflexion derrière qui est hyper forte. Qui met en exergue plein de problématique au niveau des couvertures journalistiques.

SAVANNAH : Comme quoi par exemple ?

RÉGIS : Comme faire dire n'importe quoi à n'importe quelles images. En exagérant un peu mais y'a un peu de ça. Que euh... [silence] je euh... Que même si c'est pas une arme à proprement parler, c'est devenu clairement une arme juridique, mais même pire que ça, d'opinion publique. Au niveau de l'opinion publique, tu... Surtout au niveau des jeunes générations et pas que. C'est s'éveiller à l'art aussi où se construit s'opinion publique.

SAVANNAH : Quand tu dis juridique, tu as été contacté personnellement pour qu'on utilise tes vidéos dans le cadre de certains procès ou quelque chose comme ça.

RÉGIS : Alors moi non par contre il y a eu des appels à ça. Moi j'ai toujours dégagé toute responsabilité en étant justement pas le boss d'une plateforme ou quoique ce soit. Donc du coup ma réponse elle était simple. Vous avez les vidéos sur Streamdebout, vous voulez contacter les gens, y'a des hashtag, y'a des blazes, vous vous démerdez avec. J'ai eu RT France qui nous a contacté pour euh... acheter les vidéos sur Streamdebout. Bon, même chose, hein. C'est pas ma propriété, c'est pas ma responsabilité.

Vous vous démerdez avec les gens concernés. Et puis euh... Même si y'en a qui ont pas mal migré de l'intention de départ, qui maintenant vendent leurs vidéos, comme Amandine par exemple. Et qui était au départ au contraire militantiste assez dure. Et qui là, vend ses vidéos à France 2, vend ses vidéos à qui le veut et a complètement changé sa couverture médiatique pour être sur quelque chose de *mainstream*. Bon moi là-dessus j'ai pas bougé d'un iota. [rires] J'ai pas, je me considère pas comme un, comme un militant de lutte, euh... [silence] On va dire, dit « populaire » dans le sens, euh... [silence] Dans le sens Germinal du terme. 'Fin dans le sens, euh... Dans le sens Rouge, quoi. Mais euh... Mais... Pour moi, ouais, j'essaie de défendre justement un, un militantisme qui est beaucoup plus transparent, qui s'apparente beaucoup plus à une cyber guerre où euh... où pour moi le numérique c'est une... Un sacré champ de bataille où les gens sont pas obligatoirement conscient et où on a besoin de gens avec des cerveaux pour créer des outils, parce que sans outil on fera rien. Mais euh... Voilà, quelque chose qu'est moins en façade en fait. En tout cas dans un premier temps, tant que les outils sont pas prêts. Je parle beaucoup hein ?

SAVANNAH : Non, non, t'inquiète !

RÉGIS : Moi ce qui m'a amené aussi à Nuit Debout pour en revenir au début, ce qui est quand même un truc fondamental, c'est que c'était apartidaire. Je me reconnais dans absolument aucun parti. Euh... [silence] Et ça pour moi c'est aussi un gros truc. Alors euh... Ca me fait marrer d'ailleurs, parce que Macron en ce moment il est en train d'essayer de, de jouer sur cette carte-là. Même si c'est complètement du faux mais... Ce côté de, « le clivage gauche-droite c'est stérile parce que y'a pas de propriété d'idée et que avec ces guerres de clan, on va nulle part. » Alors ça là-dessus à quatre cent pour cent d'accord. Si, tout ce qui fait là-dessus, pas du tout d'accord. Mais... Mais ouais ça aussi, moi c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a intéressé et qui m'a attiré dans le truc. C'est ce côté « on arrête les guerres de crèmerie à deux balles et on réfléchit sans faire de guerre d'opposition. » Et... Ouais. Donc voilà, l'aspect apartidaire pour moi c'est un truc vachement important. C'est d'ailleurs aussi pour ça aussi pour ça que sur Streamdebout, même si ça a pas plus à beaucoup, à certains en tout cas, moi si jamais il y avait eu des gens qui voulaient couvrir Nuit Debout et qui étaient fachos, en soi moi, Streamdebout aurait relayé quoi. Euh... parce que euh, pas parce que je suis les idées loin de là, mais pour moi c'est la facettisation de l'information qui donne de la, du crédit à la pertinence. Et si on a que un angle de vu, bah on refait les mêmes travers que les médias actuels quoi. Et on se retrouve avec des guerres d'opposition à deux balles. Je sais que ça c'est des trucs que y'a plein qui sont pas obligatoirement d'accord en disant « moi je veux pas ma vidéo à côté d'un facho ». Mais... moi, ça c'est un truc qui est vachement important, l'horizontalité. A tous les niveaux. Et justement si on n'a pas des plateformes qui nous permettent de ressortir les différences de manière très claire entre les programmes, entre les machins, entre les idées de manière générale, c'est là où on va pouvoir commencer à avoir son propre avis, et non pas de dire « je trouve qu'il a fait un truc intelligent là, donc ça veut dire que je suis rouge, ça veut dire que je suis bleu ou ça veut dire que je suis machin. ». Euh... Voilà, parce que je pense que on ne nait pas facho, on ne nait pas, euh... de... Avec des idées préconçues ça se cultive avec un passé, avec un historique. Et que c'est pas parce que y'a des gens qui réagissent de manière extrémiste que au fond d'eux, c'est pas des gens qui sont qui peuvent être des gens biens. C'est des gens qui souffrent et qu'ont des réponses qui sont différentes.

SAVANNAH : Ca a changé quoi Nuit Debout dans ton quotidien ?

RÉGIS : [silence] Euh... Pffff... Beaucoup de choses, euh... [silence]

SAVANNAH : Beaucoup c'est...

RÉGIS : Concrètement, au quotidien, c'est, on essaye de monter une plateforme qui s'appelle Uble. Peut-être que François t'en as parlé. Voilà, ça c'est un cheminement qui a beaucoup muri avec Nuit

Debout. Donc, le fait de vouloir construire une, plus qu'une plateforme, vraiment un espace où on peut s'organiser autant au niveau information que au niveau action, que euh, que au niveau monétaire, de manière horizontale. Moi ça a permis, voilà, de creuser ce genre de question. Ca m'a enrichi sur pas mal de sujet à ce niveau-là. Donc, bah au quotidien, euh, au quotidien ça a créé un projet en fait.

SAVANNAH : Et dans quelle mesure est-ce que tu as continué à utiliser Péricope depuis que Nuit Debout s'est terminé.

RÉGIS : Alors je l'ai ponctuellement utilisé... Alors là de manière pas du tout militantiste, une fois à Rouen pour faire connaître un concert que je trouvais cool, à un Festival. Voilà. Je trouvais que c'était sympa, J'suis originaire de Rouen, [??] ça mangeait pas de pain. Et puis là, plus précisément, quand je suis en train de monter un projet sur les taignaros

SAVANNAH : Sur les quoi ?

RÉGIS : Les taineros, c'est mouvement qui vient des Etats-Unis depuis 2013. Euh... Suite à la crise des *Subprimes* en fait y'a eu énormément de gens qui ont été en difficulté pour se, en termes d'habitat. Et que on crée des maisons en bois et écoresponsables qui sont sur roue. Alors ça pourrait s'apparenter à un mobile home, sauf que dans le mobile home tout est mobile. 'Fin, la seule chose qui est mobile dans le mobile home c'est... le nom, parce qu'il y a « mobile » dans mobile home. [rises] Mais du coup voilà c'est des maisons en bois qui sont sur roues qui doivent pas dépasser trois tonnes cinq et qui permettent plusieurs, une émancipation pour une partie énergétique. On en a qui arrivent deux semaines d'énergie de [??] qui arrivait à avoir une autonomie totale voire quasi-totale au niveau électricité. Pour moi voilà on est dans une société pleine de mobilité et où le nomadisme reprend pas mal sa place. Et le fait d'avoir des maisons en auto-construction à partir de quinze mille balles ça change pas mal de choses. Ça va jusqu'à 60 000 balles si jamais on les fait faire, même 60 000 balles si à la fin on se retrouve à plus avoir payer d'électricité, une bonne partie de son eau en moins, et de récupérer aussi en terme de qualité de vie, moi j'ai un pote il paie 45 € par mois et il a une parabole et internet. Vu qu'il bosse dans le milieu du numérique il peut du coup se barrer de Paris, voyager, et, euh... Et voilà. Tout ce côté-là, par exemple moi je trouve que ça correspond tout à fait à notre époque. Donc, j'ai commencé à faire un péricope, la Tiny House dans la Manche. C'était un peu euh... Pas terrible... Parce que y'a eu une panne d'essence, y'avait pas de batterie, 'fin c'était un peu la merde. Voilà. Là je suis en train de voir avec une production peut-être pour faire le tour de France pour présenter ce mouvement. Donc, voilà. Je pense que c'est un média que je réutiliserais, prochainement même. Voilà.

SAVANNAH : Comment elle a évolué ta carrière professionnelle ?

RÉGIS : Ca, ça a rien à voir avec Nuit Debout. Comme je disais, moi j'ai fait un burn out fin décembre. Je pensais que ça allait durer trois mois pour m'en remettre, ça fait un peu plus d'un an. C'est difficile à dire pour l'instant. Tout ce que je vois c'est que vu que j'étais patron d'entreprise j'ai eu droit à zéro centime de l'Etat. Là typiquement on rentre dans le clivage gauche-droite. Je suis, on va dire inculte familialement, plutôt hérité de valeur dites de gauche. Euh... Mais concrètement, d'avoir créé de l'emploi, d'avoir tout donné pendant pas mal de temps et de me retrouver le cul dans l'eau avec zéro centime. Euh, voilà. Les patrons contre le salarié ça a pas de sens. Donc, moi ma réflexion c'est dans rentable, y'a rente et y'a pas salaire. Donc du coup ma volonté c'est d'arrêter de louer mon temps et de faire des choses rentables. Donc du coup apporter un réseau et créer un réseau, ça crée des richesses. De récupérer des rentes sans vouloir être particulièrement riche ça a jamais été mon ambition. Moi ça m'a fait changer cette vision-là, en me disant en apportant aux autres et en créant cette plate-forme libre pourquoi pas réussir à en vivre.

SAVANNAH : Donc, la plateforme Uble, c'est ça ?

RÉGIS : La plateforme Uble en elle-même devrait pas rapporter d'argent.

SAVANNAH : C'est une plateforme à but non lucratif ?

RÉGIS : C'est une plate-forme totalement à but non lucratif. Euh, 'fin, la plateforme en elle-même en tout cas est libre et voilà. C'est comme de la terre, c'est une sorte de terre numérique où les gens du coup peuvent en connaissance de cause et n'écrivant leur big data déposer leur contenu et partager non pas les contenus mais leur recherche. Par exemple la capitalisation des recherches c'est quelque chose qui se fait pas. On capitalise des contenus, on partage des contenus mais pas des recherches. Et là par exemple si on mettait par exemple... Ce serait... On pourrait développer plein d'application en fait à l'intérieur de ce monde-là. Et dans ces applications il peut y avoir toutes les licences qui peuvent cohabiter. Du libre pas du libre, du lucratif, pas du lucratif. C'est juste un espace en fait. Libre. Et pas que en termes de licence, au même titre que Streamdebout, moi mon objectif c'est zéro censure, zéro orientation, voilà. L'important c'est que les gens soient bien informés.

SAVANNAH : Est-ce qu'il y a pas eu à un moment l'idée d'utiliser une autre application que Periscope ?

RÉGIS : Bambuser.

SAVANNAH : Ouais, tu peux m'en parler un peu.

RÉGIS : Ca c'est une grosse erreur je pense. 'Fin, une grosse erreur... Y'a eu un moment où quand on était au moment de global debout. Où il y avait l'Espagne, l'Italie, l'Irlande.

SAVANNAH : C'était le 15 mai.

RÉGIS : Ouais, voilà. Moi j'étais pas mal au cœur de ce truc-là, en termes de discussions. Et tous les espagnols poussaient énormément, principalement les espagnols mais pas que, même en Irlande, même euh... Globalement tout le monde nous disait d'utiliser Bambuser. Au niveau de l'Espagne, ils utilisent énormément Bambuser. Moi j'étais un des fervents défenseur de Periscope à ce moment-là, parce que... C'est toujours le problème quand on a créé un réseau, migrer c'est pas facile. Et donc moi je m'étais dit que si on envoyait tout sur Bambuser on allait juste perdre l'élan de la démocratisation des stream.

SAVANNAH : Perdre en audience ?

RÉGIS : Perdre en audience et aussi en termes de support médiatique, parce que tout le monde commençait un peu à en parler. Du coup déjà d'avoir une première étape en disant, bah là déjà vous avez quelque chose qui fonctionne, et voilà. Voilà. Moi je me disais que même si évidemment j'étais pour Bambuser parce que c'est de la licence libre, qu'il fallait passer par cet intermédiaire de Periscope pour démocratiser le phénomène. L'autre problème aussi de Bambuser, parce qu'il a des avantages, aussi il passe en 3G alors que Periscope exige la 4G. En plus il permet de faire du privé et du public, c'que Periscope permet p... Enfin permet maintenant mais à l'époque le permettait pas. Euh... Tout l'aspect interactif on le perd. Quand même, pour le coup et c'est beaucoup moins user friendly aussi. Et donc du coup, il y avait aussi des points négatifs. Mon idée à moi c'était plutôt de réussir derrière à incuber avec des bots justement, que quand on filme pour faire des outils qui nous permettent de filmer avec Bambuser mais que ça se voit sur Periscope, que ça se voit sur Facebook live que ça se voit sur YouTube live et de pouvoir connecter les réseaux entre eux. Encore la même chose, il nous manque des gens, il nous manque des compétences.

SAVANNAH : Qu'est-ce que tu retiens de ta participation à Nuit Debout ?

RÉGIS : Je retiens, je retiens que... Que la politique c'est pas de la parlotte et que tant qu'on a pas les outils pour créer une vraie alternative, et bah on aura beau gueuler tout ce qu'on veut, c'est un soufflet, même si ça rassemble et que ça fait de l'émulsion. Qui a terme peut presque plus décourager que réellement... 'Fin si ça dure longtemps, je pense que c'est une grosse erreur de Nuit Debout c'est de pas avoir su s'arrêter. Proprement. Comme une bonne réunion quoi. Une réunion qui dure très longtemps c'est pas une bonne réunion. Donc, un peu dans le même délire. Je pense qu'on a tiré des enseignements, il faut continuer à charbonner pour créer l'alternative et que quand on sera prêt et que là les Etats et autre nous empêchent de... de réellement... mettre en place l'alternative. Du coup, là, il sera question en effet de [???] Mais pour l'instant dire qu'on n'est pas content et que... Et que 'faut changer une constitution. Oui, bah dans l'idée c'est bien. Mais pour moi on a un bouleversement tellement profond que... Ça sert pas à grand-chose.

SAVANNAH : J'aimerais bien qu'on parle un petit peu des autres Périscopeurs de Nuit Debout. Parce que malheureusement je pourrais pas tous les interroger parce que sinon ça me fait un travail incommensurable. Et je voulais avoir ton avis, euh, parce que j'ai regardé pas mal de Periscope. Et tu m'as parlé tout à l'heure un petit peu de Amandine. Il m'a semblé qu'au début elle était plus militante que...

RÉGIS : Bah clairement ouais.

SAVANNAH : ... Que reporter.

RÉGIS : Ouais et puis même rigolote.

SAVANNAH : Et comment, 'fin, qu'est-ce que tu peux me dire sur...

RÉGIS : Bah après je suis pas là pour juger qui que ce soit.

SAVANNAH : Sans forcément y mettre de jugement de valeur.

RÉGIS : Y'a un changement, clair. Euh... Ouais pour elle, elle est passé du, elle est dans une démarche de professionnalisation. Euh... Et une professionnalisation dans le sens... Historique du terme. Euh... Donc euh... Pour moi c'est marrant elle a fait le cheminement presque inverse de Rémy. Rémy il est arrivé en mode professionnel et il faisait les choses très bien. Et il revendiquait pas du tout Nuit Debout ou quoi que ce soit. Et puis on a bien vu qu'humainement au bout d'un moment, il partageait pas mal de valeurs, que même s'il essayait de garder une neutralité et un profil qui s'était défini au départ, bah c'est un humain. Qui a des affinités.

SAVANNAH : Parce que pour toi au départ Rémy il était en dehors de Nuit Debout et petit à petit il s'est inséré dans la chose ?

RÉGIS : Ouais. Bah c'est comme ça en tout cas qu'il l'a présenté et je pense que oui. Toute façon il avait commencé Periscope un an avant, et pense pas que c'est Nuit Debout, même si ça lui a foutu un gros coup de booste, en tout cas c'est pas ce qui a initié sa démarche.

SAVANNAH : Parce que par exemple aujourd'hui il travaille pour un journal.

RÉGIS : Ouais, voilà, par exemple même la manière dont il a avec Brut de couvrir les événements, pour moi c'est quelqu'un qui est resté fidèle à sa démarche. Et qui euh... Et qui voilà ! On aime, on n'aime pas. Peu importe. Dans le cadre du média mainstream pour moi c'est quelqu'un qui apporte cette nouvelle technologie et qui est une couverture journalistique nouvelle, même si elle reste quand même avec plein de codes du journalisme, appris à l'école, même s'il l'a pas appris. Pour moi Amandine c'est l'inverse. C'est... à la base elle est libraire si je me trompe pas. Et voilà, elle a fait ça plutôt en

mode euh... Il se passe un truc, j'ai envie... Enfin c'est moi qui l'ai accueilli, avec beaucoup de guillemets, tout au début, à essayer de l'aider tout ça, pour le départ. Avec énormément de fraîcheur, énormément de volonté, d'ailleurs comme toujours. Moi je trouvais qu'elle ramenait vachement de frais en fait en termes de couverture médiatique.

SAVANNAH : Il y avait pas beaucoup de femme dans les streamer debout quand même.

RÉGIS : Oh, il y avait Groovision, il y avait Raphaëlle. Non, il y avait quand même une certaine parité de femme. Peut-être pas de la parité mais en tout cas c'était quand même, elles étaient pas minoritaires. Enfin, c'était pas anecdotique en tout cas. Y'avait Raphaëlle, y'avait Enora, y'avait euh... Marie... Je sais plus comment elle s'appelait... Y'avait... Non, non, y'avait quasiment 50-50.

SAVANNAH : Après je me trompe peut-être dans le sens où quand je lis les pseudonymes sur StreamDebout je peux pas forcément savoir si c'est un homme ou une femme.

RÉGIS : Bah ouais après faut cliquer sur le truc. Non mais moi j'ai trouvé ça super intéressant, par exemple Groovision qui est une mère de famille, plus âgée. Raphaëlle qui vient de Tour et qui se déplaçait quand même régulièrement à Paris pour ça. Y'avait plein de profils très variés en fait.

SAVANNAH : Qu'est-ce que tu pourrais dire de NnoMan par exemple ?

RÉGIS : Je le connais pas. Je le connais pas personnellement. Après je sais qu'ils ont fait une bonne team avec Gaby. Après je sais qu'il est plus dans le mouvement Taranis News. Mais voilà donc lui euh... Première ligne pour le coup. Ouais, bon bah bien. Je saurais pas dire quoi que ce soit je connais pas suffisamment.

SAVANNAH : Il était peut-être un peu plus extérieur...

RÉGIS : Il est surtout photographe.

SAVANNAH : Il était pas impliqué plus que ça dans les Reporter Debout ?

RÉGIS : On était au contact surtout par l'intermédiaire de Gaby avec qui il formait une équipe. Même si on s'est côtoyé et qu'on a pas mal discuté avec Gaby, on n'a pas du tout la même démarche de fond. On peut avoir certains points communs mais en tout cas en termes de mise en forme et de priorité de comment il faut couvrir, pas du tout les mêmes objectifs.

SAVANNAH : Pour toi c'est quoi ?

RÉGIS : Lui c'était le front quoi ! La guerre ! Les flics, les affrontements quoi. Concrètement. Et puis voilà. Lui, bah c'est moi ce que je trouvais vachement bien c'est que il avait un discours qui était très accessible et très fédérateur au niveau des banlieues. Des gens assez chauds. Et où il avait quand même un recul qui était intéressant. Même si évidemment il est brut de décoffrage. Mais moi je trouvais ça bien quand on connaît le nounours, nounours pas très calme, mais nounours quand même. Après...

SAVANNAH : Après y'a SamSmith aussi...

RÉGIS : Ouais SamSmith bah c'est un peu... Il est difficile à cerner SamSmith parce que il est dans la volonté de professionnalisation aussi avec un aspect militant pareil pas mal dans le cœur de l'action. Alors lui pour le coup pas du tout anti-flic. Absolument pas contrairement à d'autres. C'est difficile à décrire SamSmith. Je saurais pas faire un portrait.

SAVANNAH : Et Milo ?

RÉGIS : Ah Milo... Milo c'est un fou.

SAVANNAH : Milo c'est un fou ?

RÉGIS : [rires] Milo, ah Milo pour le coup lui c'est... Tient d'ailleurs par rapport à tout à l'heure, j'arrivais pas à synthétiser le truc, en disant que j'étais pas un militant en lutte, en fait c'est pas dans le sens rouge, c'est dans le sens terrain. Je pense pas être quelqu'un du bitume. Plutôt là où j'apporte des choses c'est dans stratégie ou dans l'analytique qu'y a derrière. Ça veut pas dire que c'est pas du militantisme, ça veut dire que c'est moins du terrain. Pour le coup, Milo c'est le terrain. Terrain brut de pomme quoi ! Et là lui il donne tout. Humainement il est hyper généreux, il va au fond de ses convictions, il se met en danger. Voilà, c'est un peu le bélier, il fonce.

SAVANNAH : Moi je l'ai observé, je l'ai croisé quelques fois en manifestations, il était en roller.

RÉGIS : Ouais ouais, non mais lui il a peur de rien. Non mais moi je trouve ça super bien parce que c'est quelqu'un de vraiment généreux dans sa personnalité. Vraiment même assez exceptionnel là-dessus. Après euh... La pertinence de ses propos, moi pour moi il réfléchit pas toujours autant dans son action que dans ses dires. Il parle à l'instinct, à chaud et tout ça. Moi c'est pour ça que je trouvais d'ailleurs au début avec la Taupe, avec Amandine je trouvais qu'ils faisaient un beau duo, il y avait un côté comme ça, super frais. Il y avait un truc. Voilà, en gros.

SAVANNAH : C'est marrant ce que tu dis, pour moi ça fait écho à ce que j'ai déjà commencé à rédiger. Et je me suis intéressé particulièrement au profil de Milo et au profil d'Amandine. Pour moi dans le premier cas le profil de Milo c'est on va dire un militant reporter alors que Amandine c'est une reporter militante. C'est que Milo il est d'abord militant avec de venir avec sa caméra alors que dans la démarche d'Amandine j'avais l'impression qu'elle venait d'abord filmer et que par-dessus ça s'ajoutait une dimension militante.

RÉGIS : Le présent donnerait raison. Le... Moi en tout cas au début c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Maintenant, c'est même plus une militante.

SAVANNAH : Comme tu dis que leurs deux profils sont complémentaires, moi dans mon analyse, je trouvais qu'ils avaient un profil très similaire et qu'au fur et à mesure effectivement Amandine est dans une démarche de professionnalisation vers le journalisme.

RÉGIS : Ouais et puis d'un côté, bah pour moi y'a des trucs où on est même carrément sur le grand écart entre soi-disant le début et puis maintenant. Pour moi il y a un vrai changement idéologique derrière.

SAVANNAH : Comment ça ?

RÉGIS : Bah elle est plus impliquée quoi. Et puis je pense que y'a des choses où pour moi elle incarne un peu la désillusion de ce qu'il s'est passé à Nuit Debout et de la lutte... De voilà, c'était bien, c'était rigolo maintenant on arrête les conneries et on rentre dans le rang.

SAVANNAH : Ok. Ok. Bah j'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser.

RÉGIS : [rires]

SAVANNAH : Donc si jamais t'as d'autres choses dont tu voudrais me faire part.

RÉGIS : Après c'est plutôt off, hein.

Annexe 6 : Entretien avec Guillaume

L'entretien avec Guillaume a eu lieu dans un café près de la place de la République le 25 février 2017. L'enquêté était venu pour filmer un événement ce jour-là. Nous en avons profiter pour faire l'entretien. L'enquêté et moi-même nous sommes rencontrés à Nuit Debout en 2016. Nous avons été amenés à militer ensemble à plusieurs reprises. Il y a donc un bon rapport de confiance préétabli avant l'entretien. Celui-ci a duré environ une heure. Une limite cependant, la mauvaise qualité de l'enregistrement rend la retranscription parfois difficile. Il faut noter également que l'enregistrement démarre avant le début officiel de l'entretien, le début de l'échange retranscrit ci-dessous est donc plutôt informel.

Guillaume : Je te disais, j'étais contente de l'avoir fait parce que...

Savannah : C'est Etienne Chouard, c'est ça ?

GUILLAUME : Ouais, Etienne Chouard. C'était un des objectifs que je m'étais fixé depuis des... Depuis des mois, à peu près le début de Nuit Debout, où je vois que...

SAVANNAH : Pourquoi Etienne Chouard depuis le début du mouvement Nuit debout ?

GUILLAUME : Bah parce que j'étais assez intéressé par la commission démocratie et la commission constitution, et que tu coup je trouvais un peu dommage de pas... de pas... On va dire solliciter l'expertise d'un mec comme Etienne Chouard qui était déjà sur le sujet.

(Le serveur arrive)

SAVANNAH : Je vais prendre un thé à la menthe s'il vous plait.

GUILLAUME : Un demi Grim'. Et du coup je trouvais ça un peu dommage qu'on puisse pas profiter de cette expertise. D'un mec qui a lancé des ateliers constituants dans toute la France, qui a déjà un groupe de gens qui travaillent dessus. Même s'il y a de grosses rumeurs de, on va dire de confusionnisme, de conspirationnisme lié au fait que le mec il a juste de faire des ateliers « constituante » mais avec tout le monde, de mêler des gens et en mélangeant les couleurs politiques. Et du coup je trouve l'idée intéressante parce que je crois que y'a que comme ça qu'on peut avancer, en arrêtant de se cantonner à nos couleurs politiques, à nos petits « entre-soi ». Et euh, et du coup je voulais savoir un peu à quelle euh à quel personnage j'avais à faire et surtout aller vérifier les rumeurs qu'on lance sur son compte.

La première partie de l'entretien est informelle, l'enregistrement ayant démarré avant que celui-ci ne commence réellement. Il s'agit plutôt d'un échange entre amis-militants qu'entre l'enquêtrice et l'enquêté.

SAVANNAH : Tu voulais vérifier s'il était de la mouvance facho ou pas en gros ?

GUILLAUME : Voilà ! En gros c'était ça, vérifier son lien avec Soral, vérifier s'il était vraiment antisémite et machin et on va dire contre l'accueil des étrangers, des migrants et machin. Donc il y avait pas mal de questions qui tournaient autour de ça. Pas mal de questions qui tournaient autour du tirage au sort et de sa vision des ateliers constituants. Euh, autour de la révolution aussi. J'ai montré des images de, de Bures... 'fin quand ils ont cassé le...

SAVANNAH : Le mur ?

GUILLAUME : Non pas le mur. Le... Le grillage ! C'est un peu pareil, y'a eu des images du mur cassé, 'fin tout ça. Et une super chanson euh... Un peu révolutionnaire derrière les images. Et je voulais avoir un

peu l'avis d'un mec totalement non-violent, qui euh, qui, vraiment, 'fin... Va choisir toujours la solution non-violente dans toutes les... on va dire dans tous les cas. Et le mettre dans un cas où y'a pas, y'a pas de constitution, y'a pas de manif, y'a pas de, d'éléments possibles qui sortent d'une confrontation avec euh, avec les forces de l'ordre comme sur un terrain Bures ou Notre-Dame-des-Landes où il y a que des arbres qui sont là tout seul et qui peuvent pas se défendre. Ils vont pas faire de manif et compagnie. Et là, finalement, il a, il a admis que il avait lui-même une certaine euh, admiration pour les jeunes cagoulés hein nininin, les mêmes qui l'incriminent très souvent, euh, à faire ce qu'ils font. Alors entrer justement dans un processus de conflit et de, 'fin d'opposition et de, euh, par la violence...

SAVANNAH : Par une certaine forme de violence au moins...

GUILLAUME : ... Pour répondre, parce que du coup, il a conscience que le système ne nous laisse plus que ce choix là. Et je pense que déjà ça, ça peut être une base euh... pas de réconciliation parce que je pense qu'elle est impossible, mais une base de réflexion pour dire : « Ce mec est pas si con que ça » même si il a des liens avérés ou non avérés avec les soraliens et/ou les conspirationnistes, au moins il a quelque chose d'intéressant à livrer.

SAVANNAH : Je sais pas si tu sais, on n'est pas encore dans l'entretien, on est vraiment dans la conversation, mais en Ukraine y'a eu un mouvement, un mouvement, genre type « mouvement des places », comme Nuit Debout, mais comme, je sais pas, en Egypte, en Turquie...

GUILLAUME : Ouais en Roumanie.

SAVANNAH : Ouais voilà. En Ukraine, y'a eu ça, mais la situation des pays d'Europe l'est est très différente de celle des pays d'Europe de l'ouest, et notamment sur la place qu'ils ont occupé en Ukraine, c'était euh... C'était pas une association comme nous on a en France, de l'extrême gauche, avec des écologistes et on va dire des gens qui sont en dehors de la politique. C'était une association avec, pas avec l'extrême gauche mais avec l'extrême droite. Parce que dans ces pays-là, l'extrême gauche, c'est le grand ennemi idéologique historique. C'est le communisme qu'a foutu la merde dans ces pays-là. C'est pas le nazisme, eux, ils ont pas été victime du nazisme, et donc ils ont pas du tout la même image de ce que c'est que l'extrême gauche.

GUILLAUME : Ouais. Comme en Syrie.

SAVANNAH : Et donc, du coup, ils ont réussi... 'fin, ils ont réussi... Ils ont fait un mouvement qui associait les identitaires, les nationalistes et... Et les gens juste comme nous, tu vois. Et nous ici, 'fin, c'est impensable ! Là en ce moment y'a une manif d'extrême droite place de la bourse, je sais pas combien ils sont, hein, mais bon. (silence) Mais ouais, c'est évident que c'est irréconciliable ici. Et t'as un type il dit « ouais mais c'est la démocratie, faut composer avec tout le monde » et t'as toujours des gens qui vont se lever et qui vont dire « Non, pas avec eux ! ».

GUILLAUME : Bah oui. Et moi en fait j'ai envie de dire, laissons les gens se lever et dire « pas avec eux ». Mais au final, quand on les inscrit dans un processus qui est pas marqué politiquement d'une couleur ou d'une autre, ils arrivent à travailler ensemble. A partir du moment où tu sais pas qui est qui, tu es juste inscrit dans un processus constituant, tu t'en fous en fait ! Tu t'en fous de si c'est un « extrême droite » qui va écrire le truc, ou un « extrême gauche » ou un PS ou machin. A ce moment-là, ça a plus d'importance. L'important c'est la pertinence de l'écrit de la personne. Du coup, j'ai envie de tout réduire à la base, de partir sur les mots employés, et sur les idées véhiculées par les personnes. Sans aller chercher « Ah bah toi t'as voté quoi ? ». On s'en fout de c'que t'as voté !

SAVANNAH : Bon, je t'explique un peu l'entretien, ce que c'est, tout ça...

GUILLAUME : Vas-y.

SAVANNAH : C'est pour mes études, donc je suis en L3, il faut que je fasse un mémoire de recherche pour ma licence, c'est une option que j'ai choisie. Je travaille sur les periscopeurs de Nuit Debout. Pour t'expliquer un peu comment j'ai construit mon enquête, parce qu'en sociologie on parle d'enquête sociologique, donc bah en fait je suis allée sur la chaîne Streamdebout...

GUILLAUME : Ouais.

SAVANNAH : ... Sur Youtube et j'ai regardé qui postait des vidéos sur cette chaîne, j'ai relevé toutes les personnes donc ça représentait...

GUILLAUME : Cinquante ? Soixante ?

SAVANNAH : Ouais une quarantaine de personnes, pour un total de plus de mille trois cents vidéos.

GUILLAUME : Maintenant y'en a mille six cents.

SAVANNAH : J'ai pas ramené les stats mais j'ai fait un peu de stats, il y en a plus maintenant je suppose, en tout cas au moment où j'ai fait les statistiques, et je les ai daté en plus, on en était à mille trois cents trente. Et en fait du coup j'ai classé les gens qui publient des vidéos par ordre de celui qui en publiait le plus par rapport à celui qui en publiait le moins. Et je me suis rendue compte qu'il y avait un groupe de douze personnes qui avait publié quasiment à eux douze...

GUILLAUME : Quatre-vingt-dix pourcents.

SAVANNAH : Ouais, c'est ça. Et du coup, bah sur les douze je me suis rendue compte que y'en avait parmi lesquels je m'entendais vachement bien. Des gens qui faisaient partie de ces douze. Y'a toi, y'a Molo, y'a...

GUILLAUME : Flo, y'a Flo.

SAVANNAH : Y'a NooMan, y'a Rémy Buisine...

GUILLAUME : Rémy Buisine, je le compte pas comme...

SAVANNAH : Moi, je suis obligée de le compter du coup, parce que mon matériau d'enquête...

GUILLAUME : C'est Streamdebout.

SAVANNAH : ... c'est Streamdebout du coup. Et du coup c'est même plus précisément les huit, dix personnes qui ont publié le plus de vidéos sur...

GUILLAUME : T'es tombé aussi sur la Taupe.

SAVANNAH : Ouais, aussi, ouais, mais j'ai pas réussi à avoir... elle répond pas à mes messages.

GUILLAUME : Bah en fait elle est euh... Comment dire... Maintenant, elle a une espèce de statut journaliste. Et elle se détache complètement de Nuit Debout et de... toutes ses pratiques. Et du coup, elle a, elle a fait des coups pas terribles.

SAVANNAH : Bah, on en reparlera si tu veux...

GUILLAUME : Oui, enfin, euh...

SAVANNAH : ... moi ça m'intéresse. Je t'explique juste ça. Et du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur PériScope, 'fin du coup sur Youtube. Et j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Sur la façon dont...

GUILLAUME : Dont chacun filme ?

SAVANNAH : La façon dont chacun s'est approprié ce média pour en faire ce qu'il voulait quoi. Parce que j'ai remarqué que chacun avait sa propre façon de l'utiliser. Chacun avait sa façon de se mettre en scène, ou disons plutôt la façon de mettre en scène ce qu'il filmait, etc. C'était pas la même manière de présenter. C'est vraiment individualisé et très personnel.

GUILLAUME : Ouais, ouais. L'idée c'était déjà de décentraliser l'accès aux médias et à l'information. Et que chacun puisse être lui-même son vecteur d'informations. Et du coup en partant de ce principe, c'est obligé que chacun décide de sa propre forme de rendu et de visualisation de l'information. Parce que on n'a pas mis de règles en fait. On a pas dit « si tu veux faire partie des reporters debout et accéder à la plateforme, t'es obligé de filmer comme-ci, t'es obligé de dire ci ou t'es obligé de dire ça. On n'avait aucune règle.

SAVANNAH : Après si tu veux, moi-même comme j'ai partagé certains moments de Nuit Debout et même des « réunions », on va dire, de PériScope. J'étais là, pas parce que j'avais envie de participer, mais parce que j'étais avec Floryan tu vois. C'est pas un moment où j'étais là en mode « Je prends des notes ». Je savais pas ce que je ferais l'année prochaine, j'ai pas du tout anticipé que j'allais faire ça, tu vois. Donc il y a des choses que je sais, des questions que je vais tu poser sans doute où tu sais que je le sais, parce qu'on en a déjà parlé, ou parce que tu sais que tu me l'as déjà dit...

GUILLAUME : Bah c'est pas grave.

SAVANNAH : Juste il faudra le redire quoi, pour euh... Pour que ce soit clairement bien dit. Je vais peut-être te poser des questions un peu personnelles mais à priori pas trop.

GUILLAUME : Tout ce que tu veux, j'ai rien à cacher.

SAVANNAH : J'aurais bien aimé qu'on parle de ta trajectoire personnelle, de ta vie. Ce que t'as... Je sais pas, quel âge t'as, le métier que tu fais, si tu as fait des études avant...

GUILLAUME : J'ai 32 ans. J'ai un bac+3 en informatique. Et aujourd'hui, titulaire d'une entreprise qui s'appelle Cocoweb, qui crée des sites et des applications en ligne pour tout le monde, tout un chacun, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Euh, je suis arrivé à Nuit Debout un peu par hasard sans être totalement par hasard. C'est-à-dire que je suis tombée dessus à la télé et je me suis dit « bah tiens, je vais aller voir c'que c'est que ces gens qui se réunissent ».

SAVANNAH : C'était quelle chaîne ? Tu te rappelles ?

GUILLAUME : BFM. Et du coup je me suis dit, tiens je vais aller voir ces gens, qu'est-ce que c'est ? La Révolution qui démarre ? Et compagnie. Du coup, bah je suis venu m'asseoir sur la place. J'ai écouté en Assemblée, j'ai écouté les premières assemblées, j'ai trouvé ça intéressant. Tout en me disant finalement que la Révolution, ben, on y était pas. Qu'on y était même loin. Et, et du coup, je me suis dit : qu'est ce que je peux faire pour aider ces gens que je trouve concrets et que j'ai envie de soutenir ? Et auquel je peux participer. Et voyant, sachant plutôt que l'année dernière, on serait à un an des élections de cette année, j'me suis dit, là, j'ai toujours eu un combat qui me tenait à cœur dans cet univers de fausse démocratie, c'était de combattre pour faire reconnaître le vote blanc dans les élections. Du coup je me suis dit que étant donné qu'on est dans des assemblées qui demandent plus de démocratie, ou en tout cas, d'avoir accès à un outil de contrôle qui leur donne un semblant de

démocratie un peu plus ouverte et un peu plus populaire, bah, je me suis dit que le vote blanc pouvait répondre à cette attente. Au moins pour 2017. Du coup j'ai pris ce combat à bras le corps, j'ai été cherché un peu tous les acteurs du vote blanc à travers la France, et je leur ai dit « Réunissons nous à Nuit Debout. Faisons quelque chose, essayons de démarrer un peu de pédagogie autour du vote blanc et de faire comprendre que c'est nécessaire de se battre pour l'obtenir. ». Et après, voyant que le vote blanc s'essouffait un peu, il a fallu que je trouve une activité parallèle. Et j'étais assez pote avec Sylvain, avec Romain, avec euh, avec pas mal de gens qui étaient dans l'optique de fonder les Reporters debout. Et du coup je me suis fait complètement adopté par les Reporters debout, et ça a été comme ça. Après j'ai fait vidéo sur vidéo, comme ça, enchaîné, que ce soit en manif, en, en ZAD, en Assemblée, dans les utopies concrètes... J'ai voulu filmer tout ce qui me, tout ce qui me, 'fin tout ce que je ressentais comme faisant partie de cette Révolution et allant dans le sens de la Révolution.

SAVANNAH : C'est quand que tu as milité pour la première fois ?

GUILLAUME : C'était à Nuit Debout, et encore, j'suis [il s'interrompt] 'fin, j'me dirais même pas encore militant. Tu vois ce que je veux dire ? Malgré tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant je pense pas être, avoir ce qualificatif.

SAVANNAH : Tu avais jamais pris part à une cause quelconque ? Avant Nuit Debout ?

GUILLAUME : Non.

SAVANNAH : Donc finalement, c'était le vote blanc, la première cause pour laquelle tu as milité ?

GUILLAUME : C'est à peu près ça, ouais. Si on dit que militer c'est faire tourner une pétition sur la place, c'est ça.

SAVANNAH : Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ce que c'est que Reporters debout, et d'où ça vient ? Ce que ça signifie ?

GUILLAUME : Reporters debout, en fait, c'est né, euh, dû à l'émergence d'un certain Rémy Buisine qui est venu faire un premier périscope sur la place, et qui a fait quatre-vingt mille vues en direct. Et pour nous, 'fin, ça représentait quand même beaucoup. Et ça représentait, on va dire un outil numérique qui nous permettait de créer notre propre média. C'est-à-dire de s'émanciper de BFM TV et des *mainstream* pour ne plus les appeler pour qu'ils couvrent un événement pour que le monde puisse en profiter, le voir et participer, mais qu'on puisse tous en tant qu'individu, sortir son téléphone, lancer un périscope et avoir justement ce canal d'informations disponibles. Et en gros, il y a un petit groupe qui s'est réuni de Paris pour faire, justement, la toute première réunion qu'on a faite, c'était pour lancer ça. Et derrière on s'est rendu compte qu'à l'échelle nationale, il y avait plein de gens comme nous qui rentraient dans le délire et qui participaient. Ça a donné justement les quarante personnes qui te trouves sur Streamdebout, qui ont contribuées, qui ont fait des vidéos, qui ont envoyés leurs vidéos. Il suffisait juste de mettre #reportersdebout dans le périscope et ça partait chez nous.

SAVANNAH : Comment tu as articulé ta vie professionnelle avec ta vie à Nuit Debout ?

GUILLAUME : C'est un truc qui est super difficile à faire [avec le sourire dans la voix]. J'ai réussi à la cumuler pendant seulement trois mois. Et après, dès que...

SAVANNAH : A les cumuler, c'est-à-dire ?

GUILLAUME : A faire Nuit debout et le travail en même temps. A sortir du travail, à venir à Nuit debout faire une action sur la place ou même des fois ne pas aller au travail pour aller faire une manif et ainsi de suite. Et du coup, ce mode de procédé est très fatigant, très usant, et au final c'est aussi frustrant

parce qu'on ne peut pas être bon sur les deux tableaux. Et du coup il y a des fois où je vais sentir que je suis pas assez présent à Nuit Debout et ça me prive de message ou de continuer dans la lancée que j'avais. Et de l'autre côté au travail, je me retrouvais à continuer de, d'assumer certains rôles que j'avais à Nuit Debout. C'est-à-dire de ne plus travailler alors que j'étais au travail pour relayer de l'information, pour préparer des *event*. Tu sens que travailler et militer, c'est pas, c'est pas, c'est pas vraiment compatible, sinon tu fais aucun, 'fin tu fais rien de bien en fait. Que ce soit l'un ou l'autre, en tout cas pour moi, ça s'est passé comme ça. Là, du coup j'ai arrêté de bosser depuis le mois de février pour me lancer pleinement dans un projet personnel que je peux cumuler avec du militantisme. C'est-à-dire que maintenant j'essaie plutôt que de travailler en militant, j'essaie de militer en travaillant.

SAVANNAH : C'est quoi ce projet, tu peux m'en dire un petit peu plus ?

GUILLAUME : Ça s'appelle Uble [prononcé -eubeule], c'est un projet de cartographie numérique dans lequel on peut associer beaucoup de choses. De l'économie, de la décision, du vote, de la participation tout en étant collaboratif, ouvert, décentralisé et euh... Et euh... Et on va dire cette ambition de montrer le maximum de choses avec un équilibre horizontal. C'est-à-dire que quand on tape une recherche sur Google on n'a pas euh, 'fin, on a une liste aujourd'hui, avec une hiérarchie économique qui dit que plus tu paies, plus tu seras en premier dans les résultats. Nous on veut faire un outil qui détruit complètement ce concept. Qui au lieu d'afficher les résultats sous forme de liste, il te les affiche en constellations. Du coup tu n'as plus à vouloir payer pour être visible, parce que tu es toujours visible. Et c'est la pertinence de ton, de ton, ta communication qui va faire que tu seras plus gros, ou plus visible, ou plus cité, les liens seront beaucoup plus nombreux autour de toi.

SAVANNAH : Tu travailles sur ça avec des gens que tu as rencontré à Nuit Debout ?

GUILLAUME : Oui, des gens qu'on a rencontré à Nuit Debout, des gens qui se sont intéressés au projet, qui en dehors de Nuit Debout qui sont déjà dans l'alternative numérique depuis longtemps mais qui ont pas adhéré au concept Nuit Debout même. Mais qui pour autant peuvent interagir et participer à d'autres réflexions qui sont du même acabit que Nuit Debout mais qui nécessite pas de venir sur la place, qui nécessite pas de venir se confronter aux gens de la société qu'ils auraient pas envie de voir ou que... En qui ils trouvent aucun intérêt.

SAVANNAH : OK. J'aimerais bien qu'on reparle [19min58] un peu de la première fois où tu es venu sur la place.

GUILLAUME : Ouais.

SAVANNAH : Tu te souviens quand c'était exactement ?

GUILLAUME : Le 36 mars.

SAVANNAH : Le 36 mars, donc c'était euh...

GUILLAUME : Le 5 avril un truc comme ça.

SAVANNAH : C'était après le périscope de Rémy Buisine du coup.

GUILLAUME : Ouais.

SAVANNAH : Et tu te souviens, eumh, comment dire ? Qu'est-ce que tu retiens de...

GUILLAUME : De ce premier jour ?

SAVANNAH : Ouais, de ton expérience.

GUILLAUME : Euh... J'étais impressionné. J'étais encore un enfant qui découvre que les gens peuvent eux-mêmes se réunir pour discuter de choses importantes, et qu'on était plus dans une optique d'attendre euh que ce soit les politiques qui le fassent pour nous. Qui se réunissent et qui discutent. Du coup c'était une réappropriation directe de la, de la voix citoyenne par les citoyens. Et du coup ça m'a vraiment impressionné. Au début, j'osais même pas parler. J'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Je savais même pas si réellement j'étais légitime pour intervenir dans ce spectacle que je trouvais, que je trouvais euh, sympa quoi. Et au fur et à mesure, de venir jour après jour, après jour, après jour, bah su t'inscris finalement dans cette dynamique, et même, c'est les autres qui t'y invitent. C'est les autres qui t'invitent à prendre la parole et à justement, à entrer dans cette, dans cette euh, légitimation du fait de prendre la parole et de t'exprimer devant les autres qui pour eux est naturelle mais pour toi quand tu arrives, c'est difficile de franchir le pas. C'est ce qui fait que beaucoup de gens osent pas prendre la parole quand ils viennent en AG.

SAVANNAH : On te l'a proposé, toi, directement ?

GUILLAUME : Ouais. Et du coup j'ai fait, encore une, 'fin, à ce moment là encore plus impressionné, une pression de malade, parce que c'était le temps où il y avait trois mille personnes sur la place en Assemblée. Et du coup, oui, c'était la première fois que je devais prendre la parole devant autant de personnes. Et bizarrement je me suis rendu compte que c'était un, que c'était une faculté que j'avais de, de parler face à autant de gens et de, d'être assez concret pour que les gens en majorité lèvent les mains. Et c'est une gratitude qu'on peut pas... 'fin... Qu'on peut pas exprimer, il faut le vivre.

SAVANNAH : Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as utilisé périscope à Nuit Debout ?

GUILLAUME : C'était à la bourse du travail. C'était une AG inter-pro à la bourse du travail et après j'ai juste du filmé une Assemblée sur la place. Parce que tu sais à un moment il y avait AG inter-pro et AG sur la place. C'était le moment où on disait justement « Mais non, pourquoi vous allez vous réunir dans la bourse du travail ? Y'a pas tout le monde qui peut participer ! Nanani nanana » Et voilà, tu te rappelles de ce débat-là ?

SAVANNAH : Oui. Oui, oui, je me rappelle. Du coup t'as filmé dans les deux endroits ?

GUILLAUME : A moi je suis démocrate, hein ! J'veux dire, vous voulez faire ça là-bas, ça ici, bon je peux pas me diviser mais je peux faire l'un après l'autre quoi.

SAVANNAH : Est-ce que tu pourrais me reparler, bon tu l'as évoqué tout à l'heure, comment ça s'est passé ta rencontre avec les autres périscopeurs et la mise en place de votre activité ?

GUILLAUME : Bah en fait, ça s'est fait au compte-goutte, parce qu'on était pas beaucoup au début. Et du coup, j'ai été dans ce petit cercle de pas beaucoup au début.

SAVANNAH : Il y avait qui ?

GUILLAUME : Il y avait euh... Romain, y'avait Sylvain, y'avait Flo... euh... Comment il s'appelait lui déjà ? (silence) Merde. Tu sais, le mec assez costaud, métisse.

SAVANNAH : Ah oui. Oui, oui. Il est brésilien, là ?

GUILLAUME : Oui.

SAVANNAH : Ouais je vois de qui tu parles.

GUILLAUME : Mais je retrouve pas son nom. Bah lui il était dans les premiers. On a essayé avec Rémy, bon ça a... moyen marché. Même si lui s'est intégré dans le truc au fur et à mesure. On va dire la

pertinence qu'il a, le nombre de visiteurs qu'il y avait sur son périscope. Et du coup, on avait l'espoir que justement il puisse être un peu notre euh, pas catalyseur, mais un peu notre diffuseur, dans le sens où il avait beaucoup d'abonnés, il a une visibilité qu'était forte, et nous on voulait créer de plus en plus de reporters et du coup leur donner aussi un début de visibilité. Qu'on puisse lancer en fait n'importe qui, à partir de n'importe où par nos comptes respectifs. Donc forcément celui qu'on visait un peu plus pour participer à cet aidant-là, c'était Rémy. Mais il ne l'a jamais fait. Et c'est ce qui a provoqué un peu la dissension entre nous et lui. Au final on a jamais su si c'était vraiment un reporter debout. Ou si c'était un reporter tout court.

SAVANNAH : Vous faisiez des réunions régulièrement ?

GUILLAUME : On en a fait une. Hahaha ! [rires]

SAVANNAH : Vous en avez fait qu'une ?

GUILLAUME : Et après le reste c'était des réunions de bar où dès qu'on avait une grosse action où il y avait beaucoup de reporters sur un même *event*, genre après les manif style 28 avril, 14 juin. On s'est réuni après dans un bar pour se partager les expériences de la journée et... C'était, c'est assez marrant parce que au final à l'intérieur d'une manif chaque reporter voit des choses différentes, filme des choses différentes. Et on va dire même a un avis complètement différent sur la structure et on va dire la manière dont s'est passé la manif et du coup c'est pas mal de faire après le conciliabule des reporters. Genre : « Alors, vous, vous avez vécu ça comment ? Et tout. » « Ouais moi je me suis fait gazé et tout ! C'est des bâtards ! » et euh... « Ouais non mais là-bas t'as vu l'action, ce qu'ils ont fait ? ». Et du coup c'était, ouais franchement c'était pas mal. Parce que ça nous permettait de s'auto-former en se disant avec les autres. On se donnait des conseils. Parce que quand tu dois filmer une manif, avec des projectiles qui volent de partout plus des gens qui se battent autour de toi, il faut que tu arrives à avoir une espèce de vision à 360 tout en gardant l'objectif à vu pour que ce que la personne qui voit ton péri regarde soit intéressant. On filme pas le ciel, euh, le sol...

SAVANNAH : C'est quoi la stratégie ?

GUILLAUME : Bah y'a pas vraiment de stratégie. C'est... C'est plutôt un espèce d'instinct de survie. Haha [rires]. Que du coup t'essaies de développer, t'essaies de te faire pousser des antennes...

SAVANNAH : Tu faisais comment toi ? Tu te préparais pour les manifestations ?

GUILLAUME : je mettais quelques couches de vêtements déjà. Euh... J'avais toujours mes lunettes de plongée dans ma poche et euh... Et euh... un peu de sérum « phy » pour que je puisse toujours être en capacité de filmer quoi qu'il se passe et ne pas arrêter mon périscope parce que j'étais gazé et parce que je ne voyais plus rien. Parce que justement dans ces moments là, c'était souvent les moments les plus propices et les plus intéressants à filmer où euh, justement on se posait un peu en défenseur des citoyens comme preuve de matraquage et de débordement policier. En termes de violences. Du coup on partait du principe, où si jamais y avait violence ou dérapage et de violence au niveau policier, on était en mesure de fournir l'image à la victime pour qu'elle puisse porter plainte. C'était, on va dire l'essentiel du travail d'un reporter en manifestation. Qui n'a jamais été clairement avoué ni assumé. Mais qui a été souvent utilisé. Beaucoup de collectifs nous ont appelé à posteriori d'une manif pour nous demander si on avait pas filmer telle ou telle arrestation parce que elle avait, elle avait débordé.

SAVANNAH : Et du coup, c'était comment les relations avec les autres militants qui du coup eux ne filment pas... ?

GUILLAUME : Ca dépendait lesquels. Donc forcément quand on avait affaire à des syndicalistes avec leurs panneaux ils étaient super contents qu'on les filme, qu'on enregistre leur message. Quand on avait affaire à des personnes qui étaient venues un peu plus pour euh... s'opposer au capitalisme euh... environnant, euh, bah là on avait, oui... Pas des réactions très... très encourageantes à priori parce que ils se mettent en danger. On savait que on filmait des gens qui se mettaient potentiellement en danger au niveau de la loi, par leurs actions. Mais quelque part, c'était là moi-même où je me suis mis moi-même un peu en danger j'ai l'impression. C'est d'aller contre cette volonté là pour quand même filmer. Parce que je trouvais que c'était important de montrer à la société que on n'était pas content ! Mais pas content au point de... euh... de détruire le capitalisme.

SAVANNAH : Au sein même de Nuit Debout du coup, c'était comment les périscopes ?

GUILLAUME : Au sein de Nuit Debout, ça, ça a été un peu pareil parce que en fait Nuit Debout c'est juste l'assemblage d'un mouvement démocrate et d'un mouvement révolutionnaire. Et ça en fait on s'en dit pas, on s'en représente pas mais c'est comme ça. Tu vas voir des gens qui vont accepter d'être filmé parce que justement c'est dans leur intérêt d'être filmé pour que leur parole se propage. Et d'autres qui vont vouloir juste peut être filmer le résultat. Juste filmer la vision d'un chaos organisé mais sans, sans détenteur, sans personne qui le commet. Uniquement le résultat.

SAVANNAH : Et comment vous faisiez pour vous coordonner sur les différentes actions, sur les différentes choses comme ça ?

GUILLAUME : On a essayé, haha [rires] On a essayé mais on n'a jamais réussi. En fait on avait une personne parmi les reporters, une personne qui était pas très enclin à aller en manif, à aller se confronter à tout ça. Et du coup qui a décidé d'être un peu le poste de régie et de nous guider à l'intérieur des manif pour qu'on aille sur les points où il était important euh... ou peut-être qu'y avait quelque chose qui se passait d'intéressant à filmer. Mais ça a pas tenu, parce que pour ça en fait on utilise notre téléphone, et notre téléphone c'est notre moyen de communication aussi. Et du coup on pouvait pas être en même temps au téléphone et en même temps sur Périscopes. Ou alors il fallait avoir deux téléphones. Et ça il y en a qui ont pu se le permettre, d'autres un peu moins. Et du coup on a laissé les choses se faire en free-style où chacun fait comme il veut, on vient sur l'*event* ou on vient pas, on filme, on filme pas, on filme c'qu'on veut et basta.

SAVANNAH : T'as déjà... (silence) T'as déjà, comment dire ? Est-ce que tu as déjà pris part à des actions potentiellement illégales, des actions d'occupation, etc. à la limite de la....

GUILLAUME : Oui.

SAVANNAH : Tu peux m'en parler un petit peu ?

GUILLAUME : Oui. Oui, oui.

SAVANNAH : Ou t'as peur peut-être...

GUILLAUME : Non, j'ai peur de rien, hein. Etant donné que tout le monde sait que c'est moi qu'ait filmé et que, voilà, tu vois quoi.

SAVANNAH : Bah ouais si t'as filmé...

GUILLAUME : ...C'est que j'étais présent. Euh, y'avait colorévolution sur le Medef. Donc un, une nuit, y'avait des militants organisés qu'avaient rempli des œufs de peinture et l'ont jeté sur la porte du Medef. Du coup il était prévu que je passe derrière, mais c'était pour filmer le résultat.

SAVANNAH : Est-ce que c'était prévu que tu passes par hasard ?

GUILLAUME : Non ! hahahaha ! [rires] Non non, cette fois-ci c'était pas par hasard. C'était totalement organisé, où il était prévu justement que je passe juste après la révolution de coloration pour filmer le résultat, pour justement essayer d'avoir cette impression. Le problème c'est qui faisait nuit [rires], que la rue n'était pas éclairée, et que j'ai un téléphone qui ne permet pas de filmer dans le noir, et du coup on voyait pas très bien. On a vu quand même un peu, les gens ont quand même pu savoir que l'action était faite, qu'elle était bien réalisée, et que derrière y'a pas eu d'arrestation. Donc quelque part je pensais quand même avoir un peu rempli mon rôle. Et une autre action comme ça qui a eu lieu cette fois-ci devant l'Assemblée Nationale. Et alors là, j'étais aussi organisé « par hasard » [sur un ton d'ironie, en rapport avec une de mes questions humoristique posée plus haut] [rires] comme euh spectateur de cet événement. Ils ont mis de la peinture sur les passages piétons, on va dire en face de l'Assemblée, et les voitures qui passaient sur le passage, ça va colorer complètement le petit bout de carrefour qu'est devant l'Assemblée. Et c'était magnifique, j'étais tellement en train de danser sur le pilier avec mon périscope et euh, j'trouvais ça magnifique. Même si ça a pas un impact fort au niveau législatif et au niveau révolution, pour moi ça a quand même un message qui est facilement identifiable et que beaucoup soutiennent, même si voilà, ça a pas... Ca a pas, ça a pas un effet [?] Mais en s'inscrivant comme ça dans un type d'action qui va de plus en plus loin. Comme la fois où on est allé porter plainte aussi contre Cazeneuve, Hollande et euh, il y avait qui ? Il y avait Valls et euh... Je sais plus. Euh... Nicolas Sarkozy. Pour euh, justement corruption machin euh... Voilà... Et violences policières et on va dire, 'fin, qu'ils ont participé au fait que les violences policières étaient légitimées par le gouvernement et étaient même demandées et organisées même par la préfecture de police, qui interdisait les euh... Les, euh... les cordons de CRS de lancer une sommation avant de charger. Ce qui est interdit par la loi. Et avec Alexandre Langlois, CGT Police, et euh... les Désobéissants, on a été justement au Palais de Justice de Paris porter plainte. Et à ce moment-là, toutes les caméras étaient interdites dans le euh machin là, dans le Palais de Justice là. Et moi j'étais avec mon téléphone, forcément, un téléphone n'étant pas une caméra, on est moins visible. Mais du coup j'ai pu continuer de filmer à l'intérieur. Et euh...

SAVANNAH : C'était quand ?

GUILLAUME : Euh... Pfiou ! C'était c't'hiver... J'dirais, Septembre, Novembre...

SAVANNAH : Et vous êtes allés porter plainte ?

GUILLAUME : Ouais. On a posé quatre plaintes. Elles ont été reçues et... Moi après je sais pas si y'aura grand... Euh... Ah ! Tu m'as compris, hein ? Si derrière y'aura des répercussions. Mais en tout cas de la faire, et de montrer qu'on le fait. Forcément en plus on avait bien, puisque on avait déguisé les quatre incriminés avec des combinaisons de Guantanamo, et on s'était mis des tee-shirt « défenseur de la démocratie » pour emmener les prisonniers enchaînés jusqu'au Palais de Justice et aller porter plainte contre eux. Ils avaient des masques et tout. C'était franchement, c'était sympa.

SAVANNAH : Du coup, euh... Tu as dû adopter, on va dire, une certaine stratégie pour pouvoir t'intégrer dans des groupes d'action ? Parce que pour pouvoir les filmer, il faut pouvoir s'intégrer ? Comment t'as procédé, ça s'est fait naturellement ou... ? Enfin naturellement...

GUILLAUME : C'est difficile de faire naturellement dans ce genre de circonstances parce que on est forcément mal vu quand on a un... quand on porte une lutte qui va un peu à, en sens inverse de celle qui est portée par ces gens-là. C'est-à-dire que eux défendent l'abstention, moi je défends le vote blanc. Et uniquement pour ça, j'ai eu beaucoup de problèmes à intégrer le mouvement organisé par les abstentionnistes qui ne veulent pas que ce soit marqué « vote blanc ».

SAVANNAH : Parce que pour toi, Nuit Debout c'est un mouvement qu'est organisé par des abstentionnistes ?

GUILLAUME : Non. Mais il y avait certaines actions réalisées à l'initiative d'abstentionnistes.

SAVANNAH : D'accord.

GUILLAUME : Du coup, pour aller les filmer, il fallait être toléré. Par exemple, y'avait d'autres actions comme l'anti-rep'. L'anti-rép' c'est manifs et etc. C'est très difficile d'aller filmer dans des manifs anti-rep'. Parce que ils ne veulent pas être identifiés lors des manifs. Ils ont une espèce de paranoïa surdéveloppée du fait d'être filmé. Alors que une fois en manif on est filmé constamment par les caméras de la rue et les caméras de police. Du coup je comprends pas que on puisse en vouloir à un petit périscopeur qui est au milieu et qui relaie le message par l'intermédiaire de la... de, de la manif. De diffuser les chants, de diffuser les paroles, de diffuser. Par exemple, comme quand on... euh, où il y avait la manif pour Adama, je trouvais ça dommage qui y ait pas assez de, qui y ait pas assez de périscope. Qui ait pas assez, qui y ait pas assez de moments où on... Où justement, 'fin, que les gens ne pensent pas à diffuser leur euh, leur mouvement, à diffuser leur manif, à diffuser leurs événements, en direct ! Parce que c'est cool, oui, d'avoir une 'tite photo ou deux, après, à mettre sur Twitter et machin. Mais l'idée c'est de faire quand même un maximum participer les gens qui ne peuvent pas être là.

SAVANNAH : Euh... Et si on parlait...

Serveur : Euh, excusez-moi je vais vous encaisser.

SAVANNAH : Euh, oui.

GUILLAUME : C'est bon.

SAVANNAH : Non, t'inquiète.

GUILLAUME : Je vais être obligé, là, je vais faire une carte. C'est mort.

SAVANNAH : Euh, moi c'est quatre euros soixante-dix, tiens je te donne cinq euros.

GUILLAUME : Bon, t'as de la chance.

SAVANNAH : Bon, bah voilà. (Silence) Euh... Oui ! Périscope !

GUILLAUME : Oui ?

SAVANNAH : Donc, ça j'ai bien compris que si vous utilisez périscope c'est parce que Rémy Buisine il l'utilisait et qu'il a fait quatre-vingt mille vues, mais, est-ce que y'a eu euh...

GUILLAUME : C'est pas que pour ça.

SAVANNAH : Ah ? Pourquoi alors ?

GUILLAUME : Euh... En fait, c'est lié au fait que euh... que Périscope, en fait, en soi, c'était une application à la mode, donc y'avait déjà une communauté vivante dessus. Ensuite, c'était une application qui était pratique parce que tu peux la lancer de partout. Il suffit d'avoir une connexion 4G et tu peux envoyer des périscope... Et... Et l'idée aussi, c'est qu'on s'est lancé sur l'outil et on n'a pas... On n'a pas réellement choisi en fait. C'est l'outil qui s'est proposé à nous. On l'a adopté, et derrière y'a eu des tentatives pour changer d'outil, parce que Périscope nous, euh, nous censurait énormément. Euh, en manif par exemple. Tout le... à chaque fois qu'y avait des... on va dire des images un peu trop violentes filmées, et justement c'est un peu ça, celles que on recherchait quelque part, quand on

voulait défendre la population, pas pour se faire du *mainstream*, pas pour, euh, pour faire de l'événementiel, mais vraiment plus pour faire protéger les gens et bah on voyait qu'en fait, PériScope et Twitter s'arrangeaient pour, euh, pour couper la vidéo et faire en sorte que certains passages qu'étaient hyper importants soient pas visible.

SAVANNAH : Tu as des preuves ?

GUILLAUME : Des preuves de ce coupage, oui. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas réduire le temps enregistré par la vidéo. C'est-à-dire que PériScope affiche une vidéo de deux heures et demi et quand on lit le *replay* on s'aperçoit qu'il y a qu'une demi-heure de filme. Et donc là, la preuve, elle est juste fondamentale, quoi. On peut même pas l'ignorer.

SAVANNAH : Est-ce que tu vois d'autres avantages et inconvénients par rapport à cette application ?

GUILLAUME : Euh... y'a... Non, pas vraiment, euh, pfff... Là ils vont encore la faire évoluer. Il y a une communauté de développeurs qui est assez large et euh, tant qu'ils ne la rendent pas payant, on va continuer à l'utiliser.

SAVANNAH : T'as déjà été en contact avec les développeurs de l'application PériScope ?

GUILLAUME : C'est des gens aux Etats-Unis, je pense pas que un jour je serais en contact directement avec eux. Mais il doit y avoir quand même une communauté française, de gens qui discutent avec les *community manager* de PériScope et avec qui y'a moyen d'avoir un lien si vraiment on en avait besoin. Jusqu'à maintenant, au final, l'application donne plus de fonctionnalités qu'on s'en sert, et en plus ils en rajoutent donc euh... On n'a pas vraiment de... Le seul truc qui est vraiment chiant c'est la censure.

SAVANNAH : Et dans le cadre d'un mouvement social comme Nuit Debout, mouvement contre la loi travail, pour toi c'est quoi les intérêts de disposer d'un outil comme PériScope ?

GUILLAUME : Bah ça montre c'que la télé montre pas en fait. C'est-à-dire que BFM TV va vous montrer que la casse, va montrer que les, les méchants manifestants sans vous montrer les gentils manifestants. Et nous, Reporters Debout on a l'intention de montrer les choses sans filtre. Il y a des mauvais manifestants. Encore une fois c'est des, c'est un, c'est même euh... antinomique de dire ça. A partir du moment où t'es manifestant tu peux pas être mauvais en fait. 'Fin, pour moi. Mais enfin y'a peut-être des formes de manifestation qui sont peut-être un plus incriminées par la manifestation, et qui elles sont mis en avant tout le temps par les médias. Et les bonnes manière de manifestation qui sont elles peut-être un peu plus considérées par le peuple, comme les Assemblées sur la place, comme le fait d'ouvrir la parole aux citoyens, comme le fait de réfléchir à la démocratie, comme le fait d'avoir le projet de constituante et d'atelier constituant sur la place. Ca, ça n'a jamais filtré à la télé. Et du coup, si nous on prend pas les devant, si on prend pas une application comme PériScope pour aller montrer réellement c'qu'on fait dans ce type de mouvement et qu'on n'est pas que des, que des gens qui vont casser des abris-bus, bah du coup on a raté notre communication.

SAVANNAH : Comment ça s'est passé pour toi après Nuit Debout ?

GUILLAUME : Y'a pas d'après Nuit Debout. Pour moi Nuit Debout s'est pas arrêté. Après dimanche dernier. Moi j'suis dedans depuis le 36 mars. Depuis le 36 mars je fais que de m'égosiller pour essayer de changer les choses. Euh... Y'a peut-être moins de monde, ou il y a eu moins de monde pendant l'hiver. Euh... Depuis la rentrée on va dire. Mais y'a quand même une communauté assez active de gens qui lâchent pas l'affaire, qui lâchent rien. Le « On lâche rien », ça, ça vit encore dans leurs cœurs, et dans le mien. Et du coup, je continue, je lâche rien, même si on dit que Nuit Debout est mort. J'en ai rien à foutre. Dans mion cœur Nuit Debout n'est pas mort, donc je le fais vivre.

SAVANNAH : Tu continues à utiliser l'application Périscope, du coup ?

GUILLAUME : J'en ai fait un pas plus tard que tout à l'heure. J'étais à la bourse du travail en train de filmer les propositions démocratiques de Nuit Debout pour le 32 mars, qui vont être justement délivrées sur la place lors de l'interND sur la place de la République. Donc on a invité toutes les Nuit Debout de France et d'ailleurs à venir sur la place de la République pour se réunir et essayer de donner une suite à ce Nuit Debout, qui est mort ou pas mort, on ne sait pas. On verra bien.

(silence)

SAVANNAH : Mais du coup, aujourd'hui, maintenant, t'es encore en contact avec les gens de Reporters debout ?

GUILLAUME : [hoche la tête]

SAVANNAH : Et parmi les gens de Reporters debout y'en a avec qui tu as ton projet ? C'est lié à Reporters debout ou pas du tout ?

GUILLAUME : C'est pas lié, mais euh... Mais en fait le projet, lui, peut inclure euh tout le monde. Etant donné qu'on cartographie, on peut tout cartographier. Et on pourrait se permettre de cartographier Streamdebut pour rendre horizontales et beaucoup plus visibles les contributions de tout le monde. Et en gros t'aurais un espèce de *patchwork* constellation de toutes les vidéos. Et ça, c'est un des projets. Ensuite, oui, j'suis encore en contact avec les Reporters debout, parce qu'on est, on a créé une petite famille en fait, au final, de gens qui se soutiennent, qui se serrent les coudes et qui vont à l'adversité et une fois qu'on crée un collectif comme ça, je crois qu'il meurt jamais en fait.

SAVANNAH : Et parmi les gens de Reporters debout, par exemple tout à l'heure tu me parlais de La Taupe, euh, qu'est-ce qu'elle est devenue La Taupe ?

GUILLAUME : Bah, après justement, en fait, c'est à partir de ce collectif, y'a, y'en a qui ont décidé de euh... soit d'arrêter parce qu'il y avait plus grand-chose à filmer, soit de rentrer dans une autre démarche où ils se sont servis un petit peu de Reporters Debout comme tremplin pour accéder à une position journalistique BFMiste ou I-télé ou autre. Et du coup, c'est là-dedans que c'est inscrit Rémy Buisine. Même si lui, c'était un peu particulier, parce que lui il était déjà dans le circuit. Là il a pas avoué mais, il était déjà dans le circuit, je pense qu'il était lié directement même avec euh les créateurs de Périscope qui ont utilisés sont image, ou en tout cas ses périscope, pour euh, faire de la pub autour de l'outil. Et lui a utilisé l'outil pour se faire sa com' et sa notoriété. Donc je pense que c'était un échange de gagnant-gagnant à ce niveau-là de leur côté. Et La Taupe a essayé de suivre un peu le même schéma, mais s'inscrivant plus dans un registre JRI de euh... de euh, journaliste d'investigation. Et euh... et du coup elle rentre dans un schéma qui est plus du tout le même que le nôtre où elle vend ses images, alors que nous on est vraiment là pour les, les, les donner. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des images pour remplir la télé, on fait des images pour donner une alternative à la télé. Et du coup forcément quand on remplit la télé, on remplit la télé de ce qu'elle veut bien nous acheter et à ce moment-là on n'est plus maître du message.

SAVANNAH : Et euh... Qu'est-ce que tu pourrais me dire de NooMan par exemple ?

GUILLAUME : NooMan pour moi c'est un (silence) c'est un électron libre. Qui euh, c'est un peu comme Taranis, qui ont, qui ont déjà leur univers de communication, ils ont pas spécialement besoin des Reporters debout euh... Mais ils s'inscrivent quand même dans le même schéma. C'est-à-dire que eux ils ont pas eu besoin de créer un collectif, ils se suffisent à eux-mêmes. Et du coup pour moi, Reporters

debout, euh, NooMan et Taranis, on fait le même, on fait le même boulot. On fait le même euh, on a les mêmes contributions, sauf qu'on les fait pas sur le même terrain.

SAVANNAH : Pas sur les mêmes terrains ?

GUILLAUME : Oui.

SAVANNAH : C'est-à-dire ?

GUILLAUME : C'est-à-dire que des mecs comme Taranis ou NooMan vont aller filmer surtout en manif où y'a de l'opposition face à la police. Reporter debout est quand même un peu plus large, c'est-à-dire qu'il inclue aussi les Assemblées, les choses où y'a pas de confrontation avec la police.

(silence)

SAVANNAH : Et euh... Ah oui ! J'crois qu'à un moment donné à Nuit debout il était question d'utiliser une autre application pour faire des vidéos en direct.

GUILLAUME : C'était Bambuser. Mais c'était pas que à Nuit debout, c'était chez nous, d'ailleurs dans les Reporters. Et c'est nous qui essayions de le proposer. Mais le truc étant que dans Bambuser y'a une communauté qui est beaucoup plus faible, et que chaque Reporter devait lui-même se recréer son compte donc recréer sa communauté à travers une communauté qui était beaucoup plus faible et repartir de zéro pour s'émanciper d'un outil qui était fonctionnel. Donc au final le coût pour ce que ça rapportait était euh, c'était trop lourd quoi.

SAVANNAH : Pourquoi vous avez essayé de promouvoir une application comme Bambuser par rapport à Périscope ?

GUILLAUME : *Open source*

SAVANNAH : *Open source* ?

GUILLAUME : *Open source*. Libre dans les concepts de [?]

SAVANNAH : Ok. Dans les périscoptes que j'ai regardé ces dernières semaines, y'en a un que j'ai regardé qui... 'Fin, j'lai pas regardé en entier parce qu'il durait deux heures et c'était une Assemblée. J'avais pas envie de me faire une Assemblée de deux heures, j'avoue. Mais en fait, c'était un Périscope de Romain, c'était au début hein de Nuit Debout... 'Fin, c'était un des tout premier Périscope qui a été mis en ligne en Streamdebout. C'était avec euh... avec un monsieur, j'ai oublié son nom. Il était américain... (silence) Et qui est connu... C'est Stallman ou un truc comme ça. Stallman, ça te dit rien ça ? Stallman ?

GUILLAUME : Non.

SAVANNAH : Enfin bref.

GUILLAUME : [En regardant dehors sur la place de la République] C'est quoi ces drapeaux rouges là ?

SAVANNAH : j'sais pas. (silence) Ah si, ça c'est euh... C'est pas les turcs ? Non ? Non, j'en sais rien. Bref, c'est un type qui promeut le, l'*open source* en fait. Et aux Etats Unis il a une association qui récolte des fonds pour financer l'*open source*. Et Romain était tout content, on va dire c'était un peu son super héro tu vois ? Il faisait le tour de la place, il le cherchait et tout. Et donc y'a eu l'Assemblée de deux heures que j'ai pas écouté moi, j'ai avancé...

GUILLAUME : C'est pas les monnaies libres ?

SAVANNAH : C'était vraiment les logiciel libres. Et à la fin, y'a quelqu'un qui vient le voir et qui lui parle d'un Sylvain. Il lui dit : « Oui il y a un gars qui s'appelle Sylvain, tu devrais le rencontrer » tout ça... Et en fait, c'est dans cette vidéo là où Romain il... C'est même pas il parle avec quelqu'un, il a même pas conscience que après on peut la revoir mais il est en train de, d'expliquer à quelqu'un de comment faire pour s'organiser avec les autres périscopeurs pour euh, au final...

GUILLAUME : Pour créer les Reporters debout.

SAVANNAH : ...créer les Reporters debout.

GUILLAUME : C'est de cette dynamique là qu'est né les Reporters. Parce que du coup après on s'est trouvé parce que moi je connaissais déjà Sylvain, et du coup on s'est trouvé avec Sylvain, Romain et moi plus euh... La personne qui j'oublie à chaque fois, euh, des Reporters, euh...

SAVANNAH : Je retrouverais son nom quand j'en aurais besoin...

GUILLAUME : Voilà. Euh, Gaby !

SAVANNAH : il s'appelle Gaby ? Mais j'aurais jamais retrouvé son nom. T'es sur que c'est lui Gaby ?

GUILLAUME : Gaby.

SAVANNAH : On parle pas du même alors.

GUILLAUME : Et y'avait le frère d'Olivier aussi... Euh... Un truc qui finit par « co ».

SAVANNAH : Gaby, celui qui s'appelle Gabi Delage ?

GUILLAUME : Ouais ! Bah lui il était là lors de la toute première réunion des Reporters debout.

SAVANNAH : D'accord.

GUILLAUME : Et du coup, il y avait Olivier aussi. Sauf que Olivier lui était plus notre développeur. C'est lui qu'a mis en place la plateforme et qui faisait en sorte qu'on ait, qu'on luttait un peu contre la, contre le, la censure de Périscope en mettant directement nos vidéos en live, 'fin, nos vidéos live sur Youtube avant qu'elles soient *cutées* [de *to cut* en anglais].

SAVANNAH : Et vous avez fait ça quand ?

GUILLAUME : Pratiquement dès le début du lancement des Reporters.

SAVANNAH : Et vous avez pas eu de problèmes euh en faisant ça ?

GUILLAUME : Problèmes numériques de partout, euh, des trucs qui sautaient, des trucs qui marchaient plus du jour au lendemain. Et au final on a quand même réussi à tenir l'application assez longtemps pour faire mille trois cents vidéos sur la plateforme Streamdebut. Mais directement des périscope. Donc c'était quand même pas mal. Malgré que c'était quand même de la bidouille...

SAVANNAH : Mais c'était pas un peu pirater l'application de Périscope ?

GUILLAUME : Non parce que au final les flux étaient ouverts. Périscope avait un flux ouvert mais c'était juste que si on ne prends pas le, euh, on va dire la rapidité d'action de la faire directement depuis que la personne coupe le Périscope à ce moment-là c'est Twitter et Périscope qui vont eux-mêmes se donner le droit d'analyse de la vidéo et d'enlever ce qui, ce qui leur convient pas. Et comme nous on le faisait avant eux, nous on récupérait tout et on mettait tout en ligne. Comme ça ils n'avaient plus de pouvoir. 'Fin le pouvoir de *cuter*. Il l'avait encore mais sur leur application, pas dans le reste euh, de la

communauté. C'est pour ça qu'on a choisi Youtube. Parce que Youtube, les contenus sont assez euh... assez divers pour que ils aient pas le temps de *shooter*, de *cuter*, machin...

SAVANNAH : j'ai emprunté un super bouquin [je sors le livre et le lui montre]

GUILLAUME : Médiactiviste !

SAVANNAH : Médiactiviste. Et dedans ils font une, euh, une typologie des médiactivistes. 'Fin, une typologie... Ils t'expliquent qu'il y a deux types de médiactiviste. C'est-à-dire qu'il y a les médiactivistes qui vont être dans la critique contre-hégémonique d'un côté et dans la critique expressiviste de l'autre. Donc ils les définissent. Et j'aimerais bien t'expliquer, te faire lire la définition qu'ils donnent pour savoir à laquelle des deux critiques tu t'identifierais le mieux.

GUILLAUME : Vas-y, vas-y.

SAVANNAH : Alors [je cherche la bonne page] C'est où ? C'est une opposition idéologique. Alors la critique contre-hégémonique c'est une « opposition idéologique à la domination des pouvoirs sur l'information. Cette approche dénonce l'inégale répartition des flux d'information à l'échelle planétaire, l'hégémonie culturelle des médias occidentaux, la recherche du profit, du sensationnalisme, etc. (...) Les médias sont rendus responsables de la mauvaise hiérarchie des priorités de l'agenda public, de céder aux pressions des lobbies industriels, de reproduire sans réserve les discours des gouvernants, de participer à la production d'une pensée unique, de marginaliser les propositions alternatives. » Donc, ça c'est la critique contre-hégémonique.

GUILLAUME : Contre-hégémonique.

SAVANNAH : Oui. Ca a l'air de t'inspirer.

GUILLAUME : Euh, ouais, c'est pas mal.

SAVANNAH : La critique expressiviste, elle, elle insiste sur « l'information comme un instrument d'émancipation plutôt que comme un moyen de lutter contre la reproduction de la domination symbolique » Oulala ! C'est un peu compliqué.

GUILLAUME : J'ai compris ce que ça veut dire.

SAVANNAH : « C'est une vision participative des médias qui insiste sur l'*empowerment*, la réflexivité, l'autodidaxie, l'expérimentation et la réappropriation de la parole. » C'est un peu compliqué... « La principale vertu des médias participatif ce serait leur capacité à produire des méthodes de création, de production et de distribution non-standardisée qui autorisent une participation élargie. » Donc la critique expressiviste c'est pour une appropriation des médias par les, par les individus en fait. Alors que la critique hégémonique c'est qu'on montre la production d'une pensée unique par les médias.

GUILLAUME : Et du coup, les Reporters debout s'inscrivent dans les deux dynamiques. On est autant à dénoncer le, l'orientation médiatique des *mainstream* et l'orientation du débat public que à ouvrir nos médias aux concitoyens. Et qui participent. Et même, on va même plus loin, on fait de chaque citoyen un journaliste potentiel, un reporter potentiel. Il suffit uniquement qu'il ait un smartphone. Il devient, il peut intégrer notre, notre groupe de Reporters debout qui est large et qui est ouvert à toute envie et à tout ce que tu as envie de relayer quoi. Du coup j'ai même pas envie d'opposer ces deux formes de média parce que le média alternatif il devrait regrouper tout ça

SAVANNAH : Par exemple la critique contre-hégémonique ce serait un journal comme Médiapart typiquement qui essaie de s'opposer à la pensée dominante. Alors que la critique expressiviste ce serait plus un média comme... TV Debout.

GUILLAUME : Oui. Et justement 'fin. Nous Reporters, je pense qu'on s'inscrit dans une démarche qui est transverse encore et qui intègre une partie de ces deux mondes. Parce que pour nous on va pas faire que de taper sur BFM à dire « BFM n'a pas montré ça ». Mais on va pas non plus se priver d'intégrer des, euh, tout un pan de la population qui voudrait soit devenir Reporter lui-même, soit participer à nos, à nos reportages ou investigations ou juste avoir un relais d'informations. Pour être là, pour peut-être aussi guider le reporter en lui-même pour aller chercher un plus d'informations, pour aller encore plus loin dans le détail, ou poser des questions tout simplement. Quand t'as un intervenant en face de toi, quand tu regardes le truc à BFM TV tu te dis Savannah : « Mais pourquoi il a pas posé telle question ? ». Et bin sur euh, chez nous, chez les Reporters debout, sur PériScope, on peut le faire. Le spectateur peut nous dire « euh bah tiens pose telle question. » Hier pendant l'interview d'Etienne Chouard, j'avais des questions en live qui sortaient de mon interview à moi et que je me suis pas interdit de poser. Parce que justement je veux faire vivre les deux aspects.

SAVANNAH : Ca t'es déjà arrivé à une Assemblée de Nuit Debout de poser une question que un PériScopeur avait mis en commentaire ?

GUILLAUME : Alors, j'aurais aimé rentrer dans cette dynamique là mais au moment où j'ai eu un peu l'idée, où j'ai commencé à structuré un peu l'idée dans ma tête, les Assemblées se sont un peu tassées. Mais l'idée c'était d'avoir réellement un périScope en *live* à chaque Assemblée avec eux trois personnes derrière. Un qui prend, qui note les commentaires intéressants, qui suit en même temps le périScope de l'autre qui filme. Donc un qui filme un qui suit et l'autre qui va demander le tour de parole pour les commentaires qui sont intéressants, les questions intéressantes. Du coup, faudrait avoir carrément des équipes de trois, sachant que les médias normaux sont deux, un qui tient la perche et un autre qui filme, voire trois avec la superstar au micro. Mais du coup nous on se, il n'y a aucune starification. On ne met personne en tant qu'intervieweur derrière la caméra. On n'a pas besoin. Le caméraman se suffit en lui-même et peut lui-même poser des questions. Il a pas besoin d'apparaître. Et du coup, avec ce petit, ce petit trio, un peu partout on pourrait ouvrir les Assemblées au numérique et donc à une portée encore plus large où il y aurait le tour de parole de PériScope. Et ça serait marrant. Mais pareil on avait aussi l'ambition de le faire via Mumble, via d'autres outils numériques, bon qui ne sont pas vidéo mais qui sont uniquement sonore ou écrit et donc intégrer réellement une participation à tous les étages quel que soit l'outil dont dispose la personne qui voudrait participer.

SAVANNAH : Ca a changé quoi Nuit Debout dans ton quotidien ?

FRANÇOISAVANNAH : Tout.

SAVANNAH : Tout ?

GUILLAUME : Je vis plus pareil, je pense plus pareil, je mange plus pareil, je dors plus pareil, je travaille plus pareil, je discute avec les gens plus pareil. Euh... Ca a tout changé. C'est une métamorphose complète de A à Z. J'ai MÊME changé d'opinion sur les femmes...

SAVANNAH : Sur les femmes ? [silence] Pourquoi, t'étais comment avant ? C'était quoi ton opinion sur les femmes ?

GUILLAUME : J'ose pas le dire. [rires]

SAVANNAH : Ok, c'est parce que je suis une femme ?

GUILLAUME : Même pas !

SAVANNAH : C'est quoi ton opinion maintenant ?

GUILLAUME : Que les femmes sont courageuses.

SAVANNAH : Ha. Ok. Et c'était quoi avant ? [rires]

GUILLAUME : Je sais pas.

SAVANNAH : Ok.

GUILLAUME : Je sais plus, j'ai oublié déjà...

SAVANNAH : Ok, ok... Non mais si t'as changé d'opinion, t'as pas à avoir honte.

GUILLAUME : Non, j'ai pas à avoir honte, c'est juste que, c'est sûr que avant je considérais les femmes comme un peu moins allant au front et un peu plus chichi et quand j'ai vu des femmes réaliser ce que moi j'étais pas capable de faire euh, en terme d'opposition et de rentrer dans le lard de ceux qui nous oppressent tous les jours et tu dis Savannah : « Wahou ! Au final la tapette c'est pas elle, c'est moi ». Et j'ai redescendu de trois étages [rires] et je me suis rendu compte que ouais, les femmes aujourd'hui, elles ont plus qu'un rôle à jouer, elles ont même un, un élan à porter quoi. Et du coup, là, j'ai pris une grosse baffe dans la gueule. Mais c'est, c'est une baffe euh... progressive. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Il a fallu que je, je m'aperçoive de cet état de fait plusieurs fois et que j'en ait la démonstration plusieurs fois avec plusieurs femmes différentes.

SAVANNAH : C'est un processus, c'est pas une rupture quoi.

GUILLAUME : C'est ça. Mais j'étais pas non plus dans l'idée où les femmes servent à rien.

SAVANNAH : T'as grandi où ?

GUILLAUME : J'ai grandi à Paris, toujours.

SAVANNAH : Non, mais à Paris, euh ?

GUILLAUME : En banlieue. Que en banlieue, cité et compagnie.

SAVANNAH : C'est-à-dire ?

GUILLAUME : C'est-à-dire tu sais dans les grosses tours HLM 18 étages, 10 familles par appartement et...

SAVANNAH : Et c'était où ?

GUILLAUME : Chaville et j'ai vécu aussi un peu à Meaux, bah la cité Beauval là, là où ils ont fait le filme « ma cité va craquer ». J'y étais. Et du coup j'ai toujours vécu dans des milieux un peu comme ça. On va dire « banlieusard » !

SAVANNAH : Ok. Est-ce que j'ai fini ? Comment s'est passé l'organisation des prises d'image par rapport aux autres militants, je t'ai déjà posé cette question.

GUILLAUME : A peu près.

SAVANNAH : Bah j'ai posé à peu près toutes les questions que j'avais à te poser. Mais si jamais il y a d'autres choses dont tu as envie de me parler... hésite pas.

GUILLAUME : bah là je t'avoue que hormis le fait que j'aimerais bien que si possible que, enfin je sais pas après ce que tu vas faire, un article, une thèse ou euh... 'fin je sais pas quel va être le rendu de tout ça.

SAVANNAH : Un dossier d'environ cinquante pages.

GUILLAUME : Donc une thèse quoi.

SAVANNAH : non, une thèse c'est plutôt huit cents pages.

GUILLAUME : Bon bah un dossier alors. Et bin, que ce dossier serve à, à faire comprendre ce qu'on a fait, faire comprendre pourquoi on l'a fait, et si ça pouvait même créer des vocations de Reporters debout, bien sûr euh franchement ce serait cool. Parce que là on va se lancer dans un, dans une année 2017 qui va être aussi euh...

SAVANNAH : Après je veux pas ternir tes ambitions mais mon devoir il sera pas publié.

GUILLAUME : Ah ! Merde ! Mais c'est pas grave, ça s... 'fin, ça sera au moins lu par...

SAVANNAH : Ca sera lu par mon prof et j'aurais une note et...

GUILLAUME : Et bah ton prof il pourra devenir Reporter debout ! Ouais il deviendra Reporter.

SAVANNAH : Mais après si ça peut te rassurer dans le milieu dans lequel j'étudie maintenant, il y a beaucoup d'étudiants à différents niveaux qui travaillent sur des sujet similaires et avec lesquels on s'échange pas mal nos mémoires. Parce que en fait c'est des thèmes qui sont aujourd'hui pas abordés par les chercheurs de cinquante ans qui dominent le milieu. Ces thèmes sont abordés uniquement par les étudiants donc y'a pas encore de contenu publié alors qu'il y a déjà beaucoup de contenu produit. A travers des travaux comme le mien.

GUILLAUME : Du coup, vous avez, vous allez présenter le contenu devant tes camarades ?

SAVANNAH : Non.

GUILLAUME : Ah, non ? Pas du tout ? C'est uniquement devant le prof ? Ca c'est un peu dommage.

SAVANNAH : Enfin c'est pas grave. Je veux dire, moi-même c'est mon travail et ils ont pas de droit dessus. Si j'ai envie de le diffuser, de le partager...

GUILLAUME : A bah alors je t'encourage à le diffuser, à la partager, à en faire un super résumé, des articles, des machin...

SAVANNAH : Bah on verra !

GUILLAUME : ... Et ouais, carrément ! Et nous en plus on te relaiera.

SAVANNAH : Ah oui ?

GUILLAUME : Bah oui ! Tu parles de nous, on va pas faire semblant de hein...

SAVANNAH : Moi j'ai rendez-vous avec Romain pour le faire parler un peu dans la même optique, lundi. Mais sinon à part toi ou Romain est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles tu me conseillerais particulièrement de faire un...

GUILLAUME : Sylvain.

SAVANNAH : Sylvain ? Je vais noter ça. Je le connais en plus.

GUILLAUME : Après tu peux faire ça mais y'a aussi SamSmith.

SAVANNAH : Je lui ai envoyé mon questionnaire il m'a répondu. Tu sais c'est parce que en fait j'ai pas énormément de temps pour faire les entretiens donc euh...

GUILLAUME : Non mais je t'ai dit si t'as déjà Romain et Sylvain.

SAVANNAH : Du coup c'est pour que ce soit plus « rentable » entre guillemets de savoir à qui m'adresser.

GUILLAUME : Tu fais Sylvain et Romain déjà t'as fait euh l'essentiel du eh, de l'équipe de départ quoi.

SAVANNAH : Les fondateurs.

[François grimace]

SAVANNAH : Quoi les fondateurs ça fait on est au-dessus, c'est ça ?

GUILLAUME : Ah, j'aime pas ça. Ni organisateur, ni fondateur, ni initiateur, ni rien du tout. On est des Reporters au même titre que les autres.

Durée totale de l'entretien 1h07min